

Studiengang Master Logopädie

Masterthesis

Eine qualitative Untersuchung zur
Betroffenenperspektive von Jugendlichen mit schwerer
Dysarthrie auf die Versorgung, Nutzung und Akzeptanz
„Unterstützter Kommunikation“ und ihre Einordnung
im logopädischen Kontext

*«Was mache ich überhaupt da und warum wollen alle, dass ich so ein scheiss
Ding vor der Nase habe?»*

Eingereicht von: Eliane Fermaud

Begleitperson: Dr. phil. Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Eva Stephan

Datum: 20. April 2025

Abstract

Menschen mit schweren Dysarthrien oder Anarthrien sind auf alternative Kommunikationsformen angewiesen. Ein Teil von ihnen wird im Laufe des Lebens mit einem elektronischen Kommunikationshilfsmittel versorgt. Die Perspektiven der Betroffenen auf die Kommunikationshilfsmittelversorgung und die langfristige Nutzung der Hilfsmittel ist kaum bekannt und erforscht.

Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit dieser Betroffenenperspektive, indem fünf Menschen mit einer schweren Dysarthrie oder Anarthrie retrospektiv zur Hilfsmittelversorgung sowie zur anschließenden bis aktuellen Nutzung befragt wurden. Dazu wurden halb standardisierte Leitfadeninterviews durchgeführt, transkribiert und mittels einer inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele Aspekte mit Befragungen von Eltern oder Angehörigen sowie weiterer Literatur decken. Dazu gehören insbesondere technische Probleme, Herausforderungen im sozialen Kontakt mit anderen Menschen oder strukturelle Gegebenheiten, beispielsweise im Zusammenhang mit der Finanzierung des Hilfsmittels.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass insbesondere die intrinsische Motivation für die Erstversorgung, das Erlernen des Umgangs mit dem Hilfsmittel und die erfolgreiche langfristige Nutzung von entscheidender Bedeutung ist. Eine wichtige Voraussetzung für die intrinsische Motivation war die Akzeptanz der eigenen Behinderung - der Dysarthrie.

Die Ergebnisse legen nahe, dass für die logopädische Therapie die Arbeit auf Funktionsebene sowie die gleichzeitige Einführung und Nutzung von Unterstützter Kommunikation zielführend sind. Zudem sind psychosoziale Aspekte wie die gezielte Auseinandersetzung mit Ängsten, Sorgen, Wut oder Trauer, die Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung und die Begleitung bei der sozialen Teilhabe unbedingt einzubeziehen. Eine umfassende, zielführende und langfristige Begleitung und Förderung erfolgt idealerweise interprofessionell, wobei Logopäd*innen sowohl auf der Ebene der Therapie als auch bei der Beratung durch ihr Fachwissen über Sprachentwicklung und Dysarthrien einen wesentlichen und notwendigen Stellenwert einnehmen.

Danksagung

Ohne die Unterstützung diverser Personen, wäre die Planung und Umsetzung der vorliegenden Arbeit nicht möglich gewesen.

Mein Dank gilt Dr. Susanne Bauer für die fachliche Unterstützung, insbesondere zu Beginn, wodurch ein solides Grundgerüst für die Arbeit geschaffen werden konnte, was die Umsetzung deutlich erleichterte.

Weiter möchte ich mich herzlich bei den fünf Teilnehmenden der Interviews bedanken. Die Interviews waren mit grossem Aufwand und auch Anstrengung verbunden und die Teilnahme daher nicht selbstverständlich. Ich danke ihnen für ihre Offenheit und das Vertrauen. In diesem Zusammenhang gilt auch mein Dank allen Fachpersonen, die mich bei der Rekrutierung unterstützt haben indem sie den Fragebogen weitergeleitet oder auch Interviewtermine organisiert haben.

Weiter bedanke ich mich bei meinen Teamkolleg*innen, die mich bei der Leitfadenerstellung unterstützt haben und stets ein offenes Ohr für fachlichen Austausch hatten.

Zuletzt bedanke ich mich bei meiner Familie und meinen Freund*innen. Für die Aufmunterung, Ablenkung, Anspornung und die kulinarische Verpflegung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	<i>Ausgangslage</i>	7
1.2	<i>Ziel der Arbeit</i>	8
1.3	<i>Fragestellung</i>	9
2	Theoretischer Hintergrund	10
2.1	<i>Dysarthrie und ihre Auswirkung auf die Kommunikation</i>	10
2.1.1	Definition und Ursachen von Dysarthrien	10
2.1.2	Klassifikation von Dysarthrien	11
2.1.3	Symptomatik von Dysarthrien im Kindes- und Erwachsenenalter	12
2.1.4	Auswirkungen auf die Kommunikation	13
2.1.5	Psychosoziale Auswirkungen	15
2.2	<i>Unterstützte Kommunikation</i>	16
2.2.1	Definition und Grundprinzipien der Unterstützten Kommunikation	16
2.2.2	Zielgruppen und Kommunikationsformen in der Unterstützten Kommunikation	17
2.2.3	Herausforderungen in der Unterstützten Kommunikation	18
2.2.4	Einfluss von Unterstützter Kommunikation auf die Teilhabe	19
2.2.5	Elektronische Kommunikationshilfsmittel	19
2.3	<i>Versorgung mit Kommunikationshilfsmitteln in der Schweiz</i>	21
2.3.1	Überblick über die Versorgungssituation in der Schweiz	21
2.3.2	Finanzierung	21
2.3.3	Voraussetzungen für eine Hilfsmittelversorgung	22
2.3.4	Ablauf einer Hilfsmittelversorgung	23
2.3.5	Interprofessionelle Zusammenarbeit und die Rolle der Logopädie	24
2.3.6	Perspektiven der Eltern und anderer Bezugspersonen	24
3	Methodik	26
3.1	<i>Qualitatives Forschungsdesign</i>	26
3.1.1	Gütekriterien	26
3.1.2	Datenschutz und Ethik	27
3.2	<i>Stichprobe</i>	28
3.2.1	Ein- und Ausschlusskriterien	28
3.2.2	Rekrutierung	29
3.2.3	Angaben zur Stichprobe	29
3.3	<i>Datenerhebung</i>	31

3.3.1	Instrumentenwahl	31
3.3.2	Leitfadenkonstruktion	32
3.3.3	Pilotphase	33
3.3.4	Interviewdurchführung	33
3.4	<i>Datenaufbereitung</i>	35
3.4.1	Transkription	35
3.4.2	Anonymisierung der Daten	35
3.4.3	Datenorganisation und Verwaltung	36
3.5	<i>Datenauswertung</i>	36
3.5.1	Qualitative Inhaltsanalyse	36
3.5.2	Kategoriensystem	38
4	Darstellung der Ergebnisse	39
4.1	<i>Beschreibung der Stichprobe</i>	39
4.2	<i>Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse</i>	40
4.2.1	Akzeptanzfaktoren	40
4.2.2	Motivationsfaktoren	42
4.2.3	Unterstützung	44
4.2.4	Lernprozess	45
4.2.5	Herausforderungen	46
4.2.6	Verbesserungsvorschläge	48
4.3	<i>Kategorienübergreifende Analyse</i>	49
5	Diskussion	52
5.1	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i>	52
5.2	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	53
5.2.1	Einfluss der Akzeptanz	53
5.2.2	Rolle der Motivation	54
5.2.3	Erfahrene Unterstützung	55
5.2.4	Verbesserungsvorschläge	56
5.2.5	Erlebte Herausforderungen	57
5.3	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	58
5.4	<i>Implikationen für die Logopädie</i>	59
5.5	<i>Methodenkritik</i>	62
5.5.1	Gütekriterien	62
5.5.2	Stichprobe	62
5.5.3	Datenerhebung und -aufbereitung	63

5.5.4	Datenauswertung.....	64
5.6	<i>Empfehlungen für weiterführende Forschung</i>	64
6	Fazit und Ausblick	66
7	Literaturverzeichnis	67
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	79
9	Anhangsverzeichnis	81

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Dysarthrie ist eine der häufigsten neurologisch bedingten Kommunikationsstörungen und wird durch eine Schädigung des peripheren oder zentralen Nervensystems verursacht. Sie betrifft die Artikulation, die Stimmgebung und die Sprechatmung (Eibl, 2023). Die Diagnostik und Therapie von Dysarthrien nimmt somit in der Arbeit von klinisch tätigen Logopäd*innen sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich einen grossen Stellenwert ein. In der logopädischen Therapie wird durch eine gezielte auditive Diagnostik das Dysarthrieprofil ermittelt, um daraus Therapieschwerpunkte und Therapieziele abzuleiten. Ziel der Therapie ist die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten und der Teilhabe am sozialen Leben (ebd.). Für die Diagnostik leichter und mittelschwerer kindlicher Dysarthrien stehen im deutschsprachigen Raum die Bogenhausener Dysarthrieskalen - Kindliche Dysarthrien (BoDyS KiD) zur Verfügung (Haas, Ziegler & Schölderle, 2020). Die BoDyS KiD wird durch die im Rahmen des Studienprojekt G übersetzte schweizerdeutsche Version Bogenhausener Dysarthrieskalen - Kindliche Dysarthrien Schweizerdeutsche Version (BoDyS KiD-S), ergänzt (Fermaud, 2024), womit auch in der Deutschschweiz eine umfassende Diagnostik auf der Funktionsebene möglich ist. Diagnostik und Therapie orientieren sich immer an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Im Rahmen des Studienprojekts G lag der Fokus auf der Ebene der Körperfunktionen und -strukturen. Während bei leichten bis mittelschweren Dysarthrien durch eine Verbesserung auf der Ebene der Körperfunktionen und -strukturen auch eine Verbesserung der Aktivität und Partizipation erreicht werden kann, muss bei schweren Dysarthrien oder Anarthrien der Fokus stärker auf die Ebene der Aktivität und Partizipation gelegt werden. In diesem Zusammenhang gewinnt der Einsatz von Unterstützter Kommunikation (UK) zunehmend an Bedeutung.

Während früher UK oft als „letzte Option“ für Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen angesehen wurde, ist UK heute eine etablierte und frühzeitige Massnahme in der Therapie und Förderung (Romski & Sevcik, 2005). Die klinischen Erfahrungen in der Kinder-Reha Schweiz zeigen, dass insbesondere Menschen mit schweren Dysarthrien heute bereits im Alter zwischen 3 und 8 Jahren mit einem Kommunikationshilfsmittel versorgt werden. Kinder mit schweren Dysarthrien, die über ein für die Kommunikationshilfe ausreichendes Sprachverständnis und gute kognitive Voraussetzungen verfügen, werden häufig mit komplexen elektronischen Kommunikationshilfsmitteln versorgt.

In der Praxis zeigt sich, dass die Akzeptanz von Kommunikationshilfsmitteln bei den Betroffenen stark variiert: Während einige Kinder und Jugendliche motiviert sind, ihr Hilfsmittel zu nutzen, lehnen andere es teilweise oder ganz ab.

1.2 Ziel der Arbeit

Diese Arbeit untersucht das Erleben der Hilfsmittelversorgung und der darauffolgenden Hilfsmittelnutzung aus der Sicht der Betroffenen.

Logopäd*innen spielen eine zentrale Rolle in der Behandlung komplexer Kommunikationsstörungen wie Dysarthrien. Sie verfügen sowohl über Fachwissen zum Störungsbild der Dysarthrie als auch über die Möglichkeit, Unterstützte Kommunikation gezielt therapeutisch und kommunikativ einzusetzen. Während die Perspektiven der Angehörigen bereits breit sowie in unterschiedlichen Kulturkreisen erforscht wurde (Berenguer, Martínez, De Stasio & Baixauli, 2022), fehlt es - insbesondere im deutschsprachigen Raum - an Erkenntnissen über die Perspektive der Betroffenen. Einzelne Studien aus dem anglo-amerikanischen Raum konnten in Einzelfallstudien oder Befragungen von einzelnen Betroffenen aufzeigen, dass Betroffene bei der Einrichtung und Gestaltung der Hilfsmittel miteinbezogen werden wollen (Iacono, Lyon, Johnson & West, 2013) und den Bedürfnissen adaptierte Hilfsmittel die Akzeptanz steigern kann (Clarke, McConachie, Price & Wood, 2001) sowie Kommunikationspartner*innen bevorzugen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen (Midtlin & and Karlsen, 2015). Bei den Teilnehmenden handelte es sich um Personen, welche mit analogen Hilfsmitteln kommunizieren, Personen aus dem Autismus Spektrum oder Personen mit kognitiven Einschränkungen.

Die Perspektiven zur Hilfsmittelversorgung mit elektronischen Hilfsmitteln sowie deren Nutzung bei Personen mit schwerer Dysarthrie oder Anarthrie sind noch unerforscht.

Um die Hilfsmittelversorgung und die anschliessende individuelle Begleitung möglichst den Bedürfnissen der Betroffenen anpassen zu können, wäre das Wissen über deren Perspektive zur Hilfsmittelversorgung und -nutzung jedoch essentiell. Dafür soll untersucht werden, welche Rolle die Aspekte Akzeptanz, Motivation und Unterstützung in diesem Kontext spielen. Weiter ist von Interesse, ob und welche Verbesserungsvorschläge die Teilnehmenden im Bereich der Hilfsmittelversorgung sehen.

Durch qualitative Interviews sollen in dieser Arbeit individuelle Erfahrungen und Einstellungen zur Versorgung und Nutzung von elektronischen Hilfsmitteln zur Kommunikation erfasst und im logopädischen Kontext eingeordnet werden. Ein vertieftes Verständnis der Sichtweise der Betroffenen kann dazu beitragen, Herausforderungen in den Bereichen Akzeptanz, Motivation und Nutzung von UK zu identifizieren und gezielt darauf einzugehen. Dies liefert wertvolle Impulse für die Gestaltung der Therapie und die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen im Umgang mit ihren Hilfsmitteln.

1.3 Fragestellung

Vor dem Hintergrund der bestehenden Forschungslücke und dem Ziel dieser Arbeit ergibt sich die zentrale Forschungsfrage:

"Wie erleben und bewerten Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Dysarthrie, die unterstützt kommunizieren, retrospektiv ihre eigene Hilfsmittelversorgung?"

Um die verschiedenen Aspekte der Hilfsmittelversorgung sowie deren Nutzung differenzierter zu erfassen und ein umfassenderes Bild über die Erfahrungen der Betroffenen zu erhalten, werden zusätzlich folgende spezifische Aspekte erhoben:

1. Welche Faktoren haben die Akzeptanz des Kommunikationshilfsmittels beeinflusst?
2. Welche Rolle spielte die Motivation der Betroffenen beim Erlernen und der langfristigen Nutzung des Kommunikationshilfsmittels?
3. Welche Unterstützung durch Fachpersonen (z.B. Logopädie) und Eltern haben die Betroffenen während und nach der Hilfsmittelversorgung erhalten und wie wurde diese erlebt?
4. Gibt es aus Sicht der Jugendlichen und jungen Erwachsenen rückblickend Verbesserungsvorschläge in Bezug auf den Prozess der Hilfsmittelversorgung und die weitere therapeutische Unterstützung?

2 Theoretischer Hintergrund

Das folgende Kapitel beinhaltet die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. Es vermittelt einerseits Hintergrundwissen zu den Themen Dysarthrie und Unterstützte Kommunikation. Zum anderen bildet es die Grundlage für den methodischen Aufbau der Untersuchung sowie für die anschliessende Darstellung und Diskussion der Ergebnisse. Zunächst wird das Störungsbild der Dysarthrie mit seinen Auswirkungen auf Kommunikation und Partizipation beleuchtet, dann folgt eine Einführung in die Unterstützte Kommunikation, wobei neben Definition und Grundprinzipien auf zentrale Aspekte wie Zielgruppen, Herausforderungen und Einfluss auf die Partizipation eingegangen wird. Abschliessend wird die Hilfsmittelversorgung mit elektronischen Kommunikationshilfsmitteln in der Schweiz beleuchtet, inklusive Finanzierung, Ablauf, interprofessionelle Zusammenarbeit und Elternperspektiven.

2.1 Dysarthrie und ihre Auswirkung auf die Kommunikation

2.1.1 Definition und Ursachen von Dysarthrien

Die Dysarthrie zählt zu den häufigsten neurologisch bedingten Kommunikationsstörungen. Sie beschreibt eine Störung der Artikulation, der Phonation und der Respiration infolge einer erworbenen Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems, die die Steuerung und Ausführung von Sprechbewegungen beeinträchtigt (Eibl, 2023).

Weitere Begriffe wie Dysarthrophonie oder Dysarthropneumophonie betonen die Beteiligung aller Funktionskreise des Sprechens. Die Dysphonie, eine isolierte Störung der Phonation, wird hier nicht weiter behandelt. Laut Ziegler und Vogel (2010) sind die Begriffe Dysarthrie und Dysarthrophonie am gebräuchlichsten. In der deutschsprachigen Literatur überwiegt der Begriff der Dysarthrie, weshalb er auch in dieser Arbeit verwendet wird.

Die Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems kann eine Vielzahl von Ursachen haben, die altersabhängig variieren. Im Erwachsenenalter gehören zu den häufigsten Ursachen akute Ereignisse wie zerebrale Infarkte oder Schädel-Hirn-Traumata. Ebenso können progrediente neurologische Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose oder Motoneuronenerkrankungen eine Dysarthrie verursachen (Eibl, 2023; Geiger & Mefferd, 2007; Kurfeß, Ammer & Grötzbach, 2024).

Die Ätiologien im Kindes- und Jugendalter unterscheiden sich von denen im Erwachsenenalter. Eine der häufigsten Ursachen kindlicher Dysarthrien ist die Zerebralparese. Zu den häufigsten Ätiologien einer Zerebralparese gehören pränatale Ereignisse wie Gehirnfehlbildungen, Blutungen, Hypoxien,

Ischämien oder Schädigungen der Basalganglien (Meyer-Heim, van Hedel & Baumann, 2014). Neben der Zerebralparese existieren zahlreiche weitere Ursachen kindlicher Dysarthrien.

Eine bedeutende Rolle spielen Hirntumore, insbesondere im Stamm- oder Kleinhirn (Richter et al., 2005; Van Mourik, Catsman-Berrevoets, Yousef-Bak, Paquier & Van Dongen, 1998). Auch Schädel-Hirn-Traumata durch Stürze oder Unfälle können Dysarthrien verursachen, wobei deren Auftreten mit dem Schweregrad des Traumas korreliert (Morgan, Mageandran & Mei, 2010). Zerebrovaskuläre Ereignisse sind ebenfalls relevant, mit einer geschätzten Prävalenz von 37 % (Sherman et al., 2021).

Weitere Ursachen sind angeborene Fehlbildungen wie Polymikrogyrien, bei denen in einer Studie bei allen betroffenen Kindern eine Dysarthrie festgestellt wurde (Braden et al., 2021). Genetische Syndrome wie das Down-, Rett- oder Angelman-Syndrom sind ebenfalls häufig mit Dysarthrien verbunden. Beim Down-Syndrom liegt die Prävalenz bei 37.8% (Wilson, Abbeduto, Camarata & Shriberg, 2019), beim Rett-Syndrom variieren Auftreten und Schweregrad je nach Alter und Krankheitsverlauf (Bashina, Simashkova, Grachev & Gorbachevskaya, 2002). Auch bei neuromuskulären Erkrankungen wie Muskeldystrophien tritt bei 31% eine Dysarthrie auf (Kooi-van Es et al., 2020).

Differentialdiagnostisch ist die Dysarthrie von nicht-neurologisch bedingten Sprechstörungen, wie beispielsweise phonetischen Störungen sowie von Sprechapraxien, welchen eine Störung der Sprechbewegungsplanung zugrunde liegen, abzugrenzen (Staiger, Aichert & Schölderle, 2022).

2.1.2 Klassifikation von Dysarthrien

Es bestehen diverse Möglichkeiten Dysarthrien zu klassifizieren, wobei der Klassifikationsansatz nach den pathophysiologischen Mechanismen, der ursprünglich von Darley et al. (1975) begründet wurde und von Duffy (2019) aufgegriffen und erweitert wurde, der geläufigste ist. Diese Klassifikation ist an die in der Neurologie verwendete Taxonomie der Störungen der Gliedmassenmotorik angelehnt (Ziegler & Vogel, 2010). Das Vorhandensein oder auch Kombinationen von sprechmotorischen Störungen deuten auf pathophysiologische Mechanismen hin und umgekehrt (Duffy, 2019). Zu den dafür relevanten Variablen gehören die betroffenen Funktionskreise wie die Sprechatmung, Phonation, Resonanz oder Artikulation. Eine weitere Variable ist der Schweregrad. Als dritte und letzte Variable nennt Duffy (2019) auditiv-perzeptuelle Merkmale, welche seiner Ansicht nach für die klinische Arbeit am wichtigsten sind und deshalb die Grundlage für sein Klassifikationsschema bildet.

Auf dieser Grundlage sind die folgenden Dysarthriepformen in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Dysarthriepformen

Dysarthriepform nach Duffy (2019) & Ziegler & Vogel (2010)
Peripher-paretisch
Zentral-paretische („spastische“) Dysarthrie
Ataktische Dysarthrie
Hypokinetische Dysarthrie
Hyperkinetische Dysarthrie
Spasmodische Dysarthrie und oromandibuläre Dystonie
Gemischte Formen

Neben der Klassifikation von Dysarthrien nach dem Pathomechanismus, lassen sich Dysarthrien auch nach anderen Kriterien einteilen. Duffy (2019) erwähnt dabei noch die Orientierung am „Age of onset“, dem Verlauf, am Ort der Läsion und der neurologischen Diagnose.

Ob Dysarthrien im Kindesalter gleich klassifiziert werden können und sollen, wird kontrovers diskutiert. Dies rührt daher, dass in der Literatur bei gleicher Läsion, im Kindesalter unterschiedliche Symptome beschrieben werden (Morgan & Liégeois, 2010; Mourik, Catsman-Berrevoets, Paquier, Yousef-Bak & van Dongen, 1997; Schölderle, Haas & Ziegler, 2021). Die auf Erwachsene ausgerichtete Zuordnung von Dysarthriesyndromen ist bei Kindern weniger eindeutig und daher nur bedingt klinisch nutzbar (Kuschmann, 2021). Schölderle et al. (2021) betonen, dass Entwicklungsfaktoren die Klassifikation zusätzlich erschweren.

2.1.3 Symptomatik von Dysarthrien im Kindes- und Erwachsenenalter

Die Symptomatik einer Dysarthrie ist sehr heterogen und von diversen Faktoren abhängig. Ihr liegt stets eine Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems zugrunde, die die Funktionskreise des Sprechens beeinträchtigt. Manche Merkmale, wie eine veränderte Prosodie, sind bei vielen Dysarthriepformen zu beobachten. Andere, wie skandierendes Sprechen, sind spezifischer – etwa bei ataktischen Dysarthrien (Eibl, 2023).

Die Funktionskreise des Sprechens umfassen die Atmung, die Phonation und die Artikulation (Kurfeß et al., 2024). Ziegler und Vogel (2010) differenzieren weiter in einen respiratorischen, laryngealen, velopharygealen und linguo- und labiomandibulären Funktionskreis.

Diese Funktionskreise sind zeitlich und räumlich aufeinander abgestimmt, beeinflussen sich wechselseitig und führen bereits bei kleinen Störungen zu einer Beeinträchtigung der Sprechabläufe (Eibl, 2023; Kurfeß et al., 2024; Ziegler & Vogel, 2010). Sind die Funktionskreise so stark betroffen und die Bewegungseinschränkungen der Sprechorgane so hoch, dass das Sprechen nicht mehr möglich ist, spricht man von einer Anarthrie (Geiger & Mefferd, 2007). Diese stellt die schwerste Form der Dysarthrie dar. Manche Betroffene versuchen zu sprechen, können aber nur undifferenzierte Laute oder Stimme bilden, ohne verständliche Sprache zu produzieren (Duffy, 2019).

2.1.4 Auswirkungen auf die Kommunikation

Inwiefern sich eine Dysarthrie auf die Kommunikation auswirkt, kann durch die Einschätzung von Verständlichkeit und Effizienz beurteilt werden (Duffy, 2019). Diese beiden Parameter müssen unabhängig vom Störungsbild betrachtet werden. Eine eingeschränkte Verständlichkeit kann die Kommunikationsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und die Teilhabe am beruflichen, schulischen und gesellschaftlichen Leben einschränken. Die Lebensqualität kann dadurch stark beeinträchtigt werden (Hustad, 2008).

Eine Möglichkeit mit der die Verständlichkeit eingeschätzt werden kann ist die Skala vom National Technical Institute for the Deaf (NTID) (Samar & Metz, 1988).

Tabelle 2: NTID Verständlichkeitsskala., deutsche Übersetzung nach Ziegler, (2002)

Punktwert	Beschreibung
1	Die sprachlichen Äusserungen sind unverständlich.
2	Die sprachlichen Äusserungen sind mit Ausnahme einiger Wörter/Phrasen unverständlich.
3	Die sprachlichen Äusserungen sind schwer zu verstehen, doch der Inhalt ist im Wesentlichen verständlich. (Die Verständlichkeit kann sich bei längerem Zuhören erhöhen.)
4	Die sprachlichen Äusserungen sind mit Ausnahme einiger Wörter oder Phrasen verständlich.
5	Die sprachlichen Äusserungen sind völlig verständlich.

Eine Dysarthrie kann nicht alleine anhand des Schweregrades klassifiziert werden. Ziegler und Vogel (2010) betonen, dass der Schweregrad keinesfalls ausschliesslich über die Verständlichkeit bestimmt werden sollte. Es gibt Patient*innen, die trotz guter Verständlichkeit eine schwere Dysarthrie aufweisen, da Aspekte wie Unnatürlichkeit, etwa durch starke Verlangsamung oder auffällige Prosodie, im Vordergrund stehen. Im Vergleich zur Verständlichkeit ist die Forschungslage zur Sprechnatürlichkeit deutlich geringer und es liegt keine vergleichbare Klassifikationsmöglichkeit vor, wie dies bei der Verständlichkeit der Fall ist (Schölderle, Haas & Ziegler, 2023).

Eine bei Kindern mit Zerebralparese häufig verwendete Klassifikationsskala ist das Communication Function Classification System (CFCS) von Hidecker et al. (2011), das die

Alltagskommunikationsleistung in fünf Levels einteilt. Im Unterschied zu anderen Skalen misst das CFCS die Wirksamkeit der Kommunikation unabhängig von der Art der Kommunikation. Es berücksichtigt den Einsatz Unterstützter Kommunikation, den Umgang mit vertrauten und unvertrauten Gesprächspartner*innen, das Kommunikationstempo sowie die Leistungen in der Sender- und Empfängerrolle (ebd.).

Abbildung 1: Deutsche Übersetzung der CFCS, Hidecker et al. (2011) ins Deutsche übersetzt von (Lipowsky, Renner & Schönemann, 2025)

Verständlichkeit und Natürlichkeit sind zentrale Faktoren für gelingende Kommunikation und korrelieren mit dem Schweregrad der Dysarthrie (Schölderle, Staiger, Lampe, Strecker & Ziegler, 2014). Personen mit Dysarthrie werden oft schlechter verstanden, teils ist die Verständlichkeit nicht mehr gegeben (Eibl, 2023). Die Vermittlung von Inhalten erfordert zudem mehr Zeit und ist mit einer erhöhten Anstrengung verbunden (Yorkston & Beukelman, 1981). Aufgrund Einschränkungen der Verständlichkeit und insbesondere auch der Natürlichkeit wird die Sprechweise von Personen mit Dysarthrie als auffällig und unnatürlich empfunden (Klopfenstein, Bernard & Heyman, 2020), was sich negativ auf die soziale Wahrnehmung auswirken kann (Schölderle, Staiger, Schumacher & Ziegler, 2019).

2.1.5 Psychosoziale Auswirkungen

Kommunikationsschwierigkeiten durch eine Dysarthrie können Beziehungen und die Selbstidentität belasten sowie soziale und emotionale Störungen und Stigmatisierung verursachen (Dickson, Barbour, Brady, Clark & Paton, 2008). Dies kann zu Resignation, Frustration, Vermeidungsverhalten oder gar sozialem Rückzug führen (Kurfeß et al., 2024). Im Vergleich zur Dysarthrie ist die Datenlage zu psychischen Folgen bei Aphasien nach Schlaganfall umfangreicher. Studien zeigen ein erhöhtes Depressionsrisiko bei Betroffenen, wobei die Kommunikationsstörung ein zentraler Faktor ist (Baker, Worrall, Rose & Ryan, 2020; Kutlubaev & Hackett, 2014). Diese Zusammenhänge lassen sich teilweise auch auf Dysarthrien übertragen. Ähnliche Ergebnisse liegen für Kinder und junge Erwachsene mit Zerebralparese und Dysarthrie vor, bei denen psychische Beeinträchtigungen ebenfalls mit den Kommunikationsproblemen in Verbindung gebracht werden (Kang et al., 2010; Tan et al., 2016). Der Zusammenhang zwischen Schweregrad der Dysarthrie und psychischer Gesundheit ist bislang nicht eindeutig belegt (Connaghan, Baylor, Romanczyk, Rickwood & Bedell, 2022; Dickson et al., 2008; Downs et al., 2018). Offen bleibt, ob dies auch für die schwerste Form, der Anarthrie, gilt.

Unabhängig vom Schweregrad einer Dysarthrie, ist klar, dass gesunde Peer-Beziehungen während der gesamten Entwicklung in Verbindung mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und dem Schutz vor Stressoren und Herausforderungen im Leben stehen (Batten, Oakes & Alexander, 2013) und dass eine Dysarthrie genau diese Peer- Beziehungen negativ beeinflussen kann.

Sie kann auch die (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsmarkt negativ beeinflussen. Dabei ist zu beachten, dass in bisherigen Studien oft Personen mit zusätzlichen Komorbiditäten wie Einschränkungen in der Mobilität oder Kognition untersucht wurden (Schölderle et al., 2014). Laut Coutts und Cooper (2023) scheint die Kommunikationsstörung eine wesentliche Rolle bei der erfolgreichen Reintegration nach einem Schlaganfall zu spielen, wobei dieser Aspekt noch weiter untersucht werden müsse.

2.2 Unterstützte Kommunikation

2.2.1 Definition und Grundprinzipien der Unterstützten Kommunikation

Unterstützte Kommunikation (UK) umfasst alle Kommunikationsformen, die Menschen mit komplexen kommunikativen Bedürfnissen zur Ausdrucksweise nutzen. Sie beinhaltet Hilfsmittel und Strategien zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren (Beukelman & Mirenda, 2006). Im deutschsprachigen Raum umfasst UK *«alle Massnahmen, die bei Menschen mit unzureichender oder fehlenden lautsprachlichen Fähigkeiten dazu beitragen, Kommunikation und Mitbestimmung zu verbessern (Braun, 2020, S. 20).»* Der englische Begriff „Augmentative and Alternative Communication (AAC)“ ist etwas weiter gefasst und bezieht sich auf die Forschung, klinische Praxis und den Einsatz bei vorübergehenden oder dauerhaften Beeinträchtigungen der Sprachproduktion und/oder des Sprachverständnisses (Beukelman & Mirenda, 2006).

Die UK basiert auf den Prinzipien der sozialen Teilhabe und der politischen Partizipation (Bernasconi & Terfloth, 2020; Wachsmuth, 2020a) und orientiert sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (World Health Organisation, 2005) sowie dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zugrunde (UN-BRK). Menschen mit eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten sollen durch UK in die Lage versetzt werden, ihre Bürgerrolle bestmöglich aktiv wahrzunehmen (Teilhabe), ihre Kompetenzen einzubringen (Teilgabe) und diskriminierungsfreie Anerkennung und Zugehörigkeit zu erfahren (Bernasconi & Terfloth, 2020; Lemler, 2018). UK fördert die aktive Gestaltung der Umwelt, den Aufbau sozialer Beziehungen und selbstbestimmtes Handeln (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020).

Von der UK abzugrenzen ist die „Gestützte Kommunikation“, die eine umstrittene Methode aus der UK darstellt, bei der eine stützende Person die schreibende Person physisch unterstützt, um ein Kommunikationshilfsmittel zu bedienen (Nußbeck, 2021; Wachsmuth, 2020a). Dabei kann nicht gesichert beurteilt werden, ob das Kommunizierte von der stützenden Person oder der gestützten Person produziert wird (Schmidt-Pfister & Schäfer, 2019).

2.2.2 Zielgruppen und Kommunikationsformen in der Unterstützten Kommunikation

Die UK richtet sich an Menschen mit angeborenen oder erworbenen Kommunikationsbeeinträchtigungen und entsprechend komplexen Kommunikationsbedürfnissen (Boenisch & Sachse, 2020). Welche Menschen UK in welcher Form nutzen, ist sehr vielschichtig. Von Tetzchner (2000) definiert drei Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation nach der Funktion, die UK für diese Menschen hat, welche in Tabelle 3 dargestellt sind.

Tabelle 3: Zielgruppen der UK nach Tetzchner (2000), eigene Darstellung

Zielgruppe	UK als...	
1	Ausdrucksmittel	Menschen mit gutem Sprachverständnis aber erschwertem Sprechen
2	Unterstützung/Ergänzung	Menschen, die evt. noch Lautsprache erwerben können oder diese bereits gelingt. Die UK dient für diese Menschen als Unterstützung für den Lautspracherwerb und die aktuelle Kommunikation.
3	Ersatz	Menschen ohne funktionale Lautsprache und Schwierigkeiten im Sprachverstehen. Die UK dient als Ersatzsprache und übernimmt rezeptive und expressive Funktionen.

Ziel in der UK ist es, individuell angepasste Kommunikationsmöglichkeiten für die verschiedenen Zielgruppen bereitzustellen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen kommunikativen Bedürfnisse sowie motorischen und kognitiven Fähigkeiten kommen verschiedenen Kommunikationsformen zum Einsatz (Wilken, 2021). Leber (2020) unterteilt die Kommunikationsformen in der UK in körpereigene und externe Kommunikationsformen, welche wiederum in nichtelektronische und elektronische Formen unterteilt werden.

Tabelle 4: Kommunikationsformen in Anlehnung an Leber (2020), eigene Darstellung

Körpereigene	Externe Kommunikationsformen	
	Nicht-elektronische Kommunikationshilfen	Elektronische Kommunikationshilfen
<ul style="list-style-type: none"> - Mimik - Gesten - Gebärden - Laute & Lautsprache 	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenstände - Fotos - Symbol- und Bildkarten - Schriftbasierte Kommunikation (z.B. Schreibtafeln oder Notizblöcke) 	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Sprachausgabegeräte - Komplexe und dynamische Sprachausgabegeräte

Unabhängig davon, welche Kommunikationsform primär genutzt wird, liegt allen das Prinzip der Multimodalität zugrunde. Dies bedeutet, dass nicht nur mit einer Kommunikationsform kommuniziert wird, sondern dass alle Menschen multimodal kommunizieren und insbesondere UK-Nutzende je nach Kontext auf unterschiedliche Kommunikationsformen zurückgreifen, um möglichst erfolgreich zu kommunizieren (Kristen, 2021).

2.2.3 Herausforderungen in der Unterstützten Kommunikation

Der Einsatz von UK verbessert die kommunikativen Möglichkeiten vieler Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen, ist jedoch mit individuellen, strukturellen und sozialen Herausforderungen verbunden (Lage & Furrer, 2014).

Auf individueller Ebene zeigen sich Herausforderungen bei der sprachlichen und kognitiven Entwicklung von Kindern mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten. Zur Unterstützung dieser Entwicklung ist eine individuelle UK-Förderung erforderlich, welche die vier von Light (1989) beschriebenen linguistischen, operationalen, sozialen und strategischen Kompetenzbereiche umfasst. Dazu gehören linguistische, operationale, soziale und strategische Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Nutzung von UK notwendig sind (ebd.).

Kognitive und motorische Einschränkungen sowie Seh- und Hörbehinderungen erschweren den Zugang und die Nutzung von UK zusätzlich (Trissia, Geck & Tüscher, 2020; Wachsmuth, 2020b).

Eine gute Versorgung mit UK hängt stark von strukturellen Rahmenbedingungen, dem Zugang zu gut ausgebildeten Fachpersonen sowie den notwendigen Materialien ab, was je nach Region, Schule oder Institution variiert (Steinhaus, 2024). Die Implementierung von UK ist zudem von finanziellen Ressourcen abhängig. Weitere Herausforderungen ergeben sich in aus der eingeschränkten Zugänglichkeit von Wissen, das für einige UK-Nutzende in leichter oder einfacher Sprache erforderlich wäre (Antener, Parpan-Blaser, Girard-Groeber & Lichtenauer, 2024).

Auf sozialer Ebene bestehen Herausforderungen in der Sensibilisierung der Interaktionspartner*innen und der Gesellschaft im Umgang mit UK-Nutzenden. Die Kommunikation mittels UK wird von vielen als ungewohnte, wenig intuitive Kommunikationsform wahrgenommen (O'Neill & Wilkinson, 2020; Willke, 2020). Ausklärung ist notwendig, um Stigmatisierung entgegenzuwirken und Akzeptanz zu fördern. Studien zeigen, dass Kommunikation bei UK-Nutzenden, unabhängig vom Alter und dem Gesprächskontext, stets asymmetrisch verläuft: Sie haben kürzere Gesprächsanteile und bringen seltener neue Themen ein (Clarke & Kirton, 2003; Cockerill et al., 2014; Pennington & McConachie, 1999). Die Fähigkeiten einer unterstütz kommunizierenden Person ist daher immer abhängig von den Gesprächspartner*innen und deren Fähigkeiten (Willke, 2020). Erfolgreiche Kommunikation kann durch Partnerstrategien wie Modelling (Castañeda, Waigand & Fröhlich, 2020), Prompt Strategien (Van Tatenhove, 2008 zit. nach Willke, 2020), das Scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976) oder die COCP-Strategien nach Heim, Jonker & Veen (2020) unterstützt werden.

Darüber hinaus spielen zwischenmenschliche Aspekte und die Haltung des Gegenübers wie Wertschätzung, Geduld, Zeit und das Ausredenlassen eine wichtige Rolle (Dabringhausen, 2020).

2.2.4 Einfluss von Unterstützter Kommunikation auf die Teilhabe

Einschränkungen in der Kommunikation, wie sie bei einer Dysarthrie vorliegen, wirken sich auf der psychosozialen Ebene aus und beeinträchtigen die Teilhabe, was bereits in Kapitel 2.1.5 dargestellt wurde. UK bietet Menschen mit eingeschränkter Kommunikation die Möglichkeit, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu erweitern. Da Kommunikation für Teilhabe besonders wichtig ist, wäre eine Verbesserung der Teilhabe durch den Einsatz von UK folgerichtig (Hanf, 2023). Die Datenlage hierzu ist noch sehr gering und es kann noch kein genaues Bild der Situation gezeichnet werden. Erste Studien zeigen positive Effekte von UK auf die Partizipation von Kindern sowie Menschen mit Aphasie (Allison & Doherty, 2024; Dietz, Wallace & Weissling, 2020; Thomas-Stonell, Robertson, Oddson & Rosenbaum, 2016). Clarke et al. (2011) betonen jedoch, dass UK zwar zur Partizipation beitragen kann, aber allein nicht ausreicht.

Ein konkreter Indikator für Teilhabe im Kindesalter ist das Knüpfen von Freundschaften. Studien zeigen, dass unterstützt kommunizierende Kinder weniger Freundschaften haben als Gleichaltrige ohne Behinderung (Batorowicz, Campbell, von Tetzchner, King & Missiuna, 2014; Østvik, Ytterhus & Balandin, 2017). Verglichen wurden in diesen Studien jedoch nur Kinder mit und ohne Kommunikationsbeeinträchtigungen. Allerdings wurden die Kinder in diesen Studien mit gesunden Kindern verglichen. Daten zu Unterschieden in der Partizipation zwischen Kindern mit Kommunikationseinschränkungen mit und ohne UK, sind derzeit nicht verfügbar.

2.2.5 Elektronische Kommunikationshilfsmittel

Elektronische Kommunikationshilfsmittel lassen sich in kleine Hilfsmittel zur Anbahnung basaler Kommunikationserfahrungen und in komplexere Hilfsmittel unterteilen. Erstere dienen vor allem dem Erleben von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, während komplexere Hilfsmittel die Bereitstellung sprachlicher Mitteilungen zur Kommunikation zum Ziel haben (Boenisch, Willke & Sachse, 2020). Breul (2020) unterteilt komplexe Hilfsmittel weiter in:

- Geräte mit statischer Oberfläche (z.B. GoTalk)
- Geräte mit dynamischem Display
- Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe

Statische Geräte ähneln sprechenden Kommunikationstafeln und bieten nur begrenzte Ausdrucksmöglichkeiten (Boenisch et al., 2020). Dynamische Geräte, sogenannte Talker, unterscheiden sich in Hardware und Wortschatzstrategien (Software) deutlich von statischen Geräten.

Wortschatzstrategien sind hierarchisch aufgebaut, ausgehend von einer Startseite, auf der Begriffe auf Unterseiten abgelegt sind (Garbe & Bock, 2020).

Sie unterscheiden sich in Umfang und Darstellung der Begriffe (Römer & Scholz, 2024). Einige Wortschatzstrategien, wie z.B. das Minspeak-System, stellen Begriffe durch eine Kombination von Zeichen wie Buchstaben oder Ikonen dar (Karl, 2024) während Apps wie TD Snap Begriffe durch einzelne Bilder oder Piktogramme abbilden (Boenisch et al., 2020). Neben der Software unterscheiden sich elektronische Geräte auch in der Hardware und der Art der Ansteuerung. Elektronische Kommunikationshilfen können mit der Hand durch Anklicken oder Betätigen eines Joysticks, mit dem Mund durch ein Mundstück, mit dem Kopf durch Drücken von Tastern oder eines Reflektorpunktes oder mittels Augenbewegungen gesteuert werden (ebd.). Die Wahl hängt von der individuellen Ansteuerungsmethode ab. Alle Systeme sind jeweils an die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzenden anpassbar (Kaiser-Mantel, 2023).

Zusätzlich gibt es schriftsprach-basierte Software, deren Hardware und Ansteuerung identisch mit dynamischen Displays ist. Sie erfordert jedoch Schriftsprachkenntnisse und wird meist von Jugendlichen und Erwachsenen der Zielgruppe 1 nach von Tetzchner (2000) genutzt (Sachse, 2020a; Weid-Goldschmidt, 2013).

Für eine unabhängige und freie Kommunikation, bei der UK-Nutzende dem sprechenden Gegenüber als gleichberechtigte Kommunikationspartner begegnen können, ist ein komplexes Kommunikationshilfsmittel mit dynamischer Oberfläche oder Schriftspracheingabe erforderlich (Braun, 2020). Erfolgreiche Kommunikation ist allerdings nicht allein durch das Vorhandensein eines komplexen Kommunikationshilfsmittels gesichert. Kompetente UK-Nutzende zeichnen sich dadurch aus, dass sie über die vier von Light (1989) beschriebenen Kompetenzen verfügen, welche in Tabelle 5 dargestellt sind.

Tabelle 5: 4 Kompetenzbereiche nach Light (1989)

Fähigkeitsbereich	Beschreibung
<u>Linguistisch</u>	Wortschatz und grammatikalisch-syntaktische Fähigkeiten (Sachse & Bernasconi, 2018).
<u>Operational</u>	selbstständige Nutzung erweiterter Funktionen zur Bearbeitung der Wortschatzstrategie sowie selbstständige Wartung (Updates, Reparaturen) oder zumindest das Einfordern von Hilfe bei Bedarf (Tobii Dynavox & Clarke, 2016).
<u>Sozial</u>	Wissen und Fertigkeiten in Bezug auf soziolinguistische und soziokulturelle Aspekte wie z.B. Diskursstrategien (Light, 1989).
<u>Strategisch</u>	Einsatz von Strategien, um kommunikative Nachteile die sich durch die Kommunikation mittels UK ergeben, zu umgehen und möglichst effektiv und effizient kommunizieren zu können (Sachse & Bernasconi, 2018).

2.3 Versorgung mit Kommunikationshilfsmitteln in der Schweiz

2.3.1 Überblick über die Versorgungssituation in der Schweiz

Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen werden in der Deutschschweiz von verschiedenen Fachpersonen begleitet und unterstützt. Im Kindes- und Jugendalter spielen insbesondere Therapeut*innen aus den Bereichen Logopädie oder Ergotherapie, Heilpädagog*innen oder heilpädagogische Früherzieherinnen und UK-Berater*innen eine wichtige Rolle. Im Erwachsenenbereich sind Logopäd*innen und Ergotherapeut*innen neben Betreuungspersonen und Sozialpädagog*innen ebenfalls im Fachbereich der UK tätig (Antener, 2014; Richter, 2016). Die beteiligten Fachpersonen sind für die Diagnostik, Interventionsplanung und -durchführung sowie für die Beratung des gesamten Umfeldes der unterstützten kommunizierenden Person zuständig. Bei UK-Nutzenden mit bereits höheren kommunikativen Kompetenzen werden zusätzlich Fachpersonen aus dem Bereich der elektronischen Hilfsmittelversorgung beigezogen (UK-Netzwerk Schweiz & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2019). Je nach Region sind unterschiedliche Hilfsmittelfirmen oder auch Einzelpersonen für die Versorgung mit elektronischen Kommunikationshilfsmitteln zuständig.

Der Zugang zu UK ist nicht für alle Menschen gleichermassen gegeben und hängt von der Region, der Institution und der UK-Expertise der beteiligten Personen ab (Kristen, 2021). Diese Situation wird von der Arbeitsgruppe „Geballte Power für UK“ kritisiert. Trotz der Ratifizierung der UN-BRK sei der Zugang zu UK noch nicht für alle Menschen gleichermassen möglich. Die Interpellation vom 10.6.2020 der Nationalrätin Franziska Roth sowie die Stellungnahme vom 12.8.2020 des Bundesrats zeigen, dass konkrete Zahlen zur Versorgungslage, dem Zugang und der Nutzung von UK in der Schweiz nicht verfügbar sind. Ebenfalls ist nicht klar, wie viele Menschen UK nutzen und wie viele Bedarf an UK hätten (Roth, 2020).

2.3.2 Finanzierung

Die Versorgung mit Kommunikationshilfsmitteln ist im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) und in der Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI) geregelt. Anspruch besteht, wenn das Hilfsmittel für den Kontakt mit der Umwelt erforderlich ist. Welche Personengruppe konkret Anspruch auf ein Kommunikationshilfsmittel hat, ist in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 15.02 HVI geregelt. Demnach haben «schwer sprech- und schreibbehinderte Versicherte, die zur Pflege des täglichen Kontakts mit der Umwelt auf ein solches Gerät angewiesen sind und über die notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten zur

Bedienung eines solchen Geräts verfügen» Anspruch auf ein Kommunikationshilfsmittel und dessen Finanzierung.

Voraussetzung ist gemäss Art. 4 IVG eine Anmeldung bei der IV sowie das Vorliegen einer Invalidität infolge eines Geburtsgebrechens, einer Krankheit oder eines Unfalls. Die Finanzierung erfolgt dann durch die kantonale IV-Stelle. Eine Ablehnung kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden. Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist nicht möglich.

2.3.3 Voraussetzungen für eine Hilfsmittelversorgung

Für eine erfolgreiche Hilfsmittelversorgung mit einem komplexen elektronischen Kommunikationshilfsmittel sowie dessen langfristige Nutzung müssen diverse Voraussetzungen auf individueller, sozialer und organisatorischer Ebene erfüllt sein.

Auf individueller Ebene sind sprachlich-kommunikative, kognitive, sensorische und motorische Kompetenzen für die Versorgung entscheidend (Garbe & Bock, 2020). Die Person muss das Ursache-Wirkungs-Prinzip verstanden und unabhängig von der Kommunikationsform intentional kommunizieren können. Nach Leber (2009) muss die Person sogar auf symbolischer Ebene kommunizieren können. Auf dieser Stufe der symbolischen Kommunikation wird erkannt, dass Symbole eine Bedeutung haben und dass dadurch etwas ausgedrückt werden kann. Symbole können Gebärden, Piktogramme oder Fotos sein (Kristen, 2021).

Hinsichtlich der sprachlich-kommunikativen Voraussetzungen, die für die Hilfsmittelversorgung gegeben sein müssen, herrscht unter Fachleuten Uneinigkeit. Während die einen höhere kommunikative Kompetenzen, wie sie Leber (2009) oder Bloomberg et al. (2001) in ihrer Triple C Checklist of communicative competencies beschreiben, als Voraussetzung für eine Hilfsmittelversorgung mit einem komplexen elektronischen Kommunikationshilfsmittel ansehen, propagieren andere bereits einen früheren Einsatz. Letztere gehen davon aus, dass kommunikative Fähigkeiten nur im Umgang mit einem Hilfsmittel selbst aufgebaut werden können (Castañeda, Waigand, et al., 2020; Drager, 2023).

Damit in der Schweiz eine Hilfsmittelversorgung durch die IV finanziert wird, muss mindestens die Stufe 4 oder 5 nach Leber (2009) („Unterstützte Kommunikation bei der SAHB“, 2019).

Unabhängig vom Ansatz muss das Hilfsmittel und die Ansteuerung an die motorischen und sensorischen Fähigkeiten der Person angepasst sein, etwa bei Seh- oder Hörbehinderungen (Hoffman-Schöneich, 2020; Sachse, 2020b).

Weitere wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Hilfsmittelversorgung liegen auf der sozialen und organisatorischen Ebene. So ist z.B. das Verhalten der Bezugspersonen entscheidend (Kristen,

2021). Sie können durch Modelling und einer hohen Responsivität in der Interaktion mit den UK-Nutzenden entscheidend zur erfolgreichen Nutzung beitragen (Boenisch et al., 2020).

Auch auf organisatorischer Ebene spielen Bezugspersonen eine wichtige Rolle, indem sie den Zugang zur Kommunikationshilfe ermöglichen, bei technischen Problemen unterstützen und individuelle Anpassungen vornehmen. Schliesslich ist der Zugang zu den notwendigen Strukturen und finanziellen Ressourcen entscheidend für die Hilfsmittelversorgung.

2.3.4 Ablauf einer Hilfsmittelversorgung

Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Hilfsmittelversorgung (Active Communication, 2025)

Die versicherte Person oder ihre gesetzliche Vertretung reicht bei der IV-Stelle ein Gesuch um Abklärung eines Hilfsmittels ein. Das Gesuch muss den Bedarf und die Eignung belegen.

Die zuständige IV-Stelle prüft das Gesuch und beauftragt gegebenenfalls die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte (SAHB) mit der Abklärung der Zuständigkeit der IV. Die SAHB führt eine Abklärung vor Ort durch und gibt in einem Bericht der IV eine Empfehlung ab (SAHB & Team UK, 2023). Ist die IV für die Finanzierung eines Hilfsmittels zuständig, wird eine Hilfsmittelfirma mit der Vorabklärung beauftragt. In der Deutschschweiz sind dies die Firmen Active Communication und Beratung Assistive Technologien (ebd.). Die Beratenden der Hilfsmittelfirma führen gemeinsam mit der versicherten Person und ihrem Umfeld eine Bestandesaufnahme und Bedürfnisanalyse durch. Die zuständige IV Stelle erhält von der Hilfsmittelfirma einen Fachbericht über die Ergebnisse der Abklärung inklusive eines Kostenvoranschlags für ein Hilfsmittel. Die IV-Stelle prüft den Kostenvoranschlag und wird dabei bei Bedarf erneut von der SAHB bei der Beurteilung unterstützt. Bei positiver Entscheidung kann mit der eigentlichen Hilfsmittelversorgung begonnen werden.

Das beantragte Hilfsmittel wird von der Hilfsmittelfirma geliefert und an die individuellen Bedürfnisse der versicherten Person angepasst (Active Communication, 2025). Daraufhin folgt ein

Gebrauchstraining bestehend aus 3-6 Terminen mit der versicherten Person und bei Bedarf auch mit dem Umfeld bestehend aus Familienangehörigen, Lehrpersonen, Therapeut*innen oder Betreuenden.

Das Kommunikationshilfsmittel verbleibt ab dem ersten Termin bei der versicherten Person, damit sie es im Alltag testen kann. Während dieser Testphase können notwendige Anpassungen vorgenommen werden (b-at, 2025). Eine allfällige Nachbetreuung muss erneut mittels Antrag bei der IV-Stelle beantragt werden (SAHB & Team UK, 2023).

Nach Abschluss des Gebrauchstrainings verfasst die Hilfsmittelfirma einen Abschlussbericht zuhanden der IV-Stelle. Nach Überprüfung des Abschlussberichts durch die IV-Stelle erfolgt eine detaillierte Kostengutsprache für das spezifische Hilfsmittel. Ab diesem Zeitpunkt wird das Hilfsmittel von der IV-Stelle leihweise an die versicherte Person abgegeben (Active Communication, 2025).

2.3.5 Interprofessionelle Zusammenarbeit und die Rolle der Logopädie

Nonn (2011, S. 2) beschreibt die UK als «[...] interdisziplinäres Fachgebiet, das sich primär an den kommunikativen Bedürfnissen betroffener Menschen und ihrer Kommunikationspartner ausrichtet.»

Eine dieser Disziplinen ist die Logopädie, wobei die UK im deutschsprachigen Raum erst allmählich an Bedeutung gewann (Kaiser-Mantel, 2023). Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Raum, wo UK zunächst vor allem von Logopäd*innen vorangetrieben wurde, entwickelte sie sich hier aus der Sonderpädagogik (Beukelman & Miranda, 2006; Braun, 2020). Inzwischen gilt UK mehrheitlich als integraler Bestandteil logopädischer Arbeit und umfasst somit neben der Sprechrehabilitation auch alternative Kommunikationsformen (Kaiser-Mantel, 2023).

Für eine effektive Implementierung von UK ist eine interprofessionelle Zusammenarbeit unerlässlich. Bisherige Studien haben gezeigt, dass eine enge Kooperation zwischen den Berufsgruppen massgeblich zum Erfolg beiträgt (Richter, 2016). Logopäd*innen verfügen über spezifisches Wissen zur Diagnostik und Therapie von Sprach- und Sprechstörungen. Da Sprache und Sprechen Teil der Kommunikation sind, sollten sie laut Förster und Wahl (2018) unbedingt in die UK-Versorgung eingebunden sein. Logopäd*innen beurteilen, was auf der Funktionsebene der ICF möglich ist, welche therapeutischen Ziele erreichbar sind und wo UK gezielt eingesetzt und das Umfeld einbezogen werden sollte (Giel & Liehs, 2020).

2.3.6 Perspektiven der Eltern und anderer Bezugspersonen

Bei der Implementierung und Umsetzung von Massnahmen der UK müssen auf der Ebene der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundheit (ICF) neben den Körperfunktionen, Körperstrukturen, der Aktivität und Partizipation auch die Umweltfaktoren

berücksichtigt werden. Dazu zählen insbesondere Angehörige wie Eltern, Geschwister oder enge Bezugspersonen. Gerade im (frühen) Kindesalter sind meist die Eltern aktiv involviert.

Berenguer et al. (2022) analysierten in einem systematischen Review internationale Studien zu elterlichen Erfahrungen mit UK. Dabei zeigte sich, dass Eltern bei der Nutzung von (elektronischen) Kommunikationshilfsmitteln mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind. Dazu zählten technische Probleme, fehlende Schulungen und unzureichender Zugang zu technischer Unterstützung. Auch Zeitmangel im Alltag sowie die Sicherstellung der Kommunikation in verschiedenen Umgebungen stellten Hindernisse dar (ebd.).

Trotz der genannten Herausforderungen sahen die Eltern auch mehrere Vorteile in der Nutzung von Unterstützter Kommunikation. So führte sie zu einer verbesserten Kommunikationsfähigkeit und damit zu einer grösseren Unabhängigkeit der Kinder. Auch die Verbesserung der sozialen Interaktion und die Förderung der Sprachentwicklung wurden positiv erwähnt.

Die Autoren sehen jedoch weiterhin grossen Handlungsbedarf, insbesondere in Bezug auf individualisierte Schulung und Unterstützung der Eltern, finanzielle und technische Zugänglichkeit sowie die Berücksichtigung kultureller Faktoren bei der Implementierung von UK (ebd.).

3 Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden qualitativen Untersuchung dargestellt. Nach der Begründung der Methodenwahl werden die einzelnen Schritte systematisch erläutert. Dazu gehören die Beschreibung der Stichprobe, die Erhebung der Daten mittels leitfadengestützter Interviews sowie die anschliessende Aufbereitung der Daten. Abschliessend wird die Vorgehensweise bei der Datenauswertung dargelegt.

3.1 Qualitatives Forschungsdesign

Diese Arbeit untersucht die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen im Kontext ihrer Hilfsmittelversorgung. Aufgrund der Individualität dieser Sichtweisen wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, da standardisierte Verfahren solche Lebensrealitäten nur unzureichend abbilden können. Qualitative Forschung ermöglicht es, soziale Phänomene verstehend-interpretativ zu rekonstruieren und subjektive Bedeutungszuschreibungen tiefgehend zu erfassen (Döring, 2023). Im Fokus stehen dabei sowohl individuelle Erfahrungen als auch deren Bedeutungen (ebd.). Auch Hussy (2013) versteht qualitative Methoden als sinnverstehend und interpretative Verfahren zur Erfassung menschlichen Erlebens, Verhaltens und Handelns.

Die wissenschaftliche Methode wird dem Forschungsgegenstand angepasst, was zu einer hohen methodischen Vielfalt führt (ebd.). Um bei dieser hohen und flexibel wählbaren Methodenvielfalt den wissenschaftlichen Standards zu genügen, müssen gemäss Misoch (2019) alle Arbeitsschritte des Forschungsprozesses offengelegt werden. Der methodische Prozess wird daher im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich dargestellt.

3.1.1 Gütekriterien

Zur Sicherstellung der Datenqualität und deren Interpretation ist die Berücksichtigung von Gütekriterien essenziell. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, in der diese klar definiert sind, besteht in der qualitativen Forschung kein Konsens – abgesehen von der allgemeinen Einigkeit über deren Notwendigkeit (Döring, 2023). Die Übertragung quantitativer Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität wird kritisch gesehen, da sie einem anderen wissenschaftstheoretischen Paradigma entstammen und nicht zum qualitativen Ansatz passen (ebd.). Daher wächst das Interesse an eigenen Gütekriterien für qualitative Forschung. In der Fachliteratur existieren verschiedene Kriterienkataloge, am bekanntesten ist jener von Lincoln (1985). Er umfasst neben dem Hauptkriterium der Glaubwürdigkeit vier weitere: Vertrauenswürdigkeit, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit und Bestätigbarkeit (Döring, 2023).

Das Kriterium der *Glaubwürdigkeit* zielt auf die Aussagekraft der Studienergebnisse ab. Die vier Unterkriterien veranschaulichen dies etwas deutlicher. *Vertrauenswürdigkeit* besagt, dass Ergebnisse und deren Interpretation nachvollziehbar sind, etwa durch längere Erhebungszeiträume, Datentriangulation oder kommunikative Validierung. Diese Verfahren sind jedoch zeit- und ressourcenintensiv und daher für die vorliegende Masterthesis nicht umsetzbar.

Übertragbarkeit meint, dass Ergebnisse auf andere Kontexte übertragbar sein sollten. Dies lässt sich durch eine detaillierte Beschreibung der untersuchten Personen und Kontextfaktoren erreichen. Schou et al. (2012, S. 2090) nennen dafür fünf zentrale Aspekte:

1. Die Auswahl der Informanten oder Quellen wird beschrieben
2. Die Informanten werden beschrieben
3. Es wird argumentiert, warum diese Informanten ausgewählt wurden
4. Der Kontext der Forschung wird beschrieben
5. Die Beziehung zwischen der forschenden Person und den Informanten wird beschrieben

Das dritte Unterkriterium, die *Zuverlässigkeit*, ist gegeben, wenn der Forschungsprozess nachvollziehbar gestaltet wurde (Döring, 2023). Dies kann durch Forschungs-Audits oder die Triangulation von Forschungsschritten durch verschiedene Teammitglieder gesichert werden. Weitere wichtige Punkte zur Erfüllung der Zuverlässigkeit bestehen gemäss Schou et al. (2012, S. 2090), indem beispielsweise der Analyseprozess genau beschrieben wird, die Zitationen die Interpretation unterstützen und Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Studie und den Schlussfolgerungen bestehen.

Indem die Studienergebnisse nicht durch Vorurteile, Perspektiven und Interessen der Forschenden vorbestimmt sind, wird zuletzt das Unterkriterium der *Bestätigbarkeit* garantiert (Döring, 2023). Auch hier helfen Forschungs-Audits, ergänzt durch Angaben zur forschenden Person, ihrer Rolle im Prozess und ihrer Haltung gegenüber den Ergebnissen (Schou et al., 2012).

3.1.2 *Datenschutz und Ethik*

Um den Datenschutz zu gewährleisten, wurden im Transkript alle personenbezogenen Angaben wie Namen, Wohnort, Schule oder Institution anonymisiert. Die Einverständniserklärung wurde vorab verschickt, damit die Teilnehmenden sie in Ruhe lesen konnten. Volljährige Teilnehmende unterschrieben die Einverständniserklärung direkt vor dem Interview, bei minderjährigen Teilnehmenden unterschrieben die Eltern vorab.

In der Forschung wird zwischen *Forschung am Menschen* und *Forschung mit Menschen* unterschieden (Misoch, 2019).

Qualitative Interviews können je nach Thema in beide Kategorien fallen. Interviews zu sehr privaten, intimen oder potenziell belastenden Themen gelten als *Forschung am Menschen*, insbesondere wenn eine Veröffentlichung den Teilnehmenden schaden könnte. Die Interviews thematisieren die individuelle Hilfsmittelversorgung sowie damit verbundene Aspekte wie Motivation, Akzeptanz und Unterstützung. Da das Erleben dieser Prozesse subjektiv ist, lässt sich nicht eindeutig zuordnen, ob es sich *um Forschung am oder mit Menschen* handelt. Deshalb wurde den Teilnehmenden zugesichert, nur das erzählen zu müssen, was sie möchten, und dass es in Ordnung ist, Fragen unbeantwortet zu lassen.

3.2 Stichprobe

3.2.1 Ein- und Ausschlusskriterien

Für die Teilnahme an der Studie müssen die Teilnehmenden bestimmte Kriterien erfüllen, um eine möglichst homogene Stichprobe im Hinblick auf die Forschungsfrage zu gewährleisten.

Zentrales Kriterium war das Vorliegen einer Dysarthrie, die die verbale Kommunikation wesentlich beeinträchtigt. Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, gibt es verschiedene Klassifikationen. Eingeschlossen wurden Personen mit einer Dysarthrie gemäss NTID-Skala auf den Stufen 1 bis 3, bei denen die Kommunikation ganz oder teilweise über ein elektronisches Hilfsmittel erfolgt.

Zudem sollte die Kommunikation dem CFCS Level I oder II entsprechen, also effektiv und zuverlässig mit vertrauten Gesprächspartner*innen möglich sein. Die Teilnehmenden sollten also der Nutzergruppe 1 nach van Tatenhove (2008, zitiert nach Willke, 2020) angehören und ihr Hilfsmittel als Ausdrucksmittel nutzen. Dabei wurden die kommunikativen Kompetenzen nach Light (1989) auf der linguistischen, der operationalen, der sozialen und der strategischen Ebene vorausgesetzt – möglichst auf dem Niveau freier Kommunikation gemäss dem Goals Grid (Tobii Dynavox & Clarke, 2016). Dies betrifft sowohl die „gesprochene“ Sprache auf Satzebene als auch schriftliche Kommunikation auf Textebene. Falls letztere Bedingung nicht erfüllt war, wurde die Unterstützung durch eine vertraute Begleitperson vorausgesetzt.

Die Teilnehmenden sollten Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 30 Jahren sein. Dieses breite Verständnis vom Jugendalter (Abels, Honig, Saake & Weyman, 2008; Schäfers, 1998) stellt sicher, dass sie bereits im digitalen Zeitalter mit einem Hilfsmittel versorgt wurden (Light & McNaughton, 2012). Zusätzlich durfte die letzte Hilfsmittelversorgung nicht länger als zehn Jahre zurückliegen, um eine möglichst präzise retrospektive Einschätzung zu ermöglichen.

3.2.2 Rekrutierung

Für die Stichprobenziehung wurde ein bewusstes Vorgehen gewählt, bei dem anhand vordefinierter Kriterien eine gezielte Auswahl aus der Grundgesamtheit getroffen wurde (Hussy, 2013). Dieses Top-Down-Vorgehen basiert auf den in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Kriterien. Ziel ist eine detaillierte Beschreibung ausgewählter Fälle, wobei laut Hussy (2013) die Zusammensetzung wichtiger ist als die Grösse der Stichprobe. Helfferich (2011) hingegen fordert für eine hermeneutische Interpretation mindestens sechs Interviews, um über eine Einzelfallanalyse hinauszugehen.

Der Zugang zur Zielgruppe erfolgte über ein Informationsschreiben und einen Online-Rekrutierungsfragebogen (siehe Anhang). Das Informationsschreiben informierte über das Projekt und enthielt die Kontaktdaten der Autorin. Der Online-Fragebogen umfasst fünf Blöcke mit Fragen zu den Ein- und Ausschlusskriterien. Die Erstellung des Fragebogens orientiert sich bei der Schweregradeinteilung der Dysarthrie sowie den kommunikativen Kompetenzen unter anderem an den Kriterien motor speech disorder severity rating scale (Duffy, 2019, S. 79) und der Communication Function Classification System (CFCS) (Hidecker et al., 2011).

Beide Dokumente wurden in Leichter Sprache verfasst, basierend auf dem Regelwerk des Netzwerks Leichte Sprache (2022), das auch Hinweise zur Gestaltung und Überprüfung enthält. Da keine Korrektur durch eine betroffene Person möglich war, erfolgte die Prüfung durch eine qualifizierte Fachperson mit entsprechender Weiterbildung und Praxiserfahrung.

Die Verteilung des Informationsschreibens und Online-Fragebogens erfolgte in einem nächsten Schritt ab Anfang November 2024 über die Hilfsmittelfirmen Active Communication und b-at sowie über die Kinder-Reha Schweiz, heilpädagogische Schulen und Institutionen in der gesamten Deutschschweiz.

Der Fragebogen wurde insgesamt 22 Mal ausgefüllt, davon 4 Mal vollständig.

3.2.3 Angaben zur Stichprobe

Die Stichprobe umfasst fünf Personen im Alter zwischen 14 und 34 Jahren, davon drei weiblich und zwei männlich. Die fünf Teilnehmenden wurden über das Informationsschreiben rekrutiert. Der Online-Fragebogen wurde von vier Personen ausgefüllt, eine Person meldete sich direkt bei der Autorin. In diesem Fall wurden die Einschlusskriterien ohne Fragebogen besprochen.

Die Angaben zum Schweregrad und zur Verständlichkeit aus dem Fragebogen stimmten in allen Fällen mit den Beobachtungen der Autorin während der Interviews überein.

Die wichtigsten Merkmale der Stichprobe sind in Tabelle 6 dargestellt. Weitere Informationen können dem Postscript im Anhang entnommen werden.

Tabelle 6: Angaben zu den Interviewpartner*innen

Code	Geschlecht	Jahrgang	1. Hilfsmittel (Hardware/Software)	Erstversorgung	Aktuelles Hilfsmittel (Hardware/Software)	NTID	CFCS	GMFCS	MACS	Ort	Zusätzliche Person anwesend
01	m	1990	-	2004	Accent400 mit Touchbedienung + Minspeak	2	II	IV	IV	Zuhause	nein
02	w	2010	iPad mit Touchbedienung + TD Snap	?	Tobii Dynavox Series mit Augensteuerung + TD Snap	1	III	V	V	Schule	Ja (Lehrperson)
03	w	2009	iPad mit Touchbedienung + TD Snap	ca. 2014	TD Pilot mit Augensteuerung + TD Snap	1	III	V	V	Schule	Ja (Logopädin)
04	w	2004	Accent400 mit Touchbedienung + Minspeak	2010	iPad mit Touchbedienung + TD Snap	3	II	III	II	Wohninstitution	nein
05	m	1993	Accent400 mit Touchbedienung + Minspeak	2007	iPhone mit Touchbedienung + Sprechscharter App	2	II	IV	IV	Zuhause	nein

3.3 Datenerhebung

3.3.1 Instrumentenwahl

In der qualitativen Forschung können Daten entweder aktiv durch die Forschenden erhoben oder aus bereits vorhandenem Material gewonnen werden (Hussy, 2013). Für diese Masterthesis wurde die aktive Datenerhebung mittels verbaler Daten in Form von Interviews gewählt.

Da die Forschungsfrage das Thema bereits klar eingrenzte, war eine Interviewform erforderlich, die sowohl thematische Orientierung als auch Raum und Flexibilität für Nachfragen oder individuelle Erzählungen bot. Leitfadeninterviews können genau diesen Aspekt gewährleisten. Der Leitfaden dient somit als zentrales Steuerungs- und Strukturierungselement (Misoch, 2019). Sie erleichtern zudem die Analyse und Hypothesenbildung durch die Strukturierung und eine damit verbundene Vergleichbarkeit der Interviews (Helfferich, 2011).

Angesichts der Zielgruppe, die aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit teils niedrigem Bildungsniveau bestand, wurde eine teilstandardisierte Form gewählt, die laut Reinders (2016) besonders geeignet ist. Ein weiterer Vorteil des Leitfadeninterviews ist die Möglichkeit, Fragen während des Gesprächs anzupassen um sie für die Teilnehmenden möglichst zugänglich zu machen, was bei einer heterogenen Stichprobe besonders wichtig ist (Hussy, 2013).

Voraussetzung für ein Leitfadeninterview ist nach Hussy (2013), dass bereits Erkenntnisse zum Untersuchungsgegenstand vorliegen, die für die Erstellung des Leitfadens genutzt werden können. Die Erkenntnisse lagen einerseits in Form von praktischen Erfahrungen mit unterstütz kommunizierenden Jugendlichen vor. Zum anderen wurden bereits zahlreiche, meist qualitative Studien mit Eltern unterstützt kommunizierender Kindern durchgeführt, in denen die Erfahrungen der Eltern mit der Hilfsmittelversorgung erfragt wurden (Berenguer et al., 2022).

Letztlich fiel die Wahl auf Einzelinterviews, da diese Interviewform für die Stichprobe als am besten geeignet erachtet wurde. Unterstützt kommunizierende Menschen benötigen mehr Zeit, ermüden schneller und sind auf flexible, kompetente Gesprächspartner*innen angewiesen, die sich flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen können (Elsahar, Hu, Bouazza-Marouf, Kerr & Mansor, 2019; Wachsmuth, 2020b). Gruppeninterviews hätten diese Anforderungen weder inhaltlich noch organisatorisch erfüllen können, zumal viele Teilnehmende auch Einschränkungen in der Mobilität haben, was die logistische Durchführung stark erschwert hätte.

3.3.2 Leitfadenkonstruktion

Für die Leitfadenkonstruktion wurde die SPSS Methode nach Helfferich (2011) gewählt.

Sie umfasst vier Schritte: Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren von Fragen (ebd.). Der erste Schritt des Sammelns erfolgte gemeinsam mit drei Logopäd*innen mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Hilfsmittelversorgung und Unterstützten Kommunikation, um vielfältige Perspektiven einzubeziehen. Alle relevanten Fragen zum Forschungsinteresse wurden ungefiltert gesammelt, ohne Rücksicht auf die Formulierung oder Relevanz. Die gesammelten Fragen wurden mithilfe von ChatGPT erweitert. Dazu war es notwendig der künstlichen Intelligenz das Thema sowie die bisherigen Fragen zu erläutern. Einzelne generierte Fragen konnten in die Frageliste aufgenommen und gemeinsam mit den anderen Fragen kritisch geprüft werden. Faktenfragen, solche die implizites Vorwissen abfragen oder stark lenkenden Formulierungen wurden aussortiert. Ein Grossteil der Fragen fiel durch diese Prüfung durch.

Im letzten Schritt konnten die verbliebenen Fragen gebündelt werden. Dazu musste eine möglichst einfache Erzählaufforderung formuliert werden, die möglichst erzählgenerierend wirkt. Der Erzählaufforderung untergeordnet sind alle Fragen, die gestellt werden müssen, wenn sie nicht von den Interviewten selbst angesprochen werden. Diese untergeordneten Fragen wurden orientierend an der Forschungsfrage strukturiert.

Gemäss Hussy (2013) und Reinders (2016) unterscheidet der Leitfaden zwischen einleitender Frage (Erzählaufforderung), Leitfadenfragen (Unterfragen) und Ad-hoc-Fragen, die spontan im Gespräch entstehen und somit nicht im Leitfaden aufgeführt sind. Zusätzlich wurden in einer separaten Spalte aufrechterhaltende Fragen formuliert, um das Gespräch bei Bedarf zu lenken. Bei Fragen nach der Einstellung oder Bewertung wurden wenn möglich wie von Helfferich (2011) empfohlen mehrere Formulierungsvarianten bereitgestellt. Einleitende Worte und Hinweise zum Ablauf, orientiert an Döring (2023), wurden unter „Begrüssung und Einstieg“ im Leitfaden festgehalten.

3.3.3 Pilotphase

Die Pilotphase diente der Erprobung des Leitfadens, um diesen gegebenenfalls zu modifizieren, sowie der Interviewerschulung der Autorin (Mayring, 2002).

Nach der Pilotphase konnten nochmals Anpassungen am Leitfaden vorgenommen werden. Die Anpassungen bezogen sich primär auf eine mögliche Spezifizierung der Fragen. Es zeigte sich nämlich, dass die sehr offen formulierten Fragen, insbesondere die Einstiegsfrage, für das Gegenüber nicht einfach zu beantworten waren. Erst durch Spezifizierungen und Beispielen gelang es der Person, mehr Informationen zu liefern. Auch die aufrechterhaltenden Fragen wurden überarbeitet und erweitert.

Während Mayring (2002) für die Pilotphase mehrere Interviews als notwendig erachtet, konnte dies aufgrund der kleinen Stichprobe und aus Zeitgründen nur an einem Interview durchgeführt werden. Während die Interviewführung mit unterstützt kommunizierenden Menschen durchaus Herausforderungen mit sich bringt, hat sie den Vorteil, dass die Interviewerin durch die langen Gesprächspausen viel Zeit hat, das Gesagte einzuordnen und über weiterführende Fragen nachzudenken.

3.3.4 Interviewdurchführung

Jedes Interview ist ein Kommunikations- und Interaktionsprozess (Helfferich, 2011, S. 119), wobei das Besondere dabei ist, dass es sich um einen asymmetrischen Prozess handelt (Döring, 2023). Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Interviewpartner*innen dieser Studie von Bedeutung, da sich diese Asymmetrie durch die unterschiedlichen Kommunikationskompetenzen zwischen Interviewten und Interviewenden noch verstärkt. Hinzu kommt, dass bei Interviews mit Jugendlichen, ein Bildungs- und Kompetenzvorsprung besteht (Reinders, 2016).

Daher wurde zu Beginn jedes Interviews die individuelle Kommunikationsform angesprochen. Eine Person äusserte z.B., mehr Zeit zum Antworten zu benötigen. Zwei Teilnehmende nutzten nonverbale Ja-/Nein-Codes, drei kommunizierten Ja und Nein verbal, teils mit Rückfragen zur Absicherung.

Bei Verständnisschwierigkeiten ist es nach Wilkens (2019) zentral, dass diese nicht nur bei der interviewten, sondern auch bei der Interviewerin verortet werden. Durch offenes Ansprechen und direktes Nachfragen oder Paraphrasieren wurde versucht Verständnisschwierigkeiten aufzufangen.

Die Interviews fanden an vertrauten Orten statt - zu Hause, in der Schule oder Institution - und konnten, wie von Reinders (2016) empfohlen von den Teilnehmenden selbst ausgesucht werden. Die einzige Bedingung war, dass der Interviewort ruhig sein sollte und dass während der Durchführung des Interviews möglichst keine Störungen auftreten sollten.

In zwei Fällen war eine Drittperson anwesend. Die Anwesenheit einer dritten Person kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Interviewsituation auswirken (Wilkens, 2019). Einerseits kann sie zu einer entspannten Atmosphäre beitragen und der befragten Person Sicherheit vermitteln. Andererseits kann die Anwesenheit einer dritten Person auch zu Ablenkungen führen, wenn sich die dritte Person beispielsweise ungefragt in das Interview einmischt (ebd.). Besonders schwierig ist es, wenn mit dieser dritten Person ein Gespräch über die eigentlich befragte Person geführt wird. Die Rolle der Drittperson wurde aus diesen Gründen zu Beginn des Interviews offen thematisiert und benannt (z.B. moralische Unterstützung).

Äusserungen oder Antworten auf gestellte Fragen der dritten Person wurden, wenn möglich, wie von Wilkens (2019) empfohlen, durch direkte Ansprache der befragten Person in einer triadischen Kommunikation entgegengewirkt. Ebenso wurde in einem Interview durch Rückversicherung das Einverständnis der interviewten Person eingeholt, bevor die dritte Person eine Äusserung tätigte (z.B. „Du schaust mich [dritte Person] an, willst du, dass ich dazu noch etwas sagen?“).

Die Sitzordnung erfolgte wie von Döring (2023) empfohlen schräg gegenüber mit etwa einem Meter Abstand. Bei Teilnehmenden mit einer Augensteuerung sass die Interviewerin so, dass sie den Bildschirm sehen konnte. Während es bei der Bedienung mit der Touchfunktion jeweils klar ersichtlich war, ob die Person am Tippen war oder nicht, war dies bei der Augensteuerung nicht immer eindeutig. Durch die Sicht auf den Bildschirm konnte daher sichergestellt werden, ob die Person noch Zeit für eine Antwort benötigte oder ob sie nichts mehr zu sagen hatte.

Vor dem Interview wurden offene Fragen nochmals geklärt. Um Hemmschwellen zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Teilnehmenden gut informiert waren, wurde dies in Form eines Informationsangebots gemacht („Ich würde das Projekt noch einmal erklären, ist das in Ordnung für dich?“). Nachdem die Einverständniserklärungen unterschrieben waren, konnte mit dem Interview begonnen werden.

Da die Kommunikation mit einem Hilfsmittel anstrengend sein kann, wurde regelmässig auf die Belastbarkeit geachtet. Ein Interview wurde aufgrund von Müdigkeit abgebrochen, in einem anderen Fall eine Pause eingelegt. Die Interviews dauerten 40 bis 90 Minuten.

Alle Interviews wurden doppelt digital aufgezeichnet. Die Audioaufnahme war notwendig, um eine wortgetreue Transkription zu ermöglichen. Dies ist auch notwendig, um später mit wörtlichen Zitaten arbeiten zu können (Kuckartz & Rädiker, 2024).

3.4 Datenaufbereitung

3.4.1 Transkription

Um die gewonnenen Audiodaten analysieren zu können, ist es notwendig, diese zu transkribieren. Dabei kommt es unabhängig von der Art der Transkription zu einer Reduktion der Originaldaten (Misoch, 2019). Es wurde ein System gewählt, das alle für die Forschungsfrage relevanten Informationen erfasst, jedoch auf nicht notwendige Details verzichtet, um den Aufwand zu reduzieren.

Mithilfe der KI-basierten Software noScribe wurde eine vollständige Transkription mittels Standardorthografie erstellt (ebd.). Der Fokus lag auf dem semantischen Inhalt, weshalb der Text zur besseren Lesbarkeit leicht geglättet wurde (Dresing & Pehl, 2018).

Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt, die Teilnehmenden kommunizierten jedoch überwiegend in Hochdeutsch über ihre Hilfsmittel, weshalb eine Transkription ins Hochdeutsche sinnvoll erschien. Eine Schwierigkeit stellte die multimodale Kommunikation der Teilnehmenden dar. Im Vorfeld wurde sich bewusst für eine Audioaufzeichnung und gegen eine Videoaufzeichnung entschieden. Dies lag zum einen daran, dass vermutet wurde, dass es bei einer Videoaufnahme schwieriger sein könnte, Teilnehmende zu gewinnen, die ihr Einverständnis dazu geben würden. Ein weiterer Grund war, dass eine Videoaufzeichnung mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Transkription verbunden gewesen wäre. Um die multimodale Kommunikation dennoch zu erfassen, wurde sie entweder von der Interviewerin während des Interviews verbalisiert oder mit einem Zeitcode notiert.

Das automatisch erstellte Transkript musste im Anschluss manuell überarbeitet und mit den Notizen zur multimodalen Kommunikation ergänzt werden. Im gleichen Schritt konnte eine Datenbereinigung, wie von Döring (2023) empfohlen, durchgeführt werden, indem Fehler im Transkript identifiziert und behoben wurden. Auf Zeitcodes im finalen Transkript wurde verzichtet, da sie für die Analyse nicht relevant waren.

3.4.2 Anonymisierung der Daten

Da die Schilderungen in den Interviews sehr individuell sind, müssen qualitative Daten nach Döring (2023) besonders vorsichtig anonymisiert werden. Ziel war es, Rückschlüsse auf die Person zu verhindern und gleichzeitig den Informationsgehalt zu erhalten. (ebd.). Da nur die Transkripte veröffentlicht werden und die Originaldaten nach Projektende gelöscht werden, wurde ausschliesslich das Transkript anonymisiert. Identifikationsdaten wie Namen, Wohnorte oder Institutionen wurden im Sinne einer Generalisierung anonymisiert (Werner, Meyer & Bischof, 2023). In einem Fall wurden

sehr spezifische persönliche Informationen durch „Nicht-Nennung“ (ebd.) in Form von Schwärzungen anonymisiert.

3.4.3 Datenorganisation und Verwaltung

Alle bis dahin gesammelten Daten, bestehend aus den Antworten des Online-Fragebogens, den Transkripten der Interviews und den Postskripten, mussten einheitlich organisiert und abgelegt werden. Die Transkripte wurden zusätzlich in eine computergestützte Software zur qualitativen Daten- und Textanalyse eingespeist. Zum Einsatz kam die KI-basierte Software ATLAS.ti.

Das gesamte Material wurde dann in einer Tabelle zusammengefasst, um einen einfache Überblick über das Material zu ermöglichen.

Zuletzt wurden die Transkripte ausgedruckt, um die initiiierende Textarbeit zu erleichtern.

3.5 Datenauswertung

3.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse wurde das Vorgehen der inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) angewandt, das sich besonders für Leitfadeninterviews eignet. Es ermöglicht eine systematische, sowohl deduktive als auch induktive Kategorienbildung. Das Material wurde in mehreren Durchgängen manuell und computergestützt mit der Software ATLAS.ti codiert.

Abbildung 3: Vorgehen einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016, S. 100)

Phase 1: Initiierende Textarbeit

Zunächst wurde das Material zur Übersicht auf Papier ausgedruckt, gelesen und mit ersten Notizen versehen. Die Forschungsfragen blieben immer präsent, um den Bezug nicht zu verlieren. Bei Bedarf wurde die Originaldatei nochmals angehört, um Textpassagen richtig zu verstehen. Anschliessend wurde von jedem Interview eine stichwortartige Fallzusammenfassung angefertigt, die sich streng am Gesagten orientierte und keine Interpretation enthielt.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Das Material wurde durch Haupt- und Subkategorien strukturiert. Die Hauptkategorien entstanden zunächst deduktiv entlang des Interviewleitfadens. Zusätzliche Themen der Teilnehmenden wurden induktiv ergänzt, was zu einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung führte (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die so entstandenen Hauptkategorien wurden in einem tabellarischen Kategoriensystem festgehalten.

Phase 3: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Im ersten Codierungsprozess wurde das gesamte Material sequentiell durchgearbeitet. Nicht relevante Textstellen blieben uncodiert (ebd.). Sinntragende Passagen wurden so codiert, dass sie verständlich blieben, was teilweise zu Überschneidungen und Mehrfachcodierungen führte. Für die Codierung wurde die Software ATLAS.ti verwendet.

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

ATLAS.ti ermöglichte die automatische Gruppierung aller mit derselben Kategorie codierten Textstellen. Anpassungen der Codierungen wurden direkt übernommen.

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Das nun vorliegende und in seinen Hauptkategorien codierte Material diente nun als Grundlage für die induktive Bildung von Subkategorien. Dabei wurde zunächst geprüft, welche Hauptkategorien zwingend einer Ausdifferenzierung in Form von Subkategorien bedürfen. Die in diesem mehrfach wiederholten Prozess ermittelten Subkategorien wurden anschliessend in das Kategoriensystem übernommen.

Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Im zweiten Codierprozess wurden die codierten Textstellen mit den formulierten Subkategorien codiert. Dieser Schritt wurde ebenfalls in ATLAS.ti durchgeführt.

3.5.2 Kategoriensystem

Wie in Kapitel 3.5.1 dargestellt, wurden erste Hauptkategorien aus dem Leitfaden abgeleitet. Daraus ergaben sich die Hauptkategorien „Akzeptanzfaktoren“, „Motivationsfaktoren“, „Unterstützung“ und „Verbesserungsvorschläge“. Induktiv ergaben sich die Kategorien „Herausforderungen“, „Hilfsmittelnutzung“, „Lernprozess“, „Nutzen des Hilfsmittels“ und „persönliche Faktoren“. Das Kategoriensystem wurde nach den ersten Codierdurchgängen im Sinne einer iterativen Anpassung überarbeitet und präzisiert. Das Kategoriensystem sowie die Erläuterungen der Hauptkategorien ist im Anhang.

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Ergebnisse sowie die weiteren Aspekte Akzeptanz, Motivation, Unterstützung und Verbesserungsvorschlägen dargestellt. Die Ergebnisse der Kategorie „Nutzen des Hilfsmittels“ sind zwar interessant, aber nicht zentral, weshalb sie nicht weiter beschrieben werden. Eine Grafik mit den Ergebnissen dieser Kategorie findet sich im Anhang.

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Für die vorliegende Untersuchung wurden fünf Interviews mit Personen im Alter von 14 bis 33 Jahren durchgeführt (n=5). Alle Teilnehmenden haben eine Dysarthrie und nutzen ein elektronisches Kommunikationshilfsmittel zur Kommunikation. Angaben zu Alter, Diagnose und Nutzungskompetenz wurden im Fragebogen erhoben (siehe Anhang). Weitere Informationen finden sich in Tabelle 6. Zur Wahrung der Anonymität werden die Teilnehmenden nicht direkt den Interviews zugeordnet.

Der Schweregrad der Dysarthrie reicht von mittelschwer bis schwer. Einige Teilnehmende nutzen Lautsprache eingeschränkt, etwa zur Ja/Nein-Kommunikation, andere nutzen dafür ausschliesslich nonverbale Codes. Eine Person, die Lautsprache nutzt war bei längerem Zuhören und bei gegebenen Gesprächskontext im Verlauf besser verständlich.

Nur eine Person kommuniziert noch mit demselben Hilfsmittel wie zu Beginn der Hilfsmittelversorgung. Die übrigen haben mehrfach die Hardware, Ansteuerung oder Software gewechselt, zwei davon wechselten von Touchbedienung auf eine Augensteuerung.

Zwei Teilnehmende gehen noch zur Schule und wohnen bei ihren Eltern zuhause. Eine Person lebt in einer Institution und ist am Wochenende bei der Mutter zuhause. Zwei weitere leben selbstständig mit Unterstützung von Assistenzpersonen. Zwei Teilnehmende gehen einer Beschäftigungsaktivität nach, eine weitere Person ist selbstständig und war zuvor in einem Unternehmen angestellt.

Das Kommunikationstempo aller Teilnehmenden ist stark reduziert und alle Teilnehmenden ermüdeten im Verlauf des Interviews, was hauptsächlich auf eine motorische Ermüdung durch die Bedienung des Hilfsmittels zurückzuführen ist. darüber hinaus kam es bei drei Teilnehmenden auch zu einer kognitiven Ermüdung aufgrund der erforderlichen Konzentrationsleistung während des Interviews.

4.2 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

4.2.1 Akzeptanzfaktoren

Zu den Einflussfaktoren auf die Akzeptanz, liegen 51 Kodierungen aus fünf Interviews vor. Abbildung 4 zeigt, dass das Thema von den Teilnehmenden unterschiedlich gewichtet wurde. Besonders auffällig sind Interview B und D: Während Person B auch auf Nachfrage nur wenig dazu sagen konnte, sprach Person D das Thema von sich aus an und berichtete ausführlich.

Abbildung 4: Häufigkeit der Nennung von Akzeptanzfaktoren nach Teilnehmenden

Die ersten Erfahrungen mit dem Hilfsmittel waren sehr unterschiedlich. Eine Person empfand den Einstieg als herausfordernd und kompliziert.

S00: Wie war das, wo du das bekommen hast? (.) Wie hast du dein Gerät am Anfang gefunden?
(10 Sekunden Pause)

S01: (vok.) *Sehr kompliziert.* (Interview A, Abs. 31-32)

Gleichzeitig wurde das Hilfsmittel aber auch als positive Herausforderung wahrgenommen, die mit der Zeit bewältigt werden konnte. In diesen Fällen wurden dem Hilfsmittel von Anfang an positive Attribute zugeschrieben.

(....) *Super!* (..) (Interview E, Abs. 9)

Andere wiederum empfanden den Umgang von Anfang an als einfach und intuitiv (Interview B, Abs. 19). Besonders das iPad wurde schnell eingesetzt, z.B. bei Verständnisschwierigkeiten (Interview B, Abs. 36).

Einige konnten sich nicht mehr an ihre ersten Erfahrungen erinnern. Dies trifft vor allem auf die jüngeren Teilnehmenden zu, die bereits im Kindergartenalter mit einem Hilfsmittel versorgt wurden.

Das weiss ich gar nicht mehr, wo ich das erste Sprachcomputer bekommen habe. (Interview C, Abs. 14)

Abbildung 5 zeigt, wie häufig die einzelnen Subkategorien genannt wurden.

Abbildung 5: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Akzeptanzfaktoren"

Die meistgenannte Kategorie ist die, der positiven Einstellungen (43%). Alle Teilnehmenden äusserten sich dazu, während nur drei Teilnehmende auch negative Einstellungen nannten. Alle Teilnehmenden haben aktuell eine positive Einstellung gegenüber dem Hilfsmittel und der Hilfsmittelversorgung. Während 3 Teilnehmende von Anfang an eine überwiegend positive Einstellung hatten, war dies bei 2 Teilnehmenden nicht der Fall.

Ich wollte von Freitagabend bis Montag weder von einer Institution, noch von einem Talker etwas wissen. Einmal in die Ecke (lacht) und wehe, es sagt jemand was von der Sache. (Interview D, Abs. 65)

Diese Person empfand die Anfangsphase und den Einfluss der Eltern und Therapeuten, die das Hilfsmittel ausgesucht hatten und von der Person erwarteten, dass sie es benutzt, als negativ. Eine weitere Person fand das Hilfsmittel „schlecht“, konnte dies aber nicht näher begründen (38 in Interview B).

Beide Personen änderten ihre Einstellung im Verlauf. Für eine Person war die Erkenntnis, mit dem Hilfsmittel selbstständiger zu werden, ausschlaggebend für die Einstellungsänderung:

Mit der Zeit sah ich aber, dass ich dann allein in die Stadt kann und noch mehr. (Interview D, Abs. 27)

Ältere Hilfsmittel wurden als langsam und schwer bedienbar beschrieben (Interview C, Abs. 14; Interview D, Abs. 56). Der Wechsel zu einem neuen Hilfsmittel wurde daher als erleichternd

empfunden. Auch Ängste und Befürchtungen, die Lautsprache zu verlieren oder nicht mehr nutzen zu dürfen, wenn ein Hilfsmittel verwendet wird, wurden genannt (Interview D, Abs. 42).

4.2.2 Motivationsfaktoren

Es wurden 22 Kodierungen zu den Motivationsfaktoren erfasst, wobei sich die Nennungen in den einzelnen Interviews ungleichmässig auf die Interviews verteilen, wie Abbildung 6 zeigt.

Abbildung 6: Häufigkeit der Nennung von Motivationsfaktoren nach Teilnehmenden

Die Interviewpartner*innen A und E äusserten sich hierzu am wenigsten. Person A nennt nur intrinsische Motivationsfaktoren, Person E nennt zusätzlich die Motivation durch andere UK-Nutzende. Die drei Personen mit deutlich mehr Aussagen zur Motivation machten alle Angaben zu drei verschiedenen Subkategorien. Die Gewichtung der Aussagen war bei allen Teilnehmenden unterschiedlich und es sind keine Muster bezüglich Alter oder Zeitpunkt der Versorgung erkennbar.

Intrinsische Motivation

Vier Teilnehmende gaben an, dass sie durch ihre eigenen Ziele und Wünsche motiviert waren und sind:

S00: hat es vielleicht eine bestimmte Person gegeben, die dich sehr fest motiviert hat?

S04: Nein (..) ich. (Interview C, Abs. 39-40)

Wenige Jahre später war mein Ziel, ein Smartphone bedienen zu können, da ich gehnt habe, dass diese wichtigen werden können. (Interview D, Abs. 13)

Wie für die Person aus Interview D waren auch für andere Teilnehmende persönliche Ziele wichtig für die Motivation. Es wurde auch erwähnt, dass Fortschritte und das Erreichen von Zielen als besonders motivierend empfunden wurden (Interview A, Abs. 82).

Extrinsische Motivation durch Situationen und Personen

Obwohl die meisten Befragten angaben, sich selbst motivieren zu können, nannten einige auch äussere Einflüsse als wichtigen Motivationsfaktor. Familienmitglieder wie Eltern und Geschwister

wurden von zwei Teilnehmenden als motivierende Personen genannt, wobei das Geschwisterkind bei einer Person besonders.

Das Geschwisterkind wurde besonders deutlich von einer Person genannt. Fachpersonen wurden nicht genannt. Am häufigsten genannt (41%) waren jedoch konkrete Situationen.

Abbildung 7 zeigt die Verteilung der genannten Motivationsfaktoren.

Abbildung 7: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Motivationsfaktoren"

Zwei Teilnehmende berichteten, dass Verständnisschwierigkeiten ihre Motivation stärkten. Situationen, in denen sie nicht oder nur unzureichend verstanden wurden, führten zu einer intensiveren Nutzung der Hilfsmittel.

Was hat denn dein Bruder gemacht um dich zu motivieren? (....) Hat er etwas gemacht? (..)

S03: Ja. (23 Sekunden Pause) Ich verstehe es nicht. (Interview B, Abs. 110-111)

Die Reaktion des Bruders motivierte die Person, sich differenzierter über das Hilfsmittel auszudrücken. Eine andere Person nennt eine selbstständig absolvierte Schifffahrt als prägendes Schlüsselerlebnis (Interview D, Abs. 31), ein weiteres motivierendes Erlebnis war ein Referat, das die Person halten durfte (Interview D, Abs. 38).

Zwei Teilnehmende empfanden den Kontakt mit anderen UK-Nutzenden als besonders motivierend. Eine Person betont die gemeinsame Gruppenstunde mit einer Klassenkameradin (Interview E, Abs. 43-44), eine andere ein prägendes Erlebnis mit einem selbstständig kommunizierenden Nutzer:

Ein anderer Nutzer kam bevor ich zu dem Gerät Ja, gesagt habe zu mir und dann sah ich, wie selbstständig er damit ist. (.) Ja. (Interview D, Abs. 30)

Dieser Kontakt eröffnete neue Perspektiven und motivierte zur Nutzung des Hilfsmittels.

4.2.3 Unterstützung

Alle Teilnehmenden äusserten sich zum Thema Unterstützung, was zu 18 Kodierungen führte. Besonders deutlich und in Abbildung 8 dargestellt ist, dass die Person aus Interview C mit Abstand die meisten Aussagen zum Thema gemacht hat und angab, viel Unterstützung erhalten zu haben und noch zu erhalten. Die anderen Teilnehmenden wurden zwar auch unterstützt, nannten aber weniger unterstützende Personen und gingen weniger auf das Thema ein.

Abbildung 8: Häufigkeit der Nennung von unterstützenden Personen nach Teilnehmenden

Wie die Unterstützung aussah oder immer noch aussieht, wird nur von einer Person genannt und bezieht sich auf die technische Wartung des Hilfsmittels (Interview A, Abs. 146 & 151).

Die Personen, die Unterstützung geleistet haben oder leisten, sind in Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Unterstützung"

Mit 62% werden Fachpersonen wie Logopäd*innen, Lehrpersonen, Hilfsmittelberater*innen oder andere Therapeut*innen mit Abstand am meisten genannt. Fachpersonen werden zudem von allen Teilnehmenden genannt. Die Unterstützung durch Angehörige und das soziale Umfeld wird nur von

zwei Personen genannt. Hinzu kommt bei zwei Personen ein kleiner Anteil nicht näher definierter Personen.

4.2.4 Lernprozess

Zum Lernprozess wurden insgesamt 28 Kodierungen erfasst. Wie Abbildung 10 zeigt, äusserten sich insbesondere die Teilnehmenden der Interviews A und C ausführlich dazu. In Interview D standen andere Themen im Vordergrund, weshalb der Lernprozess kaum besprochen wurde. In den Interviews B und E wurde das Thema zwar angesprochen, jedoch konnten sich die Teilnehmenden weniger konkret dazu äussern.

Abbildung 10: Häufigkeit der Nennung zum Lernprozess nach Teilnehmenden

Nicht alle Teilnehmenden machten Aussagen zu allen drei Subkategorien. Aussagen zu Lernstrategien und Lerninhalten sowie zum Lernerleben überwiegen mit 44% bzw. 37%. Ratschläge für andere UK-Nutzende, insbesondere beim Einstieg, stammen von vier Teilnehmenden und machen 19% aller Aussagen aus.

Abbildung 11: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Lernprozess"

In der Subkategorie Lernstrategien und Lerninhalte berichten die Teilnehmenden über verschiedene Methoden und Inhalte, die sie im Lernprozess verwendet haben. Eine Person nannte das Auswendiglernen von Wörtern und die Rolle von Hausaufgaben im Lernprozess (Interview A, Abs. 42 & 48). Eine Person lernte, neue Inhalte zu programmieren und zu speichern (Interview C, Abs. 120). Andere wiederum konnten nicht genau angeben, wie sie geübt haben (Interview B & E). Von einer Person wurde angedeutet, dass es sich um einen lebenslangen Lernprozess handelt, der ständiges Üben erfordert, um bereits Gelerntes nicht zu verlernen (Interview C, Abs. 48). Unterstrichen wird diese Aussage durch den Wunsch einer anderen Person, die sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Wortschatz zu erweitern (Interview E, Abs. 105). Weniger Aussagen werden darüber gemacht, in welchen Lernumgebungen gelernt wurde bzw. wird. Einige nannten Gruppensettings wie z.B. UK-Stunden als wichtiges Übungsfeld (Interview B, C und D). Andere nannten vor allem das therapeutische Setting im Rahmen der Logopädiestunden (z.B. Interview A, Abs. 11; Interview B, Abs. 75).

Der Lernprozess wurde von den Teilnehmenden unterschiedlich wahrgenommen. Einige Teilnehmende empfanden das Lernen als anstrengend oder streng.

Ah. (38 Sekunden Pause) *Streng*. (Interview E, Abs. 30)

Obwohl diese Teilnehmenden den Lernprozess als streng empfanden, äusserten sie sich auch positiv dazu.

hatte Spass und habe schnell gelernt. (Interview C, Abs. 36)

Eine Person hingegen beschrieb den Lernprozess mit dem Wort „Furzpflaume“, was auf eine eher negative Erfahrung hindeutet (Interview E, Abs. 99).

Fortschritte wurden teilweise bewusst wahrgenommen, insbesondere die schnellere Nutzung des Hilfsmittels (Interview A, Abs. 82).

Vier Teilnehmende gaben Ratschläge für andere UK-Nutzende, insbesondere den Hinweis, trotz Schwierigkeiten, Anstrengungen oder Frust dranzubleiben. Eine Person würde anderen mitgeben, wie „cool“ ein UK-Hilfsmittel sei (Interview E, Abs. 59), während eine andere Person betonte, dass sich der Aufwand lohne (Interview D, Abs. 67). Dieselbe Person erwähnt auch, dass es wichtig sei, durch das Hilfsmittel eine Perspektive zu erhalten und beschreibt die Möglichkeiten, die sich für sie selbst ergeben.

4.2.5 Herausforderungen

In allen Interviews wurden Aussagen zu möglichen Herausforderungen gemacht, die zu 25 Kodierungen führten. Alle Teilnehmenden berichteten von individuellen Barrieren. Während in den Interviews A, C und E zusätzlich soziale und technische Herausforderungen thematisiert wurden,

bezogen sich die Aussagen in den Interviews B und D nur auf zwei Bereiche – soziale Aspekte bzw. Technik und Hilfsmittel wurden dort nicht genannt. Die meisten Herausforderungen wurden in Interview A genannt.

Abbildung 12: Häufigkeit der Nennung von Herausforderungen nach Teilnehmenden

Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung eines Hilfsmittels mit verschiedenen Herausforderungen verbunden ist, die mit der persönlichen Motivation, körperlichen Einschränkungen, dem sozialen Umfeld oder technischen Problemen zusammenhängen.

Abbildung 13 zeigt die Verteilung der verschiedenen Herausforderungen und macht deutlich, dass die sozialen Herausforderungen mit 52% die Hälfte der erlebten Herausforderungen ausmachen.

Abbildung 13: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Herausforderungen"

Zu den sozialen Herausforderungen zählen Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Personen oder mangelnde Unterstützung durch das Umfeld. Für einige Nutzende ist es schwierig, mit fremden Personen oder anderen UK-Nutzenden in Interaktion zu treten (Interview A, Abs. 116, Interview C, Abs. 140). Auch die Unterstützung durch das familiäre und soziale Umfeld war oder ist nicht immer gegeben

(Interview A, Abs. 46, Interview E, Abs. 35). Genannt werden zudem negative Äusserungen anderer Personen:

Viele haben gesagt, dass ich es nie schaffen würde. (Interview D, Abs. 13)

Mein Arbeitsassistent sagt immer wieder, es hat eine komische Stimme. (Interview A, Abs. 106)

Neben sozialen Herausforderungen wurden auch diverse individuelle Herausforderungen beschrieben. Ein Teil davon hängt mit der körperlichen Behinderung zusammen. So beschreibt die Person aus Interview D, dass die Bedienung eines früheren Hilfsmittels aufgrund der Spastik schwierig war (Abs. 13). Auch die Person aus Interview B hatte aufgrund mangelnder Kopfkontrolle Schwierigkeiten bei der Ansteuerung (Abs. 103). Fehlende oder geringe Eigenmotivation wurde mehrfach genannt (Interview A, Abs. 65-66; Interview B, Abs. 106-107; Interview D, Abs. 25).

Schliesslich stellten auch technische Probleme, etwa mit dem Akku (Interview E, Abs. 94-97) oder der Sprachausgabe (Interview B, Abs. 160), eine Herausforderung dar.

4.2.6 Verbesserungsvorschläge

Mögliche Verbesserungsvorschläge bezüglich der Hilfsmittelversorgung oder des Hilfsmittels selbst wurden nur von 3 Teilnehmenden genannt und ergaben insgesamt 8 Kodierungen. Während im Interview E der Wunsch nach einem neuen Hilfsmittel genannt wurde, äusserten sich die Teilnehmenden der Interviews A und D etwas ausführlicher dazu.

Abbildung 14: Häufigkeit der Nennung von Verbesserungsvorschlägen nach Teilnehmenden

Die Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden der Interviews A und D beziehen sich einerseits auf strukturelle Veränderungen bei der Invalidenversicherung (IV) und bessere Unterstützung durch Fachpersonen. Im Zusammenhang mit der IV wurden deren Abläufe kritisiert. Beispielsweise würde sich eine Person wünschen, dass Fachpersonen den Nutzen eines Hilfsmittels und dessen Auswirkungen auf die Selbstständigkeit besser aufzeigen (Interview D, Abs. 50). Die Ermöglichung

eines Erfahrungsaustausches unter UK-Nutzenden und die Rückversicherung wie es den UK-Nutzenden mit dem Hilfsmittel geht, werden in Interview A erwähnt (Abs. 129-130 & 138-139).

4.3 Kategorienübergreifende Analyse

Bei der Betrachtung der einzelnen Subkategorien zeigen sich teilweise Zusammenhänge, die im Folgenden beschrieben werden.

Einstellungsänderungen wurden von den Personen genannt, die auch negative Aussagen machten. Dies trifft auf die Interviews A und D zu und ist in Abbildung 15 dargestellt. Beide Personen gaben explizit an, dass sich ihre Einstellung im Verlauf geändert hat. Betrachtet man zusätzlich, was diese Personen über ihre ersten Erfahrungen berichtet haben, so zeigt sich auch hier, dass die ersten Erfahrungen dieser Personen eher negativ konnotiert waren. Auch die Person aus Interview B gab an, negative Einstellungen gehabt zu haben. Obwohl dies nicht explizit erwähnt wurde, geht aus dem Interview hervor, dass auch diese Person ihre Einstellung im Laufe der Zeit geändert hat.

Abbildung 15: Nennung von Einstellungsänderungen (hellgrün) und negativen Einstellungen (dunkelgrün) nach Teilnehmenden

In Abbildung 16 ist zu sehen, dass Personen, die keine negativen Einstellungen angaben, sich auch deutlich positiver äusserten. Personen, die negative Aspekte nannten, haben dagegen einen geringeren Anteil an positiven Einstellungen.

Abbildung 16: Äusserungen von negativen Einstellungen (dunkelgrün) und positiven Einstellungen (gelb) nach Teilnehmenden

Personen mit Unterstützung durch das soziale Umfeld, zu denen die Teilnehmenden der Interviews A und C gehören, nannten keine UK-Nutzenden als Motivationsfaktor. Personen mit wenig oder keiner Unterstützung durch das soziale Umfeld nannten hingegen UK-Nutzenden als Motivationsfaktor, wie Abbildung 17 zeigt.

Abbildung 17: Darstellung der Unterstützung durch das soziale Umfeld (dunkelblau) und der Motivation durch andere UK-Nutzende (violett)

Betrachtet man die gesamte Unterstützung, so zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Unterstützung und dem Schweregrad der motorischen Behinderung. Teilnehmende, die mehr Unterstützung erhielten, hatten niedrigere GMFCS-Werte, während Teilnehmende mit höheren GMFCS-Werten weniger Unterstützung erhielten. In Abbildung 18 sind die Werte und Nennungen zur Unterstützung schematisch zusammengefasst.

Abbildung 18: Korrelation der Unterstützung zum GMFCS-Wert

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zunächst zusammengefasst und danach diskutiert und interpretiert. Im ersten Teil wird auf die 4 spezifischen Aspekte Akzeptanz, Motivation, Unterstützung und Verbesserungsvorschläge, die im Rahmen der Erhebung von besonderem Interesse waren näher eingegangen. Ein fünfter, für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanter Aspekt, die erlebten Herausforderungen, wird ebenfalls diskutiert. Dies ermöglicht im Anschluss die Beantwortung der Forschungsfrage. Zuletzt werden die daraus gewonnenen Implikationen für die logopädische Therapie und die weitere Forschung erläutert.

Im zweiten Teil wird die Forschungsmethodik diskutiert.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Erfahrungen mit dem Kommunikationshilfsmittel von Anfang an sehr unterschiedlich waren. Einige Teilnehmende konnten sich kaum oder gar nicht an die Anfangszeit erinnern, andere erlebten sie positiv, wieder andere zunächst negativ. Letztere entwickelten im Verlauf eine positive Einstellung, oft durch konkrete Erfolgserlebnisse oder zunehmende Selbstständigkeit.

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Motivation zur Nutzung des Hilfsmittels: Die meisten Teilnehmenden zeigten eine ausgeprägte intrinsische Motivation. Gleichzeitig wirkten auch extrinsische Faktoren wie herausfordernde Kommunikationssituationen oder andere UK-Nutzende motivierend.

Die erlebte Unterstützung beim Lernen und der Anwendung variierte stark. Am häufigsten wurden Fachpersonen genannt. Auch die Akzeptanz des Hilfsmittels war unterschiedlich ausgeprägt. Einige waren von Beginn an offen, andere brauchten mehr Zeit, um sich mit dem Hilfsmittel anzufreunden.

Auch die Lernstrategien unterschieden sich deutlich: Einige arbeiteten gezielt an konkreten Inhalten, andere lernten intuitiv durch Anwendung. Die Nutzenden betonten, dass es sich Durchhalten lohne, auch wenn das Erlernen und Anwenden anstrengend sei. Gleichzeitig wurden strukturelle Verbesserungen angeregt, etwa im Bereich der IV oder der stärkeren Vernetzung von Peers durch Fachpersonen.

Abschliessend wurde deutlich, dass die Herausforderungen sehr vielfältig sind: Sie reichen von individuellen Faktoren wie Motivation oder motorischen Voraussetzungen über soziale Rahmenbedingungen bis hin zu technischen Aspekten.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

5.2.1 Einfluss der Akzeptanz

Die Ergebnisse zeigen, dass die (ersten) Erfahrungen mit dem Kommunikationshilfsmittel sehr unterschiedlich sind und von einigen positiv, von anderen negativ wahrgenommen werden. Besonders auffällig ist, dass alle Teilnehmenden heute eine positive Einstellung gegenüber dem Hilfsmittel haben, obwohl einige anfangs skeptisch oder ablehnend waren. Dies deutet darauf hin, dass sich die Wahrnehmung im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erfahrung durch die Nutzung positiv verändern kann.

Im Laufe der Zeit können die Vorteile und der Nutzen eines Hilfsmittels besser erkannt werden, als dies womöglich zu Beginn der Hilfsmittelversorgung der Fall ist. Dies kann beispielsweise durch Schlüsselerlebnisse geschehen:

Die erste Fahrt war mit dem Schiff und das war so gross für mich. (Interview D, Abs. 31)

Solche Schlüsselerlebnisse können als Wendepunkt dienen und dazu beitragen, dass der Nutzen eines Hilfsmittels, z.B. zur Erhöhung der Selbstständigkeit, erkannt wird. Dies verdeutlicht, dass der subjektiv empfundene Nutzen eines Hilfsmittels für die langfristige Akzeptanz zentral ist.

Es zeigt sich auch, dass sich Unzufriedenheit mit dem Hilfsmittel negativ auf die Akzeptanz auswirken kann. Dies wird besonders deutlich, da bei drei Teilnehmenden die Akzeptanz und Zufriedenheit bei einem Wechsel des Hilfsmittels gestiegen ist. Die Unzufriedenheit kann sich dabei auf die Benutzerfreundlichkeit oder auf persönliche Vorlieben beziehen.

Eine weitere Herausforderung war für eine Person die Einmischung von Eltern und Therapeut*innen bei der Hilfsmittelauswahl und deren Nutzung. Die Person empfand den Druck von aussen als unangenehm, was die anfängliche Ablehnung noch verstärkte. Dieser Aspekt und die Tatsache, dass die Akzeptanz und Zufriedenheit bei einem Hilfsmittelwechsel zunahm, weisen darauf hin, dass die Einbeziehung der UK-Nutzenden in die Entscheidungsfindung entscheidend für die langfristige Akzeptanz ist.

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass Personen, die bereits sehr früh mit einem Hilfsmittel versorgt wurden, sich nicht mehr an die Hilfsmittelversorgung und die erste Zeit danach erinnern können und sich tendenziell weniger negativ über das Hilfsmittel äussern. Insofern kann die Akzeptanz und der Umgang mit einem Kommunikationshilfsmittel auch eine Frage der Gewöhnung sein. Personen, die früh mit einem Hilfsmittel versorgt werden, könnten ihr Hilfsmittel als selbstverständlicheren Bestandteil der Kommunikation ansehen.

Schliesslich zeigt sich, dass Widerstände gegen die Hilfsmittelversorgung und das Hilfsmittel auch auf emotionale Faktoren zurückgeführt werden können:

Ich hatte grosse Angst, dass ich meine Mundsprache verliere und nicht mehr sprechen darf. Ja.
(Interview D, Abs. 42)

Diese Person hatte Angst, die Lautsprache zu verlieren oder nicht mehr nutzen zu dürfen, wenn das Hilfsmittel verwendet wird. Dies könnte auf die Befürchtung zurückzuführen sein, dass das Hilfsmittel die Lautsprache ersetzt anstatt sie zu ergänzen, eine Befürchtung, die auch heute noch unter UK-Nutzenden, ihrem sozialen Umfeld und teilweise auch unter Fachpersonen verbreitet ist (Jensen, Douglas & Gerde, 2023; Romski & Sevcik, 2005).

Verschiedene Studien konnten dies jedoch widerlegen und sogar zeigen, dass der Einsatz von Unterstützter Kommunikation den Spracherwerb sogar positiv unterstützt (Kaufmann, 2006; Lell, 2007).

Diese Befürchtung könnte natürlich auch mit einer mangelnden Akzeptanz der eigenen Dysarthrie als Sprechbehinderung zusammenhängen. Nach Lucke (1995) ist Akzeptanz kein rein passives Einverständnis, sondern mit innerer Überzeugung und empfundener Legitimität verbunden. Ein Kommunikationshilfsmittel kann demnach nur dann akzeptiert werden, wenn es als legitime und sinnvolle Unterstützung angesehen wird. Die Akzeptanz der eigenen Sprechbehinderung ist dafür eine Voraussetzung. Aussagen aus den Interviews A (Abs. 157) und E (Abs. 48), welche sich auf den Wunsch nach Lautsprache beziehen, zeigen, dass Akzeptanz möglich ist und gleichzeitig der Wunsch nach Lautsprache bestehen bleiben kann.

5.2.2 Rolle der Motivation

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Motivation ein entscheidender Faktor für das Erlernen und die Nutzung eines Hilfsmittels ist und von mehreren Faktoren beeinflusst wird. Besonders hervorzuheben ist der Anteil der intrinsischen Motivation. Dazu zählen beispielsweise eigene Ziele oder Erkenntnisse, die bei der Nutzung gewonnen wurden. In einigen Beispielen nannten die Teilnehmenden, dass sie motiviert waren, ohne dies näher zu erläutern. Nach Heckhausen und Heckhausen (2018) ist intrinsische Motivation besonders stabil und nachhaltig, da sie aus den persönlichen Interessen und Wünschen der Person selbst entsteht. Solche Ziele sind auch bei den Teilnehmenden erkennbar:

Wenige Jahre später war mein Ziel, ein Smartphone bedienen zu können, da ich gehnt habe, dass diese wichtigen werden können. (Interview D, Abs. 13)

Die Erwartung, dass das Hilfsmittel hilfreich oder sogar notwendig ist, um ein solches Ziel zu erreichen, wirkt stark motivierend.

Neben der intrinsischen Motivation wurden auch motivierende Situationen genannt, die sich positiv auswirken.

Kommunikative Herausforderungen sowie Erfolgserlebnisse scheinen dabei besonders motivierend zu wirken. Heckhausen und Heckhausen (2018) betonen in diesem Zusammenhang, dass insbesondere Situationen mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad und damit einem gewissen Mass an Herausforderung als besonders motivierend wirken.

Schliesslich können auch Personen als motivierende Faktoren dienen. Diese wurden in den Interviews jedoch am seltensten genannt, was sich mit der Theorie von Heckhausen und Heckhausen (2018) deckt. Demnach kann soziale Unterstützung auch als extrinsischer Motivator wirken, wenn sie sich vor allem auf positive Verstärkung und Modelllernen bezieht. Fehlt die intrinsische Motivation oder ist die Akzeptanz noch nicht vorhanden, können Personen aus dem sozialen Umfeld auch gegenteilig wirken, wie das in Kapitel 5.2.1 erläuterte Beispiel aus Interview D zeigt. Besonders effektiv ist das Modelllernen, wenn das Modell als ähnlich wahrgenommen wird, weshalb andere UK-Nutzende als besonders motivierend empfunden werden.

Die Ergebnisse der drei Subkategorien lassen sich anhand der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) weiter erklären. Diese unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation und betont, dass die Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit erfüllt sein müssen, um Motivation zu gewährleisten. Autonomie beschreibt das Bedürfnis, eigenständig Entscheidungen zu treffen und Kontrolle über das eigene Handeln zu haben. Dieses Bedürfnis äussert sich in einer sehr hohen intrinsischen Motivation und dem Wissen um Autonomie. Die in den Interviews genannten Erfolgserlebnisse und Fortschritte können dem Faktor Kompetenz zugeordnet werden. Die soziale Eingebundenheit schliesslich beschreibt das Bedürfnis nach sozialem Anschluss. Die UK-Nutzenden oder das soziale Umfeld als Motivatoren zählen hier dazu. Im Gegensatz zur intrinsischen Motivation muss die extrinsische Motivation vom Individuum internalisiert werden, um die Gesamtmotivation erfolgreich aufrechtzuerhalten und zu stärken (Deci & Ryan, 1993).

5.2.3 Erfahrene Unterstützung

Die Ergebnisse zur Unterstützung während und nach der Hilfsmittelversorgung zeigen, dass alle Teilnehmenden Unterstützung erhalten haben. Der Umfang der Unterstützung war jedoch nicht bei allen gleich. Besonders auffällig ist, dass Fachpersonen wie Logopäd*innen, Lehrpersonen oder Hilfsmittelberater*innen mit 62% mit Abstand am häufigsten und von allen Teilnehmenden genannt wurden. Diese Gruppe scheint also eine wichtige Rolle zu spielen.

Die Unterstützung durch das soziale Umfeld ist hingegen weniger präsent. Dies könnte darauf hindeuten, dass UK-Nutzende weniger Unterstützung aus dem sozialen Umfeld erhalten oder diese nicht als zentrale Hilfe wahrnehmen.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Unterstützung unterschiedlich wahrgenommen wird. Während sich z.B. die Person aus Interview C sehr häufig zur Unterstützung und der Art der Unterstützung äussert, erwähnen andere Teilnehmende dies deutlich seltener. Dies kann daran liegen, dass die einen tatsächlich weniger Unterstützung erhalten haben oder noch immer erhalten. Es ist aber auch davon auszugehen, dass die Unterschiede mit persönlichen Erfahrungen und individuellen Bedürfnissen zusammenhängen. Demnach haben nicht alle Personen die gleichen Bedürfnisse und Vorstellungen von Unterstützung.

Die Theorie der sozialen Unterstützung von Cohen und Wills unterscheidet drei Arten der sozialen Unterstützung. Dabei handelt es sich um instrumentelle, emotionale und informationale Unterstützung (Klauer, 2009). Die Teilnehmenden erhielten mehrheitlich instrumentelle Unterstützung in Form von alltagspraktischen und materiellen Hilfen durch die Fachpersonen sowie informationale Unterstützung. Darunter wird die Vermittlung von lösungsrelevanten Informationen oder Strategien verstanden. Hier könnte die Unterstützung bei Speichern und Programmieren verortet werden, die in Interview C genannt wurde. Emotionale Unterstützung durch das soziale Umfeld wurde hingegen kaum genannt, was darauf hindeuten könnte, dass diese Form der Unterstützung fehlt oder zu gering ist.

Offen bleibt, wie der negative Zusammenhang zwischen erfahrener Unterstützung und Schweregrad der motorischen Behinderung zu interpretieren ist. Da sich einige Teilnehmende kaum und wenig differenziert zur Unterstützung geäussert haben, kann nicht abschliessend geklärt werden, ob sie tatsächlich weniger Unterstützung erhalten oder ob sie diese vielleicht als selbstverständlicher ansehen, weil sie auch in anderen Lebensbereichen auf viel Unterstützung angewiesen sind.

5.2.4 Verbesserungsvorschläge

Die geringe Anzahl an Kodierungen sowie Aussagen von nur 3 Teilnehmenden deuten darauf hin, dass dieses Thema für die Teilnehmenden entweder wenig relevant ist oder ein höheres Mass an Reflexionsfähigkeit erfordert und daher nicht von allen Teilnehmenden spontan benannt werden kann. Es könnte sein, dass sich viele UK-Nutzende wenig oder gar nicht mit der Reflexion über mögliche Optimierungen beschäftigen. Es könnte aber auch sein, dass sie mit ihrer Versorgung zufrieden sind und sich an die bestehenden Herausforderungen gewöhnt haben.

Zudem zeigt sich, dass die genannten Verbesserungsvorschläge (z.B. Änderungen bei der IV oder bessere Unterstützung durch Fachpersonen) nicht nur das Hilfsmittel selbst betreffen, sondern auch

übergeordnete Rahmenbedingungen beinhalten, was eine vertiefte Auseinandersetzung mit der gesamten Thematik erfordert. Dies erklärt auch, weshalb sich vor allem die beiden ältesten Teilnehmenden mit mehr Lebenserfahrung dazu äusserten.

Die Teilnehmenden der Interviews A und D sind zudem die einzigen, die selbständig in einer eigenen Wohnung mit Assistenz leben. Sie erledigen also beispielsweise die Angelegenheiten mit der IV selbständig, weshalb sie die Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Bereich eher sehen und benennen können als die jüngeren Teilnehmenden.

Verbesserungspotential sehen die Teilnehmenden vor allem in strukturellen Veränderungen, die vor allem zwei Bereiche betreffen: die Abläufe bei der IV und die Unterstützung durch Fachpersonen.

Die Kritik an der IV zeigt, dass bürokratische Hürden für die Betroffenen eine Herausforderung darstellen können. Dies deutet darauf hin, dass die aktuellen Prozesse aus Sicht der Nutzenden nicht optimal sind. Dieser Aspekt ist besonders relevant, da in der Literatur zwar strukturelle Aspekte wie die Verfügbarkeit von Informationen zu UK oder kompetenten Fachpersonen erwähnt werden, die Rolle der IV allerdings nicht thematisiert wird.

Des Weiteren äusserten sich die Teilnehmenden zur Rolle und den Aufgaben von Fachpersonen wie z.B. Logopäd*innen. Von ihnen wird erwartet, dass sie den UK-Nutzenden den Nutzen und die Vorteile eines Hilfsmittels besser aufzeigen und den Austausch unter Peers stärker fördern. Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Unterstützung durch Fachpersonen über eine technische Unterstützung hinausgeht. Sie könnte auch so verstanden werden, dass die Fachpersonen als Bindeglied zwischen den UK-Nutzenden, den IV-Stellen oder anderen Akteur*innen wahrgenommen werden und sich für die Rechte und Bedürfnisse der UK-Nutzenden einsetzen. Diese Unterstützung könnte auch weit über die Schulzeit hinaus hilfreich sein, wie es die Person in Interview C erfahren hat (106 – 110 in Interview C). Darüber hinaus könnten Fachpersonen auch als Bindeglied zwischen UK-Nutzenden fungieren, indem sie den Austausch unter Peers fördern und ermöglichen. Dieser Wunsch könnte darauf hindeuten, dass UK-Nutzende oft isoliert sind und sich mehr Möglichkeiten wünschen, voneinander zu lernen. Der Austausch mit anderen UK-Nutzenden kann motivierend wirken (29-30 in Interview D).

5.2.5 Erlebte Herausforderungen

Die zentralen Herausforderungen sind soziale Herausforderungen, was verdeutlicht, dass die Nutzung eines Hilfsmittels nicht nur von technischen oder körperlichen Faktoren abhängt, sondern immer in einen sozialen Kontext eingebettet ist. Negative Reaktionen anderer Personen, mangelnde Unterstützung durch das soziale Umfeld oder Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Menschen wurden von den Teilnehmenden genannt und decken sich mit Erkenntnissen aus der Literatur. Willke (2020) beschreibt beispielsweise, dass UK für viele Menschen eine ungewohnte Kommunikationsform

darstellt und daher weniger intuitiv wahrgenommen wird. Dies kann erklären, warum einige UK-Nutzende negative Reaktionen oder Unverständnis in ihrem sozialen Umfeld erfahren oder erfahren haben.

Diese Erfahrungen spiegeln auch die von Clarke und Kirton (2003) erwähnte Asymmetrie in der Kommunikation mit UK-Nutzenden wider.

Die zweite Kategorie der individuellen Barrieren bestätigt ebenfalls die Erkenntnisse aus der Literatur. In den Interviews wurden insbesondere motorische Einschränkungen genannt, die zu einer erschwerten Bedienung der Hilfsmittel führten. Aufgrund der Zusammensetzung der Stichprobe war zu erwarten, dass keine kognitiven oder sensorischen Schwierigkeiten, wie sie in der Literatur beschrieben werden, genannt werden. Wie in der Literatur angedeutet, wurde jedoch auch in den Interviews mangelnde Motivation seitens der UK-Nutzenden selbst genannt.

Wie in der Theorie, wurden auch in den Interviews technische Probleme genannt, die sich negativ auf die Anwendung auswirken. Während in der Literatur die technischen Probleme eher abstrakt behandelt werden, werden in den Interviews konkrete Herausforderungen wie Probleme mit der Sprachausgabe oder dem Akku genannt.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Die leitende Fragestellung „*Wie erleben und bewerten Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Dysarthrie, die unterstützt kommunizieren, rückblickend ihre eigene Hilfsmittelversorgung?*“ wird unter Einbezug der Ergebnisse aus den durchgeführten Interviews und der Theorie beantwortet.

Jugendliche und junge Erwachsene mit einer schweren Dysarthrie, die unterstützt kommunizieren, erleben ihre eigene Hilfsmittelversorgung sehr individuell. Einige haben die Hilfsmittelversorgung von Anfang an positiv erlebt, andere eher negativ. Allen gemeinsam ist, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine positive Einstellung zur Hilfsmittelversorgung und zum Hilfsmittel haben.

Ihre retrospektive Bewertung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Akzeptanz der eigenen Dysarthrie, die intrinsische Motivation zur Nutzung und zum Erlernen des Hilfsmittels, die Unterstützung durch das soziale Umfeld und Fachpersonen, technische Aspekte sowie persönliche Erwartungen und Bedürfnisse.

Ein zentraler Faktor für die positive Bewertung der Hilfsmittelversorgung ist die Akzeptanz der eigenen Sprechbehinderung. Ähnliche Hinweise, dass die Verarbeitung und Akzeptanz der eigenen Behinderung die Offenheit der Betroffenen gegenüber dem Hilfsmittel beeinflusst, finden sich auch in der Literatur, ohne dass eine konkrete und hinreichende Kausalität nachgewiesen werden kann (Quelle). Teilnehmende, die ihr Hilfsmittel als wertvolle Unterstützung wahrnehmen, haben sich

entweder bewusst mit der eigenen Sprechbehinderung auseinandergesetzt oder diese von Anfang an nicht als negativ empfunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie den Wunsch nach Lautsprache vollständig aufgegeben haben, sondern vielmehr, dass sie UK als Ergänzung oder Alternative akzeptieren konnten.

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die intrinsische Motivation zur Nutzung des Hilfsmittels. Während externe Faktoren durch das soziale Umfeld oder Fachpersonen eine unterstützende Rolle spielen können, hat sich gezeigt, dass eine langfristige und nachhaltige Nutzung häufig dann gegeben ist, wenn die Betroffenen selbst den Nutzen erkennen und motiviert sind, das Hilfsmittel in ihren Alltag zu integrieren. Ausnahmen bestehen dabei in den Fällen, in denen die Betroffenen aufgrund ihrer motorischen Einschränkungen teilweise auf Unterstützung bei der Nutzung angewiesen sind (z.B. bei der Wartung oder beim Aufladen des Akkus) und diese Unterstützung nicht erhalten. Diese Ergebnisse decken sich mit theoretischen Modellen der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 2000), wonach nachhaltiges Verhalten vor allem dann entsteht, wenn es aus eigener Überzeugung erfolgt.

Die Unterstützung durch das soziale Umfeld und durch Fachpersonen ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, nimmt aber einen geringeren Stellenwert ein.

Sie trägt neben möglichst wenigen technischen Problemen und der Benutzerfreundlichkeit der Hilfsmittel zu einer möglichst positiven Erfahrung bei. Besonders wichtig erscheint die Unterstützung zu Beginn der Hilfsmittelversorgung oder bei Veränderungen, wie z.B. dem Übertritt von der Schule in eine Institution oder in ein selbstständiges Wohnen.

5.4 Implikationen für die Logopädie

Die Ergebnisse der Kategorie „Unterstützung“ zeigen, dass Fachpersonen wie beispielsweise Logopädi*innen wichtige Bezugspersonen in der Hilfsmittelversorgung sind und wichtige Unterstützung leisten.

Logopäd*innen bringen Fachwissen zum Störungsbild der Dysarthrie mit und sind für deren Therapie auf funktioneller Ebene verantwortlich. Sie können beurteilen, ob und in welchem Umfang die Therapie der Funktionskreise Atmung, Phonation, Resonanz und Artikulation sinnvoll ist. Zusätzlich bringen Logopäd*innen kommunikatives und pragmatisches Fachwissen mit und sind zunehmend mit dem Fachgebiet der UK vertraut. Sie sind daher in der Lage, beide Aspekte der Therapie - funktional und restituierend - zu verbinden und so den Betroffenen maximale Partizipation zu ermöglichen.

Eine Hilfsmittelversorgung und deren langfristige Nutzung ist ein lang andauernder Prozess. Logopäd*innen können wichtige Bezugspersonen sein, die UK-Nutzende idealerweise über einen

langen Zeitraum begleiten. Die Unterstützung sollte weit über funktionale und technische Aspekte hinausgehen und auch psychosoziale Unterstützung beinhalten.

Eine vertrauensvolle Beziehung kann die Grundlage für Themen im Zusammenhang mit der Hilfsmittelversorgung bilden. Dazu gehören Sorgen, Ängste, Trauer oder Wut.

Diesen Themen Raum zu geben und womöglich auch aktiv zu erfragen, kann Kindern und Jugendlichen helfen, die eigene Sprechbehinderung zu verarbeiten und das eigene Hilfsmittel zu akzeptieren. Dazu gehört auch die Aufklärung über störungsspezifische Therapien in Kombination mit UK. Dabei ist es für die Betroffenen wichtig zu wissen, dass UK nicht bedeutet, dass keine störungsspezifische Therapie mehr angeboten wird. Ebenso bedeutet der Einsatz von UK nicht, dass die Betroffenen nicht mehr verbal kommunizieren dürfen. Die Entwicklung individueller und multimodaler Kommunikationskompetenzen ist zentral.

Während intrinsische Motivation nicht erzwungen werden kann, können Logopäd*innen dazu beitragen, dass die Relevanz und der Nutzen eines Hilfsmittels erkannt werden. Dazu kann es z.B. auch sinnvoll sein, den gewohnten therapeutischen Rahmen zu verlassen und sich bewusst Alltagssituationen in der Öffentlichkeit auszusetzen, in denen das Hilfsmittel mehr Partizipation ermöglicht, ganz im Sinne des Alltagsorientierten Trainings aus dem Bereich der Ergotherapie.

Je nach Kontext kommen Kinder und Jugendliche mit anderen UK-Nutzenden in Kontakt. Als besonders motivierend wird der Kontakt zu älteren oder kompetenteren UK-Nutzenden empfunden. Insbesondere dann, wenn kein oder nur wenig Kontakt zu anderen UK-Nutzenden besteht, können Logopäd*innen auch als Vermittler*innen fungieren. Abhängig von den kommunikativen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen müssen solche Treffen womöglich durch die Logopäd*innen moderiert und unterstützt werden. Dies kann z.B. im Rahmen einer Gruppentherapie erfolgen.

Logopäd*innen können gezielt dazu beitragen, die Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen zu stärken, indem sie die Betroffenen aktiv und ihrem dem Entwicklungsstand und Alter entsprechend in Entscheidungsprozesse bezüglich Auswahl, Anpassung und Nutzung des Hilfsmittels sowie in die Gestaltung der Therapieschwerpunkte und -ziele einbeziehen. Ziel sollte es sein, die Betroffenen so kompetent wie möglich zu machen, um einen möglichst selbstständigen Umgang mit dem Hilfsmittel zu ermöglichen. Dies schließt auch den Umgang mit technischen Problemen oder die Programmierung neuer Inhalte ein. Gleichzeitig ist eine schnelle Verfügbarkeit von Unterstützung, auch nach der Schulzeit, für die Betroffenen zentral.

Einige der genannten Implikationen lassen sich nicht nur auf die Logopädie, sondern auch auf andere Disziplinen übertragen. Darüber hinaus ist UK ein interprofessionelles Feld, weshalb die beste

Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Dysarthrien und UK-Bedarf immer interprofessionell sein sollte.

5.5 Methodenkritik

Die vorliegende Untersuchung weist einige methodische Einschränkungen auf, die in diesem Kapitel in chronologischer Reihenfolge des Forschungsprozesses kritisch reflektiert werden.

5.5.1 Gütekriterien

Die in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Gütekriterien konnten nur teilweise berücksichtigt werden. Das Prinzip der Regelgeleitetheit wird durch ein systematisches Vorgehen auf der Basis eines vorgegebenen Regelsystems eingehalten. Die Verfahrensdokumentation legt den gesamten Prozess offen und ermöglicht somit die Nachvollziehbarkeit des gesamten Vorgehens.

Aufgrund der zeitlichen und personellen Ressourcen wurde beispielsweise keine kommunikative Validierung oder Datentriangulation durchgeführt. Insbesondere die kommunikative Validierung durch die Teilnehmenden selbst wäre sinnvoll gewesen, um sicherzustellen, dass die Aussagen aus den Interviews auch richtig verstanden und interpretiert werden. Aber auch eine Datentriangulation mithilfe von Interviews mit engen Bezugspersonen wäre eine sinnvolle Ergänzung gewesen.

5.5.2 Stichprobe

Die Untersuchung basiert auf fünf Interviews. Während diese Anzahl für eine erste Erhebung nicht schlecht ist und fast der von Misoch (2019) empfohlenen Zahl von 6 entspricht, ist die Inhaltsdichte der Interviews deutlich geringer, als dies vermutlich bei Interviewpartner*innen ohne Dysarthrie und ohne Unterstützter Kommunikation der Fall wäre. Insbesondere 2 der 5 Interviews weisen eine sehr geringe Informationsdichte auf. Gründe dafür waren die verlangsamte Kommunikation sowie geringe Erfahrung mit offenen Fragen und begrenzte Reflexionsfähigkeit der Teilnehmenden.

Entsprechend anspruchsvoll war es, durch die Fragen Erzählungen zu generieren. Durch den Einsatz von Suggestivfragen wurde versucht dem entgegenzuwirken, was jedoch kritisch zu betrachten ist. Auch wenn versucht wurde, dem Gegenüber aufzuzeigen, dass beide Antwortmöglichkeiten legitim sind, handelt es sich dennoch um eine Auswahl, die möglicherweise nicht die tatsächliche Antwort des Gegenübers beinhaltet.

Mehrere Interviews pro Person hätten einen Übungseffekt und mehr Reflexion ermöglicht. Zudem hätten die Teilnehmenden auch nach den Interviews Zeit zur Reflexion gehabt, was beim nächsten Interviewtermin vermutlich hilfreich gewesen wäre.

Eine weitere Schwierigkeit für die Teilnehmenden bestand darin, dass die erste Hilfsmittelversorgung zum Teil schon lange zurücklag. Insbesondere diejenigen, die im Kleinkindalter versorgt wurden, hatten kaum noch Erinnerungen daran.

Gleichzeitig zeigten gerade jüngere Teilnehmende mit kürzer zurückliegender Versorgung geringe Reflexionsfähigkeit. Diese Herausforderung wird sich in Zukunft noch verstärken, da Kinder immer früher mit Hilfsmitteln versorgt werden.

Zudem bildet die Stichprobe nicht die gesamte Vielfalt an Erfahrungen ab. Es wurden überwiegend kompetente, motivierte UK-Nutzende befragt. Personen mit geringerer Motivation oder kommunikativen Kompetenzen konnten durch die offenen Interviewform nicht berücksichtigt werden. Eine Ausweitung auf diese Gruppe würde angepasste Erhebungsmethoden wie z.B. konkrete oder geschlossene Fragen erfordern.

Bei der Stichprobe handelt es sich zudem um eine sensible Stichprobe, bei der in allen Phasen besonders sorgfältig vorgegangen werden musste. Wichtig war, dass die Teilnehmenden das Vorgehen verstanden und freiwillig teilnahmen. Menschen mit Behinderung, insbesondere mit kommunikativen Einschränkungen, sind oft fremdbestimmter als Menschen ohne Behinderung (Spolsky & DeBarthe, 2022). Umso bedeutsamer war es, dass sie sich aus innerer Überzeugung und eigenem Interesse auf das Interview einlassen konnten. Für einzelne Teilnehmende war es wichtig, dass bereits vor dem Treffen ein Kennenlernen über Whatsapp oder Mail stattfinden konnte. Auch der Ablauf des Interviews wurde bei Bedarf im Vorfeld sehr genau beschrieben. Für eine Person war es hilfreich zu wissen, welche Fragen gestellt werden, um sich gedanklich darauf einstellen zu können. Einzelne Fragen wurden dieser Person vor der Interviewdurchführung zugeschickt. Das Wohlbefinden dieser Person wurde höher gewichtet als das von Misoch (2019) beschriebene Vorgehen, bei dem die Teilnehmenden möglichst unvoreingenommen am Interview teilnehmen sollten.

5.5.3 Datenerhebung und -aufbereitung

Zu Beginn wurde das „Du“ angeboten, sofern die Teilnehmenden dies noch nicht getan hatten. Döring (2023) weist darauf hin, dass eine Balance zwischen Nähe und Distanz zu den Interviewpartner*innen gefunden werden muss. Für diese Erhebung wurde explizit das Du gewählt, um Distanz und ein mögliches Machtgefälle zu verringern. Die Reaktionen waren durchwegs positiv, die Stimmung wirkte gelöster und drei Teilnehmende begannen daraufhin Small Talk zu führen.

Wie in Kapitel 5.5.2 beschrieben, war die Datenerhebung aufgrund schwierigen Kommunikationsbedingungen herausfordernd. Die teilweise starke Asymmetrie im Gespräch, die durch verschiedene Kommunikationsschwierigkeiten hervorgerufen wurde, musste während des Interviews so weit wie möglich bewusst reflektiert werden.

Dennoch ist davon auszugehen, dass viele Informationen nicht erfasst werden konnten. Dies kann auf Zeitmangel, Ermüdung, aber auch auf Fehlinterpretationen oder das Übersehen von Informationen durch die Interviewerin zurückzuführen sein. Ein weiterer Informationsverlust bei der Datenaufbereitung liegt in der multimodalen Kommunikation der Teilnehmenden. Eine zusätzliche Videoaufnahme hätte dem zumindest teilweise entgegenwirken können. Schliesslich war in zwei Fällen eine Drittperson anwesend. Dies wirkte sich einerseits positiv auf die Teilnehmenden und die Interviewerin aus, da sie Sicherheit und Vertrautheit ausstrahlten.

Gleichzeitig wurden beide Drittpersonen in das Interview einbezogen und beantworteten teilweise Fragen. Ob die Drittperson tatsächlich im Sinne der interviewten Person geantwortet hat, kann nicht abschliessend beurteilt werden.

5.5.4 Datenauswertung

Die Arbeit wurde von der Autorin alleine durchgeführt, weshalb ein Austausch über Inhalte und Interpretationen nur sehr eingeschränkt stattfinden konnte und immer über Personen erfolgen musste, die nicht in gleicher Masse am Projekt beteiligt waren.

Ebenso musste auf ein konsensuelles Codieren verzichtet werden, welches das Gütekriterium der Intercoder-Reliabilität ermöglicht hätte. Die Kategorienbildung für das Kategoriensystem wurde daher nicht durch eine gemeinsame Diskussion und Festlegung gebildet, sondern basiert auf den individuellen Perspektiven der Autorin. Bei der Kategorienbildung und Codierung wurde zwar darauf geachtet, diese möglichst trennscharf zu formulieren. Dies ist jedoch nicht überall gleichermassen gelungen. Je nach Sichtweise konnten Transkriptstellen mehreren Kategorien zugeordnet werden, was dann geschah, wenn die Transkriptstelle mehrere Informationen enthielt, aber nur als Ganzes verständlich war. Andere Transkriptstellen blieben hingegen unklar, unter anderem aufgrund der geringen Informationsdichte, wenn die Person nur mit einem Wort antwortete.

5.6 Empfehlungen für weiterführende Forschung

Da es sich um eine sehr heterogene Stichprobe handelt und mit dieser Untersuchung nur Teilaspekte erfasst werden konnten, wäre eine erneute Untersuchung mit einer grösseren Stichprobe sinnvoll. Interessant wäre, ob sich die Ergebnisse replizieren lassen oder ob weitere Aspekte erfasst werden könnten. Dennoch ergeben sich aus der vorliegenden Untersuchung bereits einige weitere Fragestellungen, die in weiterführenden Untersuchungen vertieft werden könnten.

Ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchung wäre es sinnvoll, die intrinsische Motivation genauer zu untersuchen, wie diese gezielt gefördert werden könnte und welche Faktoren sich fördernd oder hemmend auf die intrinsische Motivation der UK-Nutzenden auswirken. Ein weiterer Aspekt, der in weiterführender Forschung vertieft werden sollte, wäre die genauere Untersuchung der Akzeptanz der eigenen Behinderung im Zusammenhang mit der Hilfsmittelakzeptanz.

Die genannten Forschungsaspekte würden sich auf UK-Nutzende mit besonders hohen kommunikativen und kognitiven Fähigkeiten beziehen. Die gleichen Aspekte auch bei UK-Nutzenden mit geringeren Kompetenzen durchzuführen, erweist sich als äusserst anspruchsvoll.

Durch eine Anpassung an die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten dieser Nutzenden wäre es wichtig zu erfahren, ob ähnliche Aspekte als wichtig erachtet werden oder nicht. Entsprechend würden sich die Implikationen für die logopädische Therapie und die interprofessionelle Begleitung dieser Kinder und Jugendlichen unterscheiden. In diesem Zusammenhang bedarf es auch weiterer Forschung und Erfahrung in der Befragung von Menschen mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen.

6 Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Jugendliche mit schwerer Dysarthrie ihre Hilfsmittelversorgung sehr individuell erleben. Während einige von Anfang an positive Erfahrungen machen, ist dies bei anderen nicht der Fall und positive Einstellungen entwickeln sich erst im Laufe der Zeit, oft in Verbindung mit Erfolgserlebnissen und zunehmender Selbstständigkeit. Wesentliche Einflussfaktoren für eine positive Bewertung sind die Akzeptanz der eigenen (Sprech-) Behinderung, eine ausgeprägte intrinsische Motivation sowie günstige persönliche, technische und soziale Rahmenbedingungen. Gerade in sensiblen Übergangsphasen oder bei Herausforderungen ist die Unterstützung durch Fachpersonen und das soziale Umfeld von grosser Bedeutung. Entscheidend für eine langfristig positive Einstellung ist, ob das Hilfsmittel als sinnvolle und ergänzende Kommunikationsform anerkannt wird.

Aus den Ergebnissen ergeben sich wichtige Hinweise für die logopädische Praxis und zukünftige Forschung. Logopäd*innen spielen eine zentrale Rolle in der Hilfsmittelversorgung und sind als langjährige Bezugspersonen sowohl für die therapeutische als auch für die psychosoziale Begleitung essentiell. Durch alltagsnahe und partizipative Therapieangebote sowie die Förderung von Peer-Kontakten können sie Motivation und Selbstbestimmung gezielt stärken. Gleichzeitig wird deutlich, dass Unterstützte Kommunikation immer einer interprofessionellen Planung und Umsetzung bedarf.

Für die Forschung zeigt sich ein Bedarf an weiterführenden Studien mit grösseren und differenzierteren Stichproben. Insbesondere zentrale Themen wie die intrinsische Motivation sowie die Akzeptanz sollten vertieft untersucht werden. Ein besonderer Fokus sollte auch auf UK-Nutzende mit geringeren kognitiven und kommunikativen Kompetenzen gelegt werden, um auch deren Perspektiven einbeziehen zu können. Dazu ist es auch notwendig, weitere Erfahrungen mit der Befragung von unterstützter kommunizierenden Menschen zu sammeln, um die Methodik bestmöglich an die jeweiligen Kompetenzen anpassen zu können. Der Einbezug von betroffenen Personen, in Kombination mit den Erkenntnissen, die bereits aus der Befragung von Angehörigen oder Fachpersonen gewonnen werden konnten, ermöglicht eine möglichst individuelle, bedarfsgerechte und inklusive Hilfsmittelversorgung.

7 Literaturverzeichnis

- Abels, H., Honig, M.-S., Saake, I. & Weyman, A. (2008). *Lebensphasen: eine Einführung* (Lehrbuch). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Active Communication. (2025, Februar 16). Beratung und Hilfsmittelversorgung. Stationen der Hilfsmittelversorgung. Verfügbar unter:
<https://www.paraplegie.ch/activecommunication/de/beratung-ac/>
- Allison, K. M. & Doherty, K. M. (2024). Relation of Speech-Language Profile and Communication Modality to Participation of Children With Cerebral Palsy. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 33(2), 1040–1050. https://doi.org/10.1044/2023_AJSLP-23-00267
- Antener, G. (2014). Unterstützte Kommunikation. Entwicklung und Perspektive eines Fachgebiets. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(11–12), 6–12.
- Antener, G., Parpan-Blaser, A., Girard-Groeber, S. & Lichtenauer, A. (Hrsg.). (2024). *Leichte Sprache*. Kohlhammer.
- Baker, C., Worrall, L., Rose, M. & Ryan, B. (2020). ‘It was really dark’: the experiences and preferences of people with aphasia to manage mood changes and depression. *Aphasiology*, 34(1), 19–46. <https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1673304>
- Bashina, V. M., Simashkova, N. V., Grachev, V. V. & Gorbachevskaya, N. L. (2002). Speech and Motor Disturbances in Rett Syndrome. *Neuroscience and Behavioral Physiology*, 32(4), 323–327. <https://doi.org/10.1023/A:1015886123480>
- b-at. (2025, Februar 16). Ablauf Versorgung. Verfügbar unter: <https://b-at.ch/infothek/#ablauf>
- Batorowicz, B., Campbell, F., von Tetzchner, S., King, G. & Missiuna, C. (2014). Social Participation of School-aged Children Who Use Communication Aids: The Views of Children and Parents. *Augmentative and Alternative Communication*, 30(3), 237–251. <https://doi.org/10.3109/07434618.2014.940464>
- Batten, G., Oakes, P. M. & Alexander, T. (2013). Factors Associated with Social Interactions between Deaf Children and Their Hearing Peers: A Systematic Literature Review. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 19(3), 285–302. <https://doi.org/10.1093/deafed/ent052>
- Berenguer, C., Martínez, E. R., De Stasio, S. & Baixauli, I. (2022). Parents’ Perceptions and Experiences with Their Children’s Use of Augmentative/Alternative Communication: A Systematic Review and Qualitative Meta-Synthesis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13). <https://doi.org/10.3390/ijerph19138091>

- Bernasconi, T. & Terfloth, K. (2020). Partizipation im Kontext von Unterstützter Kommunikation. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage, S. 33–39). Stuttgart: Kohlhammer.
- Beukelman, D. R. & Mirenda, P. (2006). *Augmentative & Alternative Communication. Supporting Children & Adults with Complex Communication Needs* (2. Auflage). Baltimore: Paul brookes Publishing.
- Bloomberg, K., West, D. & Johnson, H. (2001). The Triple C: Checklist of Communication Competencies. *Communication Matters*, 15(2), 34–35.
- Boenisch, J. & Sachse, S. K. (Hrsg.). (2020). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Boenisch, J., Willke, M. & Sachse, S. K. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 250–258). Stuttgart: Kohlhammer.
- Braden, R. O., Boyce, J. O., Stutterd, C. A., Pope, K., Goel, H., Leventer, R. J. et al. (2021). Speech, Language, and Oromotor Skills in Patients With Polymicrogyria. *Neurology*, 96(14), 1898–1912. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000011698>
- Braun, U. (2020). Entwicklung der Unterstützten Kommunikation in Deutschland - eine systematische Einführung. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage, S. 19–32). Stuttgart: Kohlhammer.
- Breul, W. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen - Ein Überblick. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Auflage, S. 04.005.001-04.011.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2020). *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte* (Die UK-Ideenkiste). Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Castañeda, C., Waigand, M. & Fröhlich, N. (2020). *Modelling in der Unterstützten Kommunikation: ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte* (Die UK-Ideenkiste). Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Clarke, H., McConachie, K., Price, P. & Wood, M. (2001). Views of young people using augmentative and alternative communication systems. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 36(1), 107–115.
- Clarke, M. & Kirton, A. (2003). Patterns of interaction between children with physical disabilities using augmentative and alternative communication systems and their peers. *Child*

- Language Teaching and Therapy*, 19(2), 135–151.
<https://doi.org/10.1191/0265659003ct248oa>
- Clarke, M. T., Newton, C., Griffiths, T., Price, K., Lysley, A. & Petrides, K. V. (2011). Factors associated with the participation of children with complex communication needs. *Research in Developmental Disabilities*, 32(2), 774–780. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.11.002>
- Cockerill, H., Elbourne, D., Allen, E., Scrutton, D., Will, E., McNee, A. et al. (2014). Speech, communication and use of augmentative communication in young people with cerebral palsy: the SH&PE population study. *Child: care, health and development*, 40(2), 149–157. <https://doi.org/10.1111/cch.12066>
- Connaghan, K. P., Baylor, C., Romanczyk, M., Rickwood, J. & Bedell, G. (2022). Communication and Social Interaction Experiences of Youths With Congenital Motor Speech Disorders. *American journal of speech-language pathology*, 31(6), 2609–2627. https://doi.org/10.1044/2022_AJSLP-22-00034
- Coutts, E. & Cooper, K. (2023). Return to work for adults following stroke: a scoping review of interventions, factors, barriers, and facilitators. *JBI Evidence Synthesis*, 21(9), 1794–1837. <https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00174>
- Dabringhausen, B. (2020). Dialoggestaltung im Kontext der Unterstützten Kommunikation. Begünstigende Verhaltensweisen zu gelingender Gesprächsgestaltung zwischen unterstütz kommunizierenden und lautsprechenden Menschen. *uk & forschung*, 10, 25–35.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238.
- Dickson, S., Barbour, R. S., Brady, M., Clark, A. M. & Paton, G. (2008). Patients' experiences of disruptions associated with post-stroke dysarthria. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 43(2), 135–153. <https://doi.org/10.1080/13682820701862228>
- Dietz, A., Wallace, S. E. & Weissling, K. (2020). Revisiting the Role of Augmentative and Alternative Communication in Aphasia Rehabilitation. *American journal of speech-language pathology*, 29(2), 909–913. https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-19-00041
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Downs, J., Blackmore, A. M., Epstein, A., Skoss, R., Langdon, K., Jacoby, P. et al. (2018). The prevalence of mental health disorders and symptoms in children and adolescents with

- cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 60(1), 30–38. <https://doi.org/10.1111/dmcn.13555>
- Drager, K. D. R. (2023). Systematic review supports that it is never too early to implement AAC intervention for children under 6 years of age. *Evidence-Based Communication Assessment and Intervention*, 17(3–4), 174–178. <https://doi.org/10.1080/17489539.2024.2381883>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Duffy, J. R. (2019). *Motor Speech Disorders. Substrates, Differential Diagnosis, and Management*. Elsevier Health Sciences.
- Eibl, K. (2023). Dysarthrie. In K. Eibl (Hrsg.), *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutreha* (2., S. 279–330). München: Elsevier.
- Elsahar, Y., Hu, S., Bouazza-Marouf, K., Kerr, D. & Mansor, A. (2019). Augmentative and Alternative Communication (AAC) Advances: A Review of Configurations for Individuals with a Speech Disability. *Sensors*, 19(8), 1911.
- Fermaud, E. (2024). Übersetzung der Bogenhausener Dysarthrieskalen - Kindliche Dysarthrie (BoDyS KiD) ins Schweizerdeutsche. Unveröffentlichte Projektarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Förster, C. & Wahl, M. (2018). Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie: Interdisziplinär bewirken wir mehr, 11, 91–111.
- Garbe, C. & Bock, I. (2020). Komplexe elektronische Kommunikationshilfen im Vergleich. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 04.011.002-04.011.013). Karlsruhe: von Loeper.
- Geiger, A. & Mefferd, A. (2007). *Dysarthrie: ein Ratgeber für Angehörige* (Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute) (2., überarbeitete Auflage.). Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Giel, B. & Liehs, A. (2020). Versorgung mit Unterstützter Kommunikation – Perspektive der Sprachtherapie. *Sprache · Stimme · Gehör*, 44, 145–149. <https://doi.org/10.1055/a-1161-1240>
- Haas, E., Ziegler, W. & Schölderle, T. (2020). Dysarthriediagnostik mit Kindern – das Testmaterial der BoDyS-KiD Dysarthria Assessment with Children – Test Materials of BoDyS-KiD. *Sprache Stimme Gehör*, 44(4), 180–193.
- Hanf, M. (2023). Teilhabeerleben durch Unterstützte Kommunikation - Ergebnisse einer Einzelfallstudie. *uk & forschung*, (13), 30–38.

- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018). *Motivation und Handeln* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Berlin: Springer.
- Heim, M., Jonker, V. & Veen, M. (2020). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Auflage, S. 01.026.007-01.026.015). Karlsruhe: von Loeper.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verl.
- Hidecker, M. J. C., Paneth, N., Rosenbaum, P. L., Kent, R. D., Lillie, J., Eulenberg, J. B. et al. (2011). Developing and validating the Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 53(8), 704–710.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2011.03996.x>
- Hoffman-Schöneich, B. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen in der Praxis. Von der ersten Überlegung zum Einsatz im Alltag. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 04.024.001-04.027.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Hussy, W. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (2., überarb. Aufl.). Berlin: Springer.
- Hustad, K. C. (2008). The Relationship between Listener Comprehension and Intelligibility Scores for Speakers with Dysarthria. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51(3), 562–573. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2008/040\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008/040))
- Iacono, T., Lyon, K., Johnson, H. & West, D. (2013). Experiences of adults with complex communication needs receiving and using low tech AAC: an Australian context. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 8(5), 392–401.
<https://doi.org/10.3109/17483107.2013.769122>
- Jensen, E., Douglas, S. N. & Gerde, H. K. (2023). Dispelling Myths Surrounding AAC Use for Children: Recommendations for Professionals. *Inclusive Practices*, 2(1), 30–36.
<https://doi.org/10.1177/27324745221144308>
- Kaiser-Mantel, H. (2023). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie: Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (2., überarbeitete Auflage., Band 9). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kang, L.-J., Palisano, R. J., Orlin, M. N., Chiarello, L. A., King, G. A. & Polansky, M. (2010). Determinants of Social Participation—With Friends and Others Who Are Not Family

- Members—for Youths With Cerebral Palsy. *Physical Therapy*, 90(12), 1743–1757.
<https://doi.org/10.2522/ptj.20100048>
- Karl, D. (2024). Minspeak-Vokabulare. Prendtke Romich Deutschland GmbH. *Unterstützte Kommunikation*, (1), 22–23.
- Kaufmann, U. (2006). *Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder -eine qualitative Pilotstudie mit 10 Kindern im Alter von 3-6 Jahren-*. Universität zu Köln. Zugriff am 23.3.2025.
 Verfügbar unter: <http://www.uni-koeln.de/>
- Klauer, T. (2009). Soziale Unterstützung. In M. Jerusalem & J. Bengel (Hrsg.), *Handbuch der Gesundheitspsychologie und medizinischen Psychologie* (S. 80–85). Göttingen: Hogrefe.
- Klopfenstein, M., Bernard, K. & Heyman, C. (2020). The study of speech naturalness in communication disorders: A systematic review of the literature. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 34(4), 327–338. <https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1652692>
- Kooi-van Es, M., Erasmus, C. E., de Swart, B. J. M., Voet, N. B. M., van der Wees, P. J., de Groot, I. J. M. et al. (2020). Dysphagia and Dysarthria in Children with Neuromuscular Diseases, a Prevalence Study. *Journal of Neuromuscular Diseases*, 7(3), 287–295.
<https://doi.org/10.3233/JND-190436>
- Kristen, U. (2021). Vom Babayalk zum Talkerbrunch. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage, S. 111–138). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. Zugriff am 19.2.2025. Verfügbar unter:
<https://content.select.com/de/portal/media/view/65b3687f-cbf0-4ebd-9dc8-49fdac1b000f?forceauth=1>
- Kurfeß, C., Ammer, F. & Grötzbach, H. (2024). Rehabilitation von Personen mit einer Aphasie und Dysarthrie. In P. Frommelt, A. Thöne-Otto & H. Grötzbach (Hrsg.), *Neurorehabilitation. Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams* (4. Auflage, S. 223–246). Berlin: Springer.
- Kuschmann, A. (2021). Recent developments in classifying and assessing dysarthria in children. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 63(4), 367–368.
<https://doi.org/10.1111/dmcn.14833>
- Kutlubaev, M. A. & Hackett, M. L. (2014). Part II: Predictors of Depression after Stroke and Impact of Depression on Stroke Outcome: An Updated Systematic Review of Observational Studies. *International Journal of Stroke*, 9(8), 1026–1036. <https://doi.org/10.1111/ijss.12356>

- Lage, D. & Furrer, C. K. (2014). Rahmenbedingungen für die Unterstützte Kommunikation – die neuen Herausforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 20–26.
- Leber, I. (2009). *Kommunikation einschätzen und unterstützen: Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper.
- Leber, I. (2020). Unterstützte Kommunikation - wozu eigentlich? *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Auflage, S. 01.027.001-01.027.). Karlsruhe: Von Loeper.
- Lell, M. (2007). Unterstützte Kommunikation: Antrieb oder Bremse für die Sprachentwicklung? *Forum Logopädie*, 21(4), 6–13.
- Lemler, K. (2018). Unterstützte Kommunikation mein Sprungbrett zur Selbstbestimmung. In E. Droste & Deutscher Kinderhospizverein e.V. (Hrsg.), „... die zweite Geige spielen, damit der Solist sich entfalten kann“ *Subjektorientierung und gelingende Kommunikation in der Kinder- und Jugendhospizarbeit* (S. 217–225). Esslingen: hospiz verlag.
- Light, J. (1989). Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems. *Augmentative and Alternative Communication*, 5(2), 137–144. <https://doi.org/10.1080/07434618912331275126>
- Light, J. & McNaughton, D. (2012). The Changing Face of Augmentative and Alternative Communication: Past, Present, and Future Challenges. *Augmentative and Alternative Communication*, 28(4), 197–204. <https://doi.org/10.3109/07434618.2012.737024>
- Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Lipowsky, R., Renner, G. & Schönemann, E. (2025, Februar 21). Communication Function Classification System (CFCS). Klassifikation der kommunikativen Fähigkeiten von Individuen mit Zerebralparese. Verfügbar unter: http://cfcs.us/wp-content/uploads/2018/11/CFCS_German.pdf
- Lucke, D. (1995). *Akzeptanz: Legitimität in der „Abstimmungsgesellschaft“*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Auflage). Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Meyer-Heim, A., van Hedel, H. J. A. & Baumann, T. (2014). Zerebralparese. Ein Update. *Pädiatrie up2date*, 9(2), 183–214. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1365683>
- Midtlin, H. S., Næss, Kari-Anne B., Taxt, Tone & and Karlsen, A. V. (2015). What communication strategies do AAC users want their communication partners to use? A preliminary study.

- Disability and Rehabilitation*, 37(14), 1260–1267.
<https://doi.org/10.3109/09638288.2014.961659>
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Auflage). Berlin: de Gruyter.
- Morgan, A. T. & Liégeois, F. (2010). Re-thinking diagnostic classification of the dysarthrias: A developmental perspective (Motor speech disorders). *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, 62(3), 120–126. <https://doi.org/10.1159/000287210>
- Morgan, A. T., Mageandran, S.-D. & Mei, C. (2010). Incidence and clinical presentation of dysarthria and dysphagia in the acute setting following paediatric traumatic brain injury. *Child: Care, Health and Development*, 36(1), 44–53. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2009.00961.x>
- Mourik, M. van, Catsman-Berrevoets, C. E., Paquier, P. F., Yousef-Bak, E. & van Dongen, H. R. (1997). Acquired childhood dysarthria: Review of its clinical presentation. *Pediatric Neurology*, 17(4), 299–307. [https://doi.org/10.1016/S0887-8994\(97\)00081-7](https://doi.org/10.1016/S0887-8994(97)00081-7)
- Netzwerk Leichte Sprache. (2022). Die Regeln für Leichte Sprache. Verfügbar unter:
https://www.netzwerk-leichte-sprache.de/fileadmin/content/documents/regeln/Regelwerk_NLS_Neuauflage-2022.pdf
- Nonn, K. (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie* (Forum Logopädie). Stuttgart: Thieme.
- Nußbeck, S. (2021). Das Konzept der Gestützten Kommunikation Beschreibung und kritische Bewertung. *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 238–261). Stuttgart: Kohlhammer.
- O’Neill, T. & Wilkinson, K. M. (2020). Preliminary Investigation of the Perspectives of Parents of Children With Cerebral Palsy on the Supports, Challenges, and Realities of Integrating Augmentative and Alternative Communication Into Everyday Life. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 29(1), 238–254. https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-19-00103
- Østvik, J., Ytterhus, B. & Balandin, S. (2017). Friendship between children using augmentative and alternative communication and peers: A systematic literature review. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 42(4), 403–415.
<https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1247949>
- Pennington, L. & McConachie, H. (1999). Mother-Child Interaction Revisited: Communication With Non-Speaking Physically Disabled Children. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 34(4), 391–416. <https://doi.org/10.1080/136828299247351>

- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden* (3. Auflage). De Gruyter.
- Richter, B. (2016). Kooperation in der Unterstützten Kommunikation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(5–6), 34–41.
- Richter, S., Schoch, B., Ozimek, A., Gorissen, B., Hein-Kropp, C., Kaiser, O. et al. (2005). Incidence of dysarthria in children with cerebellar tumors: A prospective study. *Brain and Language*, 92(2), 153–167. <https://doi.org/10.1016/j.bandl.2004.06.015>
- Römer, N. & Scholz, M. (2024). Gestaltung von digitalen Sprachausgabegeräten. Erkenntnisse aus der Forschung. *Unterstützte Kommunikation*, (1), 12–15.
- Romski, M. & Sevcik, R. A. (2005). Augmentative Communication and Early Intervention. Myths and Realities. *Infants & Young Children*, 18(3), 174–185.
- Sachse, S. K. (2020a). Schriftspracherwerb kaum- und nichtsprechender Kinder und Jugendlicher. Besondere Herausforderungen und Lösungsansätze. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompodium Unterstützte Kommunikation* (S. 338–346). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sachse, S. K. (2020b). Möglichkeiten der Ansteuerung und Umweltsteuerung mit elektronischen Kommunikationshilfen. *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Auflage, S. 05.003.001-05.009.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Sachse, S. K. & Bernasconi, T. (2018). Gelingende Alltagskommunikation und Teilhabe durch systematische Förderung der kommunikativen Kompetenz. *Unterstützte Kommunikation*, (3), 40–46.
- SAHB & Team UK. (2023). Ablauf Antrag Kommunikationshilfsmittel.
- Samar, V. J. & Metz, D. E. (1988). Criterion Validity of Speech Intelligibility Rating-Scale Procedures for the Hearing-Impaired Population. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 31(3), 307–316. <https://doi.org/10.1044/jshr.3103.307>
- Schäfers, B. (1998). *Soziologie des Jugendalters: eine Einführung* (6.). Opladen: Leske und Budrich.
- Schmidt-Pfister, D. & Schäfer, K. (2019). Facilitated Communication (FC) in der Praxis. Eine Untersuchung zur aktuellen Nutzung. *Unterstützte Kommunikation*, (4), 39–53.
- Schölderle, T., Haas, E. & Ziegler, W. (2021). Dysarthria syndromes in children with cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 63(4), 444–449. <https://doi.org/10.1111/dmcn.14679>

- Schölderle, T., Haas, E. & Ziegler, W. (2023). Speech Naturalness in the Assessment of Childhood Dysarthria. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 32(4), 1633–1643.
https://doi.org/10.1044/2023_AJSLP-23-00023
- Schölderle, T., Staiger, A., Lampe, R., Strecker, K. & Ziegler, W. (2014). Dysarthrie bei infantiler Cerebralparese (ICP) – In welchem Zusammenhang stehen Sprechstörung, Körperbehinderung und berufliche Teilhabe? *Forschung Sprache*, (2), 21–34.
<https://doi.org/10.2443/skv-s-2014-57020140202>
- Schölderle, T., Staiger, A., Schumacher, B. & Ziegler, W. (2019). The Impact of Dysarthria on Laypersons' Attitudes towards Adults with Cerebral Palsy. *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, 71(5–6), 309–320. <https://doi.org/10.1159/000493916>
- Schou, L., Høstrup, H., Lyngsø, E. E., Larsen, S. & Poulsen, I. (2012). Validation of a new assessment tool for qualitative research articles. *Journal of advanced nursing*, 68(9), 2086–2094.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05898.x>
- Sherman, V., Martino, R., Bhathal, I., DeVeber, G., Dlamini, N., MacGregor, D. et al. (2021). Swallowing, Oral Motor, Motor Speech, and Language Impairments Following Acute Pediatric Ischemic Stroke. *Stroke*, 52(4), 1309–1318. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031893>
- Spolsky, S. & DeBarthe, G. (2022). Communicative Competence and Self-Determination. *LC Journal of Special Education*, 9(1).
- Staiger, A., Aichert, I. & Schölderle, T. (2022). Neurogene Sprechstörungen. In J. Siegmüller, H. Bartels & L. Höppe (Hrsg.), *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (S. 315–340). München: Elsevier.
- Steinhaus, I. (2024). Wortschatzprogramme. Eine Herausforderung für die UK-Beratung. *Unterstützte Kommunikation*, (1), 6–10.
- Tan, S. S., van der Slot, W. M. A., Ketelaar, M., Becher, J. G., Dallmeijer, A. J., Smits, D.-W. et al. (2016). Factors contributing to the longitudinal development of social participation in individuals with cerebral palsy. *Research in Developmental Disabilities*, 57, 125–135.
<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.03.015>
- Tetzchner, S. von, Vogel, S. & Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation*. Heidelberg: Edition S.
- Thomas-Stonell, N., Robertson, B., Oddson, B. & Rosenbaum, P. (2016). Communicative participation changes in pre-school children receiving augmentative and alternative communication

- intervention. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 18(1), 32–40.
<https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1060530>
- Tobii Dynavox & Clarke, V. (2016). Dynamic AAC Goals Grid 2 (DAGG-2).
- Trissia, B., Geck, T. & Tüscher, K. (2020). Diagnostik des Kommunikationsstandes bei Menschen mit Taubblindheit/Hörsehbehinderung. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 179–184). Stuttgart: Kohlhammer.
- UK-Netzwerk Schweiz & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation. (2019). Qualitätsmerkmale zu Unterstützter Kommunikation in Organisationen. Verfügbar unter: https://buk.ch/wp-content/uploads/2019/06/Checkliste_QM_UK_0619_deutsch.pdf
- Unterstützte Kommunikation bei der SAHB. (2019). *Exma Info - Fachzeitschrift für Hilfsmittel*, (2), 10–11.
- Van Mourik, M., Catsman-Berrevoets, C. E., Yousef-Bak, E., Paquier, P. F. & Van Dongen, H. R. (1998). Dysarthria in Children With Cerebellar or Brainstem Tumors. *Pediatric Neurology*, 18(5), 411–414. [https://doi.org/10.1016/S0887-8994\(97\)00232-4](https://doi.org/10.1016/S0887-8994(97)00232-4)
- Wachsmuth, S. (2020a). Geschichte der Unterstützten Kommunikation. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage, S. 74–80). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wachsmuth, S. (2020b). Besonderheiten im kommunikativen Verhalten. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 101–107). Stuttgart: Kohlhammer.
- Weid-Goldschmidt, B. (2013). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation: Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten* (Von-Loeper-Fachbuch Unterstützte Kommunikation). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Werner, C., Meyer, F. & Bischof, S. (2023). Grundlagen, Strategien und Techniken der Anonymisierung von Transkripten in der qualitativen Forschung: eine praxisorientierte Einführung. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 24(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.17169/fqs-24.3.4067>
- Wilken, E. (2021). Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage, S. 7–17). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wilkens, L. (2019). „The most important voices are often the hardest to hear“ Einflüsse auf die standardisierte Interviewführung mit nicht oder wenig sprechenden Menschen. *uk & forschung*, 9, 4–11.

- Willke, M. (2020). Partnerstrategien in der UK. In J. Boenisch & S.K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 217–223). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wilson, E. M., Abbeduto, L., Camarata, S. M. & Shriberg, L. D. (2019). Estimates of the prevalence of speech and motor speech disorders in adolescents with Down syndrome. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 33(8), 772–789. <https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1595735>
- Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in Problem Solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>
- World Health Organisation. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf.
- Yorkston, K. M. & Beukelman, D. R. (1981). Communication Efficiency of Dysarthric Speakers as Measured by Sentence Intelligibility and Speaking Rate. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 46(3), 296–301. <https://doi.org/10.1044/jshd.4603.296>
- Ziegler, W. (2002). Auditive Methoden in der Neurophonetik. *Neurolinguistik*, 16, 5–190.
- Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie. verstehen - untersuchen - behandeln*. (D. Schrey-Dern & L. Springer, Hrsg.). Stuttgart, Germany: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-002-25584>

Literaturverzeichnis für Gesetze und Staatsverträge

- Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1958, SR 831.20
- Roth, F. (2020): Interpellation 20.3568 Zugang zu unterstützter Kommunikation. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20203568>. (Zugriff am 13.03.2025).
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), abgeschlossen in New York am 13. Dezember 2006, von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 2013, in Kraft getreten für die Schweiz am 15. Mai 2014, SR 0.109
- Verordnungen des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI) vom 29. November 1976, SR 831.232.51

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Deutsche Übersetzung der CFCS, Hidecker et al. (2011) ins Deutsche übersetzt von (Lipowsky, Renner & Schönemann, 2025)	14
Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Hilfsmittelversorgung (Active Communication, 2025) .	23
Abbildung 3: Vorgehen einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016, S. 100) ...	37
Abbildung 4: Häufigkeit der Nennung von Akzeptanzfaktoren nach Teilnehmenden	40
Abbildung 5: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Akzeptanzfaktoren"	41
Abbildung 6: Häufigkeit der Nennung von Motivationsfaktoren nach Teilnehmenden	42
Abbildung 7: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Motivationsfaktoren"	43
Abbildung 8: Häufigkeit der Nennung von unterstützenden Personen nach Teilnehmenden	44
Abbildung 9: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Unterstützung"	44
Abbildung 10: Häufigkeit der Nennung zum Lernprozess nach Teilnehmenden	45
Abbildung 11: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Lernprozess"	45
Abbildung 13: Häufigkeit der Nennung von Herausforderungen nach Teilnehmenden	47
Abbildung 14: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie "Herausforderungen"	47
Abbildung 15: Häufigkeit der Nennung von Verbesserungsvorschlägen nach Teilnehmenden	48
Abbildung 16: Nennung von Einstellungsänderungen (hellgrün) und negativen Einstellungen (dunkelgrün) nach Teilnehmenden	49
Abbildung 17: Äusserungen von negativen Einstellungen (dunkelgrün) und positiven Einstellungen (gelb) nach Teilnehmenden	50
Abbildung 18: Darstellung der Unterstützung durch das soziale Umfeld (dunkelblau) und der Motivation durch andere UK-Nutzende (violett)	50

Abbildung 19: Korrelation der Unterstützung zum GMFCS-Wert	51
Abbildung 19: Haupt- und Subkategorie zum Nutzen des Hilfsmittels mit der Häufigkeit der Codes 143	

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dysarthriepformen	12
Tabelle 2: NTID Verständlichkeitsskala., deutsche Übersetzung nach Ziegler, (2002)	13
Tabelle 3: Zielgruppen der UK nach Tetzchner (2000), eigene Darstellung	17
Tabelle 4: Kommunikationsformen in Anlehnung an Leber (2020), eigene Darstellung.....	17
Tabelle 5: 4 Kompetenzbereiche nach Light (1989).....	20
Tabelle 6: Angaben zu den Interviewpartner*innen	30

9 Anhangsverzeichnis

1. <i>Rekrutierung</i>	82
1.1. <i>Interviewanfrage an Fachpersonen per Mail für die Rekrutierung</i>	82
1.2. <i>Informationsschreiben</i>	83
1.3. <i>Onlinefragebogen</i>	85
2. <i>Datenerhebung</i>	89
2.1. <i>Interviewleitfaden</i>	89
2.2. <i>Interviewanfrage</i>	97
2.3. <i>Einverständniserklärungen</i>	99
2.4. <i>Postscripts</i>	104
3. <i>Datenaufbereitung</i>	109
3.1. <i>Transkriptionsregeln in Anlehnung an Dresing und Pehl (2018)</i>	109
3.2. <i>Transkripte der Interviews</i>	110
4. <i>Datenanalyse</i>	134
4.1. <i>Kategoriensystem</i>	134
5. <i>Ergänzungen zu den Ergebnissen</i>	143
5.1. <i>Nutzen des Hilfsmittels</i>	143
6. <i>Verpflichtungserklärung</i>	144
7. <i>Selbstständigkeitserklärung</i>	145

1. Rekrutierung

1.1. Interviewanfrage an Fachpersonen per Mail für die Rekrutierung

Sehr geehrte*r

Mein Name ist Eliane Fermaud. Ich bin Logopädin in der Kinder-Reha Schweiz und ich studiere momentan an der HfH Logopädie im Master. In diesem Rahmen schreibe ich aktuell meine Masterarbeit.

Darin möchte ich die Akzeptanz der Versorgung und die Nutzung von Unterstützter Kommunikation bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer schweren Dysarthrie (schwere Sprechstörung) erfassen. Es gibt viele Studien, welche die Perspektiven von Eltern und Angehörigen hinsichtlich der Versorgung mittels UK erfassen. Allerdings praktisch gar nichts zu den Perspektiven der UK-Nutzenden selber.

Mittels qualitativer Interviews möchte ich in meiner Masterarbeit daher direkt die UK Nutzenden dazu befragen.

Um möglichst viele UK Nutzende zu erreichen, bin ich auf Unterstützung angewiesen. Kennen Sie UK Nutzende, welche folgende Kriterien erfüllen?

- Alter zwischen 14 und 30 Jahren
- Schwere Dysarthrie (d.h. keine bis kaum verständliche Lautsprache)
- Nutzung eines elektronischen Kommunikationshilfsmittels
- Schriftsprache erworben
- Kommunikation mit Hilfsmittel auf Satzebene möglich

Sollten Sie jemanden kennen, wäre ich dankbar, wenn Sie der Person das Informationsschreiben (im Anhang) weiterleiten könnten. Im Informationsschreiben ist eine Onlineumfrage verlinkt, mit der die Einschlusskriterien nochmals erfragt werden. Am Ende der Umfrage können die Teilnehmenden einem Interview zustimmen und ihre Kontaktangaben hinterlegen. Aus Datenschutzgründen ist es nicht erlaubt, dass Sie mir die Kontaktangaben direkt zuschickt.

Ich danke Ihnen bereits im Voraus für Ihre Unterstützung. Bei Fragen melde Sie sich natürlich gerne.

Freundliche Grüsse

Eliane Fermaud

1.2. Informationsschreiben

Guten Tag

Ich heiße Eliane Fermaud.

Ich bin Logopädin.

Ich arbeite in der Kinder-Reha Schweiz.

Das ist ein Spital für Kinder und Jugendliche.

Ich studiere an der Hochschule für Heilpädagogik.

Dort mache ich den Master in Logopädie.

Ich schreibe eine Arbeit.

Das ist das Thema von meiner Arbeit:

Elektronische Hilfsmittel für die Kommunikation

Das sind Beispiele für solche Hilfsmittel:

- Talker mit Augensteuerung
- iPad

Das möchte ich herausfinden:

Was denken Menschen über ihr Hilfsmittel?

Ich mache eine Online-Umfrage.

Die Online-Umfrage ist freiwillig.

Die Online-Umfrage ist anonym.

Das bedeutet:

Sie müssen Ihren Namen **nicht** sagen.

Nur ich sehe Ihre Antworten.

Sie machen bei der Online-Umfrage mit?

Dann freue ich mich.

Klicken Sie hier unten für die Online-Umfrage:

<https://ls.hfh.ch/index.php/277355?lang=de>

Haben Sie Fragen?

Dann dürfen Sie mich fragen.

Sie können mir eine E-Mail schreiben.

Das ist meine Email-Adresse: eliane.fermaud@learnhfh.ch

Oder Sie können mich anrufen.

Das ist meine Telefonnummer: XXXXXXXXXX

Sie können mir auch eine Nachricht schicken.

Ich habe sms, Whatsapp, Signal und Threema.

1.3. Onlinefragebogen

In welchem Jahr sind Sie geboren?

.....

Nutzen Sie ein elektronisches Hilfsmittel zum Kommunizieren?

Kreuzen Sie an

Ja

Nein

Wie heisst Ihr Hilfsmittel?

.....

In welchem Jahr haben Sie das Hilfsmittel bekommen?

.....

Menschen sprechen miteinander?

Und die Menschen sprechen dabei mit dem Mund und der Stimme?

Dann benutzen diese Menschen die **gesprochene Sprache**.

Das sind Beispiele für die gesprochene Sprache:

- Menschen machen Töne mit dem Mund und der Stimme.
- Menschen sprechen Wörter
- Menschen sprechen Sätze

Sie lesen jetzt verschiedene Sätze.

Dabei überlegen Sie:

Passt der Satz zu Ihnen?

Mehrere Sätze können passen.

- Ich habe **keine** gesprochene Sprache.
- Ich kann Stimme machen.
 - Ich kann beim Lachen Stimme machen.
 - Ich kann beim Weinen Stimme machen.
 - Oder ich kann bei Schmerzen Stimme machen.
- Ich benutze meine Stimme.
 - Ich kann mit meiner Stimme Gefühle zeigen.
 - Ich kann mit meiner Stimme Ja und Nein sagen.
- Andere Menschen verstehen meine gesprochene Sprache **nicht**.
- Andere Menschen verstehen von meiner gesprochenen Sprache nur ein paar Wörter.
- Nicht alle Menschen verstehen meine gesprochene Sprache gleich gut.
 - Menschen kenne mich gut?
 - Dann verstehen mich diese Menschen besser.
 - Menschen kennen mich **nicht**?
 - Dann verstehen mich diese Menschen schlechter.

Welcher Satz passt am besten zu Ihnen?

Kreuzen Sie diesen Satz an.

- Ich spreche meistens mit meinem Hilfsmittel.
Ich benutze das Hilfsmittel für viele Wörter und Sätze.
Einige Wörter spreche ich mit meiner Stimme.
Zum Beispiel:
Ja und Nein.
- Ich spreche manchmal mit meinem Hilfsmittel.
Ich benutze aber meistens die gesprochene Sprache.
Manchmal verstehen andere Menschen meine gesprochene Sprache **nicht**.
Dann benutze ich mein Hilfsmittel.
Ich möchte ganze Sätze sprechen?
Dazu benutze ich manchmal mein Hilfsmittel.
- Ich spreche **fast nie** mit meinem Hilfsmittel.

Wie sprechen Sie mit dem Hilfsmittel?

Sie lesen jetzt verschiedene Sätze.

Dabei überlegen Sie:

Passt der Satz zu Ihnen?

Mehrere Sätze können passen.

- Ich spreche mit dem Hilfsmittel einzelne Wörter.
- Ich spreche mit dem Hilfsmittel einzelne Wörter.
Und Sätzen.
- Ich schreibe mit meinem Hilfsmittel Sätze.
- Ich schreibe mit dem Hilfsmittel längere Texte.

Der Fragebogen ist fertig.

Vielen Dank!

Ich schreibe eine Arbeit über UK.

Das ist die Abkürzung von Unterstützer Kommunikation:

UK.

In der Arbeit geht es um elektronische Hilfsmittel für die Kommunikation.

Das möchte ich mit der Arbeit herausfinden:

Wie haben Menschen die eigene Hilfsmittel-Versorgung erlebt?

Diese Fragen interessieren mich:

- Menschen haben ein Hilfsmittel bekommen.
Wie war das für diese Menschen?
- Was denken diese Menschen über ihr Hilfsmittel?

Ich mache dafür Interviews.

Ich möchte gerne mit Ihnen ein Interview machen.

Sind Sie einverstanden?

(Falls minderjährig): Sind Ihre Eltern einverstanden?

- Ja
- Ich brauche mehr Informationen.
Dann kann ich mich entscheiden.
- Nein

Wie kann ich Sie erreichen?

- Email: _____
- Telefon: _____
- Whatsapp: _____
- Andere: _____

2. Datenerhebung

2.1. Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Masterthesis

Akzeptanz der Versorgung und Nutzung von „Unterstützter Kommunikation“ von Jugendlichen mit einer schweren Dysarthrie.

Interviewleitfaden für: Masterthesis

Datum Interview:

Interviewer*in: Eliane Fermaud

Interviewte*r:

I	<h2 style="text-align: center;">Begrüßung und Einstieg</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen haben. • Ziel des Interviews ist es deine Perspektive auf die Versorgung mit deinem Kommunikationshilfsmittel zu erfahren. Es geht mir darum, dass du mir erzählst, wie du das erlebt hast. • Ich stelle mich noch kurz vor: • Du hast die Einverständniserklärung bekommen. Konntest du diese elektronisch ausfüllen oder willst du diese physisch unterschreiben? • Ich zeichne das Interview mit diesem Gerät und zur Sicherheit mit meinem iPad auf. • Ich habe Fragen vorbereitet, die ich gerne in der nächsten Stunde mit dir nacheinander besprechen möchte. • Bitte erzähl frei von deinen Erlebnissen und deiner Meinung. Was mich interessiert ist, dass du viel zu erzählen hast. • Falls du etwas nicht verstehst, frag nach. Ich sage es dann nochmals anders. • Ich werde mir zu deinen Antworten Stichpunkte notieren, um wesentliche Aussagen festzuhalten und ggf. nachhaken zu können. • Falls du eine Pause brauchst oder nicht mehr magst, können wir das Interview jederzeit abbrechen oder pausieren. • Hast du noch Fragen? • Super, dann starte ich die Aufnahme jetzt. 	
---	---	--

II	<p>Eröffnung</p> <p>Ich möchte gern damit beginnen, dass du mir von deinen Erfahrungen mit deinem Kommunikationshilfsmittel erzählst. Vom Zeitpunkt als die Versorgung begonnen hat bis heute.</p>	<p>Mögliche Spezifizierung der Frage</p> <p>Erzähl mal wie das war, als du dein Hilfsmittel bekommen hast.</p>	<p>Aufrechterhaltende Fragen</p> <p>Kannst du mir dazu noch mehr erzählen?</p>
----	---	---	---

III	Akzeptanz	Mögliche Spezifizierung der Frage	Aufrechterhaltende Fragen
	<p>Wie stehst du heute zu deinem Hilfsmittel und wie war das früher?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie lange hast du gebraucht um dein Hilfsmittel zu akzeptieren? • Welche Emotionen verbindest du mit deinem Hilfsmittel? (z.B. Stolz, Erleichterung, Scham etc.) • Hat sich deine Einstellung zu dem Hilfsmittel im Laufe der Zeit verändert? Wenn ja wie? • Welche Rolle spielt dein Hilfsmittel heute in deinem Alltag? 	<p>Ist das gleich geblieben? Oder hat sich etwas verändert?</p> <p>Was bedeutet dir dein Hilfsmittel?</p> <p>Hat es dich vielleicht stolz gemacht, oder warst du erleichtert oder hast du dich geschämt?</p> <p>War es eher eine positive oder negative Emotion?</p> <p>Wie denkst du über dein Hilfsmittel?</p>	<p>Kannst du mir dazu noch mehr erzählen?</p>

IV	Motivation	Mögliche Spezifizierung der Frage	Aufrechterhaltende Fragen
	<p>Was hat dich motiviert dein Hilfsmittel regelmässig einzusetzen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oder warst du vielleicht weniger motiviert? • Gab es besondere Situationen oder Personen, die dich besonders motiviert haben? • Was hättest du gerne gehabt, wie man dich motiviert? 	<p>Warum war das motivierend?</p> <p>Warum? Erzähl mehr, wie das für dich war.</p> <p>z.B. jemand aus der Familie, Freunde, Lehrpersonen, Therapeut:innen</p>	<p>Kannst du mir dazu noch mehr erzählen?</p>

V	Unterstützung	Mögliche Spezifizierung der Frage	Aufrechterhaltende Fragen
	<p>Wie wurdest du bei der Einführung und Nutzung deines Hilfsmittels unterstützt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wer war alles in die Versorgung und Einführung des Hilfsmittels involviert? • Wie hat dein Umfeld auf das Hilfsmittel reagiert? • Welche Herausforderungen hattest du am Anfang mit deinem Hilfsmittel? • Wie hast du gelernt, mit deinem Hilfsmittel zur kommunizieren? <p>Welche Unterstützung hat dir dabei besonders geholfen?</p>	<p>Wer hatte die Idee für dein Hilfsmittel? Wer hat dich in diesem Prozess begleitet? Wie wurdest du im Prozess begleitet? Wie war das für dich? Wie haben andere Menschen auf dein Hilfsmittel reagiert? Was hat dir dabei geholfen?</p>	<p>Kannst du mir dazu noch mehr erzählen?</p>

VI	Verbesserungsvorschläge	Mögliche Spezifizierung der Frage	Aufrechterhaltende Fragen
	<p>Welche Ideen oder Vorschläge hast du, um die Hilfsmittelversorgung im Bereich der Logopädie zu verbessern?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was würdest du gerne anderen Kindern und Jugendlichen sagen, die am Anfang ihrer Hilfsmittelversorgung stehen? • Welche Wünsche oder Verbesserungsvorschläge hast du für die Unterstützung und Begleitung von Jugendlichen wie dir? • Wo siehst du bei deinem Hilfsmittel oder in der Versorgung noch Optimierungsbedarf? • Was hätte dir geholfen, dein Hilfsmittel noch intensiver oder erfolgreicher zu nutzen? <p>Evt. Zauberstabsfrage:</p> <p>Stell dir vor du hättest 2 Wünsche um die gesamte Versorgung mit Kommunikationshilfsmitteln zu verbessern. Was wäre dies.</p>	<p>Oder anders gesagt: was hättest du damals gerne gehört?</p> <p>Was könnte man konkret machen, um Kinder und Jugendliche gut zu begleiten?</p> <p>Findest du, man müsste bei der Versorgung etwas anders machen? Was denn?</p>	<p>Kannst du mir dazu noch mehr erzählen?</p>

VII	<p data-bbox="161 1776 197 1951">Abschluss</p> <ul data-bbox="284 208 1094 1921" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="284 1357 316 1921">• Gut? von meiner Seite her wäre es das mal. <li data-bbox="395 775 427 1921">• Gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das aber wichtig ist für dich? <li data-bbox="507 1137 539 1921">• Dann würde ich hier abschliessen und die Aufnahme stoppen. <li data-bbox="619 215 705 1921">• Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken! Ich habe hier ganz viele wichtige und interessante Hinweise bekommen, die ich dann bearbeiten werde. <p data-bbox="730 920 762 1872">Ggf. betonen welche Informationen besonders interessant oder hilfreich waren.</p> <p data-bbox="786 1384 818 1872">Ich hoffe es war auch für Sie interessant!</p> <ul data-bbox="898 208 1094 1921" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="898 208 984 1921">• Es wird jetzt noch ein bisschen dauern bis alle Interviews gemacht wurden und alle Interviews bearbeitet werden können. Die Arbeit wird im April fertig sein. <li data-bbox="1066 528 1094 1921">• Sollte dir noch etwas Wichtiges einfallen, kannst du dich gerne melden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit!
-----	--

2.2. Interviewanfrage

Anfrage für ein Interview

Guten Tag

Ich schreibe meine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH). Dafür führe ich Interviews durch. Ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen. Hier erfahren Sie mehr über das Projekt.

Über mich

Mein Name ist Eliane Fermaud. Ich studiere im Master Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. In meiner Arbeit als Logopädin in der Kinder-Reha begegne ich Kindern und Jugendlichen, welche Unterstützte Kommunikation (UK) zur Kommunikation nutzen. Dies hat mich dazu bewogen, im Rahmen der Masterthesis dieses Thema zu bearbeiten.

Worum es geht

Menschen, die nicht sprechen können, brauchen alternative Möglichkeiten, um zu kommunizieren. Es gibt zum Beispiel elektronische Kommunikationshilfsmittel. iPads oder Talker sind eine Möglichkeit dafür. Ein Kommunikationshilfsmittel kann einen grossen Einfluss auf die Teilhabe von betroffenen Personen haben. Es ist deshalb sehr wichtig, dass UK-Nutzende ein Hilfsmittel bekommen, das zu ihren Bedürfnissen passt. Die Betroffenen können zum Zeitpunkt der Hilfsmittelversorgung oft noch nicht so kommunizieren, wie sie möchten, weil sie noch kein Hilfsmittel haben.

Es gibt schon Studien darüber, wie Eltern oder Angehörige den Prozess der Hilfsmittelversorgung und die Zeit danach erleben. In dieser Masterarbeit geht es um die Sichtweise von betroffenen Personen. Dafür werden Interviews mit Menschen geführt, die UK nutzen. Die Interviews werden dann ausgewertet.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview dauert zwischen 1 und maximal 2 Stunden. Es findet persönlich statt. Die Teilnehmenden können auch online oder schriftlich interviewt werden.

Nutzen

Es ist wichtig, dass Fachpersonen wissen, wie UK-Nutzende Hilfsmittel finden und nutzen. So können sie die Hilfsmittelversorgung und die Therapie anpassen.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Die Projektleiterin Eliane Fermaud steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, Tel. +41 43 17 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

2.3. Einverständniserklärungen

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

[Redacted]

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Eliane Fermaud ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Ihrem Kind zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Zürich, 23. November 2024

Unterschrift

[Redacted]

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

[Redacted]

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

[Redacted]

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

[Redacted]

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Eliane Fermaud ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Ihrem Kind zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Zürich, 28.02.2022

Bildschirmfoto

Unterschrift

[Redacted Signature]

Das Original liegt der Autorin vor.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

[Redacted]

[Redacted]

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

[Redacted]

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	<u>Ja</u> , ich bin einverstanden	<u>Nein</u> , ich bin <u>nicht</u> einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Eliane Fermaud ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Ihrem Kind zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Thalwil, 07.01.2025

[Redacted Signature]

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Das Original liegt der Autorin vor.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

[Redacted]

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

[Redacted]

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

[Redacted]

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Eliane Fermaud ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Ihrem Kind zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

WINTERTHUR 19.1.25

Unterschrift

[Redacted]

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Eliane Fermaud ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Ihrem Kind zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Alpnach, 4.2.2025

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Das Original liegt der Autorin vor.

2.4. Postscripts

Postscript

Interview: 1

Datum: 23.11.2024

Uhrzeit: 10:30

Räumlichkeiten:

bei der befragten Person zuhause, am Esstisch übers Eck

Beschreibung der Interviewten:

sitzt im Elektrorollstuhl, Wohnung mit Umfeldstenerung angeeignet

benötigt dennoch tw. Unterstützung (z.B. Dinge reichen)

NTID 2, CFC5 II, GTFCS IV, MACS IV

Gesprächsatmosphäre:

offen, interessiert, führt zu Beginn gerne und viel Smalltalk

Unterbrechungen:

-

Sonstiges:

viele Vokalisationen im Rahmen der Dysarthrie, konnten nicht

immer eindeutig als kommunikativ / nicht kommunikativ

eingeschätzt werden

Postscript

Interview: 2

Datum: 13.1.2025

Uhrzeit: 13:30

Räumlichkeiten:

An der Schule, im Essraum, nahe einer Steckdose (wegen

Akten-Problemen des Hilfsmittels), einander schräg gegenüber,

Beschreibung der Interviewten:

Drittperson ca. 1 Meter neben
befragter Person

sitzt im E-Rollstuhl, kann diesen über Augensteuerung fahren,

NTID I, CFCs III, GMFCs V, TACS V, reagiert nonverbal sehr adäquat
auf mich & das Gespräch

Gesprächsatmosphäre:

sehr zurückhaltend, Gespräche mit fremden Personen scheinen
ungewohnt zu sein

Unterbrechungen:

Keine, allerdings immer wieder Lärm

Sonstiges:

Hat non-verbales Ja-Nein Code, Drittperson wichtig um

diesen korrekt zu interpretieren

Postscript

Interview: 3

Datum: 13.1.2025

Uhrzeit: 14:15

Räumlichkeiten:

An der Schule, im Logopädiezimmer

einander schief gegenüber, Drittperson ca. 3 Meter weiter
weg mit Blickkontakt zur befragten Person

Beschreibung der Interviewten:

zu Beginn ruhiger, sitzt im Rollstuhl, kann Rollstuhl nicht
selbstständig fahren, NTID 1, CFCs ~ III, GMFCs V, MACs V
Kognition schwer einschätzen, vermutl. nicht altersentsprechend

Gesprächsatmosphäre:

offen, dank Drittperson (Logopädin) vertrauensvoll

Unterbrechungen:

keine, Interview nach deutlicher Ermüdung beendet

Sonstiges:

hat einen nonverbalen Ja/Nein Code, Drittperson zu Beginn

wichtig um Code richtig zu lesen

Postscript

Interview: 4

Datum: 22.1.2025

Uhrzeit: 10:00

Räumlichkeiten:

in der Institution, im eigenen Zimmer
am Schreibtisch über Eck

Beschreibung der Interviewten:

Zu Beginn nervös, geht kurze Strecken zu Fuss, Rollstuhl mit
Elektroantrieb, NTID 3, CFCS II, GMFCS III, MACS II

Gesprächsatmosphäre:

offen, vertrauensvoll, dynamisch, es wurde viel gelacht

Unterbrechungen:

-

Sonstiges:

Person hatte vor dem Interview viele Fragen, während 2 Wochen
vor dem Interview wurde viel über WhatsApp geschrieben

Postscript

Interview: 5

Datum: 4.2.2025

Uhrzeit: 15:45

Räumlichkeiten:

Bei der Person zuhause, am Esstisch über Eck

Beschreibung der Interviewten:

humorvoll, macht Witze, lacht viel, sitzt im Elektrorollstuhl

verwendet in der Wohnung Umfeldtöne

NTID 2, CFCS II, GMFCS IV, MACS IV

Gesprächsatmosphäre:

offen, tw. ernst (macht sich zu den Figuren viele Gedanken)

Unterbrechungen:

1. Unterbrechung: persönliche Assistentin, die zuvor den Haushalt gemacht hat, verabschiedet sich um ca. 16:00

2. Unterbrechung: gemeinsame Kaffeepause

Sonstiges:

3. Datenaufbereitung

3.1. Transkriptionsregeln in Anlehnung an Dresing und Pehl (2018)

1. Es wird wörtlich transkribiert
2. Dialekte werden möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt. Helvetismen und häufige umgangssprachliche Formulierungen werden beibehalten.
3. Umgangssprachliche Partikel (z.B. gäll) werden transkribiert.
4. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen.
5. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden. Dies gilt insbesondere dafür, wenn während dem Tippen auf dem Kommunikationshilfsmittel Laute oder einzelne Wörter bereits abgespielt werden, bevor die ganze Äusserung fertig getippt ist.
6. Abgebrochene Sätze werden mit „...“ gekennzeichnet.
7. Rezeptionssignale wie „hm“, „aha“ oder „ja“ werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Reaktion auf eine Aussage genannt werden (z.B. als Bestätigung).
8. Pausen werden bis zu 10 Sekunden mit einer entsprechenden Anzahl Punkten gekennzeichnet. 6 Sekunden Pause werden mit (.....) gekennzeichnet. Ab 10 Sekunden Pause bis zu 59 Sekunden werden die Sekunden angegeben. Ab 1 Minute Pause werden nur noch die Minuten angegeben.
9. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag erhält einen neuen Absatz. Zwischen den Sprechenden wird eine leere Zeile eingefügt. Ausnahme, wenn jemand unterbrochen wird oder unmittelbar auf eine Äusserung reagiert. Dann wird dies mit „//...//“ gekennzeichnet. In die schräge Klammer wird der*die Sprecher*in mit dem entsprechenden Kürzel genannt.
11. Emotionale nonverbale Äusserungen werden in Klammern verschriftlicht, z.B. (lacht).
12. Die Satzform wird der Verständlichkeit halber angepasst: die Syntax wird, sofern schlecht verständlich, korrigiert.
13. Unverständliche Wörter oder Äusserungen werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Dysarthrie bedingte Vokalisationen werden durch „(vok.)“ gekennzeichnet
14. Äusserungen, welche mit einem Kommunikationshilfsmittel gemacht werden, werden im Gegensatz zu verbalen Äusserungen *kursiv* geschrieben.
15. Anonymisierungen wie z.B. [Personennamen] und Anmerkungen werden in eckige Klammern geschrieben. Wenn es sich um eine Anmerkung handelt, wird dies mit [Anm.] gekennzeichnet.
16. Die interviewende Person wird in jedem Interview mit „S00“ gekennzeichnet. Die Interviewpartner*innen mit „S01“ für die interviewte Person des ersten Interviews, mit „S02“ für die Person des zweiten Interviews usw.

3.2. Transkripte der Interviews

1 Interview A

2 Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: /Users/Eliane/Desktop/Interview 1.MP3

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: fast | Sprache: auto | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 |

Zeitmarken: 0 | Pausen markieren: 1)

3 Interviewerin: S00

4 Interviewte: S01

5 23.11.2024, 10:30

6

7 (...)

8 S00: Ok. Ich möchte damit starten, dass du mir mal erzählst von deinen Erfahrungen mit deinem Kommunikationshilfsmittel, also vom Zeitpunkt, wo du das bekommen hast. Und bis jetzt. Ist eine sehr lange Zeitspanne, pickt das raus, was du mir erzählen willst. (44 Sekunden Pause)

9 S01: *Seit 2001 spreche ich mit dem MinSpeak Gerät.* (.)

10 S00: Okay. (..) Und kannst du mir etwas mehr erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie du das bekommen hast, wie das war? (1 Minute[n] Pause)

11 S01: *In der Logopädie trainierte ich.*

12 S00: Das war damals? Oder jetzt? (.)

13 S01: Ja.

14 S00: Jetzt. (16 Sekunden Pause)

15 S01: *Es ist immer noch so.*

16 S00: Gut. (..) Und du hast gesagt, du hast trainiert. Wer hat denn die Idee für dein Minspeak gehabt? Und wie hat das dann funktioniert? (.....)

17 S01: *FST. (...) FST Firma.*

18 S00: Active. FST, sorry. (12 Sekunden Pause)

19 S01: *Die gibt nicht mehr.*

20 S00: Ja, genau, stimmt. Ich habe die nicht mehr erlebt. (.....) Und, Entschuldigung. (36 Sekunden Pause)

21 S01: *Ich fahre Züge, gehe allein einkaufen.* (.)

22 S00: Super, genau. Und vielleicht, wenn wir gerade hier sind (...) Was bedeutet dir dann das Hilfsmittel für das? (..)

23 S01: (vok.) *Menschen. (vok.) (...) Ich kann mit jedem Menschen reden.* (.)

24 S00: Mhm. War das schon immer so, wie jetzt? (...) Oder war es früher anders? Wenn du zurückdenkst, ganz am Anfang, wo du das Gerät bekommen hast. (.) Du hast gesagt, du musst trainieren. (.)

25 S01: (vok.)

26 S00: Wie war das dort? (39 Sekunden Pause)

27 S01: (vok.) *Seit 2006 fahre ich allein Zug fahren.* (.)

28 S00: Mhm.

29 S01: *Seit 2006 fahre ich allein Zug. (...)*

30 S00: Oh, sorry, ich helfe dir. 1. (...) 2. (...) So gerne? (30 Sekunden Pause) (Anmerkung: S01 muss sich die Nase putzen, S00 händigt Taschentücher aus) (10 Sekunden Pause)

31 S00: Jetzt gehen wir noch einmal ganz zurück. Wie war das, wo du das bekommen hast? (.) Wie hast du dein Gerät am Anfang gefunden? (10 Sekunden Pause)

32 S01: (vok.) *Sehr kompliziert.* (..)

33 S00: Mhm. Kannst du eine Emotion nennen? Wie ... (....) Das ist eine schwierige Frage. (....)

34 S01: (vok.) Ja (22 Sekunden Pause)

35 S00: Also, hat es dich mehr motiviert? Oder hat es dich mehr angeschissen? Oder hat es dich mehr frustriert? Oder hat es dich stolz gemacht? Kann ja alles sein. (22 Sekunden Pause)

36 S01: *Es war herausfordernd.* (..)

37 S00: Mhm. Es kann ja herausfordernd sein, dass man es positiv empfindet. Dass man es als Herausforderung sieht. Super cool. Oder oh shit, das ist mega schwierig. (.) Was hast du das Gefühl, was war es eher? (15 Sekunden Pause)

38 S01: 2.

39 S00: Also oh shit.

40 S01: (vok.) Ja.

41 S00: Okay. Ja. Und ... (..) Was hat dir da ... (.) ... geholfen? (..) Am Anfang? (.....) (30 Sekunden Pause)

42 S01: *Ich lernte Wörter auswendig.* (..)

43 S00: Mhm. Und wie hast du die auswendig gelernt? Hat dir da jemand geholfen? Oder hast du das alleine gemacht? (15 Sekunden Pause)

44 S01: *Logopädie.*

45 S00: Okay. (..) Und ... Zuhause? (.) Du hast ja noch Eltern, Geschwister, glaube ich. (.) Konnten die auch helfen? Oder eher nicht? (10 Sekunden Pause)

46 S01: (vok.) (....) *Weniger.*

47 S00: Okay. Also du hast vor allem mit der Logopädie gelernt. (.....)

48 S01: (vok.) (..) *Hausaufgaben.* (.)

49 S00: Ah, ja. Wie hast du die gefunden, die Hausaufgaben? (....)

50 S01: (vok.) (unv.)

51 S00: Nein, nicht so? (.)

52 S01: (vok.) Ja (lacht)

53 S00: Streng? (.)

54 S01: (lacht) Ja. (vok.)

55 S00: Ja, okay. (.) Ja, verstehe. (.) Das heisst, wenn sie dir zuhause nicht so viel helfen konnten, (.) hast du es trotzdem gebraucht zuhause?

56 S01: Ja (.....)

57 S00: Hast du es von Anfang an genutzt ?

58 S01: (vok.) Ja (..) (vok.)

59 S00: Okay. (.) Also wenn du jetzt sagen würdest, (..) du hast dein Gerät bekommen, (.) du hast dir gedacht, oh shit, mega kompliziert (.)

60 S01: (vok.) Ja.

61 S00: sehr herausfordernd (..)

62 S01: Ja.

63 S00: aber ich übe jetzt.

64 S01: Ja. (vok.)

65 S00: Okay. (.) Hast du irgendwann auch gefunden, (...) keine Lust oder scheisst mich an? (.)

66 S01: Ja (lacht) (..)

67 S00: Schon? (.)

68 S01: Ja.

69 S00: Ja, okay. (.) Wenn du das jetzt anschaust, wie du dein Gerät gefunden hast, hast du es schon von Anfang an super cool gefunden, hat sich das verändert. (.) Stehst du jetzt vielleicht anders zu deinem Gerät als am Anfang?

70 S01: (vok.) (..) Ja. (..)

71 S00: Hm. Stehst du anders dazu?

72 S01: Ja (.)

73 S00: Hm. Okay. Wie stehst du anders dazu? (15 Sekunden Pause)

74 S01: (vok.) *Ich brauche es jetzt täglich. Es gehört dazu. Notwendig.*

75 S00: Ja. (15 Sekunden Pause)

76 S01: *Wie das Zähne putzen.* (.)

77 S00: Guter Vergleich. (lacht) (.)

78 S01: (vok.) Ja. (lacht). (..)

79 S00: Okay. (...) Jetzt vielleicht noch mal zurück. Du hast gesagt, du musstest Wörtchen üben. Wie jemand Franz Wörtchen übt, oder auch die Englischwörter.

80 S01: (vok.) Ja. (..) Ja. (.)

81 S00: Hat dich da etwas Besonderes motiviert? Oder hast du gedacht, es sind einfach Hausaufgaben und man muss sie einfach machen? (20 Sekunden Pause)

82 S01: (vok.) (...) *Ich wurde immer schneller.* (.)

83 S00: Mhm. Also hast du gemerkt, hey, es bringt etwas? (..)

84 S01: Ja (.)

85 S00: Ich mache weiter, so ein bisschen in dem Sinn? (.)

86 S01: (vok.) Ja. (..)

87 S00: Okay. (..) Und hat es vielleicht auch bestimmte Personen oder bestimmte Situationen gegeben, die dich besonders motiviert haben? (12 Sekunden Pause) Gibt es da etwas? (...) Oder nicht unbedingt? (..)

88 S01: Na. (vok.)

89 S00: Eher nicht? (.) Okay (.....) Jetzt, wenn du an jetzt denkst, du hast gesagt, du brauchst es jeden Tag. (..) Bist du zufrieden, wie du es jetzt nutzen kannst? (...) Oder noch nicht ganz? (12 Sekunden Pause)

90 S01: *Die Streitfrage ist wegen der Sinuskarte.* (....)

91 S00: Sinuskarte oder Simkarte?

92 S01: (vok.) (.)

93 S00: Simkarte? (.)

94 S01: (vok.) (..)

95 S00: Okay, kannst du mir noch mal abspielen lassen? (.)

96 S01: (vok.) (.) (seufzt)

97 S00: Oder ist es weg? (..)

98 S01: Ja. (..)

99 S00: Also, die Frage war schon, ob du so ...

100 S01: *Ich möchte* (19 Sekunden Pause) *Ich möchte dass sie* [Anm.: die Simkarte] *eingebaut ist.*

101 S00: Die Simkarte?

102 S01: Ja. (..)

103 S00: Okay. (..) Warum? (...) (11 Sekunden Pause)

104 S01: (vok.) (..) (vok.) *Einfacher.*

105 S00: Okay, gut. (.) Also, du hättest gerne eine eingebaute Simkarte. (..) Und sonst, bist du zufrieden oder gibt es noch etwas? (1 Minute[n] Pause)

106 S01: *Mein Arbeitsassistent sagt immer wieder, es hat eine komische Stimme.* (..)

107 S00: Ein bisschen elektronisch?

108 S01: (vok.) (51 Sekunden Pause) *Und er sagt weiter, wir sind in dem Zeitalter von KI.* (.....)

109 S00: Das sagt dein Assistent. (.) Was denkst du darüber? (16 Sekunden Pause)

110 S01: (vok.) (unv.) (nonverbal: „schwenkt Kopf hin und her“)

111 S00: So Halb? (....)

112 S01: (vok.) (14 Sekunden Pause) *Ich bin nicht anders gewohnt.*

113 S00: Ja, okay. Das heisst, für dich ist es easy so.

114 S01: Ja. (..)

- 115 S00: Jetzt sind wir beim technischen Aspekt, was du dir gerne anders wünschst. (..) Aber ein Gerät nutzen ist ja noch mehr. Da hast du auch noch Menschen, die involviert sind. (..) Oder wenn du gerade denkst, wo du das gelernt hast, das hast du auch mit jemandem gelernt, gibt es dort etwas, was du dir anders oder besser wünschst? (44 Sekunden Pause)
- 116 S01: *Leute haben meistens wenig Zeit, zum mir zuhören.*
- 117 S00: Mhm. (..) Und ... war das schon immer so, oder war das früher anders als jetzt? (..)
- 118 S01: (vok.) (unv.) (32 Sekunden Pause) *Ich spreche von den Leuten von der Strasse (..)*
- 119 S00: Ja, okay. Das heisst, die Leute ... Du sprichst jetzt nicht von Leuten, die dich gut kennen.
- 120 S01: (vok.) (..) Ja. (..)
- 121 S00: Okay, gut. (.....) Ich springe nochmal zurück zu dem Punkt, wo du das Gerät bekommen hast, als es neu war. (..) Was würdest du anderen Kindern oder Jugendlichen, die jetzt gerade neu ein Gerät bekommen haben, was würdest du ihnen sagen? (..) Hättest du ihnen etwas zu sagen?
- 122 S01: (vok.) (..) (vok.) (....) *Sie müssen trainieren, trainieren und trainieren. (..)*
- 123 S00: Mhm. (...) Gibt es noch etwas? (...)
- 124 S01: (.....) (unv.) (...) *Geduld muss man auch haben (..)*
- 125 S00: Mhm. Ich frage es noch mal ... Ein bisschen anders. (...) Ähm ... (..) Was hättest du dir gewünscht, (..) wo du so alt, so jung warst und das Gerät bekommen hast, was dir jemand, der das Gerät hat, sagen würde? (...) Jetzt habe ich in die Frage etwas kompliziert gestellt. Soll ich sie noch einmal stellen? (....)
- 126 S01: *Nein. (vok.) (.....) (vok.) (37 Sekunden Pause) (vok.) (1 Minute[n] Pause) Ich denke es tut gut, wenn man einen Erfahrungsaustausch hat. (..)*
- 127 S00: Hast du das gehabt, wo du jung warst? Also jung, das klingt etwas blöd. Du bist immer noch jung. Wo du das Gerät neu bekommen hast. (..)
- 128 S01: (unv.) (..) (seufzt)
- 129 S00: Nicht so? (.....) Nein, du hast es nicht gehabt. Aber du hättest gerne gehabt?
- 130 S01: Ja. (41 Sekunden Pause) *Es hatte einen Kollegen in der ... (1 Minute[n] Pause) Es hatte einen Kollegen in der Klasse, der auch mit einem Kommunikationsgerät spricht. (10 Sekunden Pause)*
- 131 S00: Okay. (...) Geht es dort noch um den Erfahrungsaustausch? (..) Jetzt mit dem Kollegen? //S01: (vok.)// Konntest du dich mit dem austauschen? (...) Nicht? (...) Woran hat es gelegen, dass ihr euch nicht austauschen konntet? (25 Sekunden Pause)
- 132 S01: *Er ist weniger gut in der Schule.*
- 133 S00: Ja, okay. (..) Gut. (...) Gibt es da noch etwas dazu, was du noch sagen willst, (..) zum Erfahrungsaustausch? Wenn du es jetzt wünschen könntest, was wäre für dich ideal gewesen? (..)
- 134 S01: (vok.) (..) Ja. (..)
- 135 S00: Erfahrungsaustausch haben. Und ... Kann ich das ... Ja. (56 Sekunden Pause)
- 136 S01: (vok.) *Fördern. (20 Sekunden Pause) Vielleicht muss die Lehrperson dies auch fördern. (..)*
- 137 S00: Okay. Mhm. (...) Wie genau hättest du das gerne gehabt? (...) Entschuldigung, ich frage dich noch. Fördern? //S01: (vok.) Ja.// Mhm. Okay. Weil ich war mir nicht sicher fördern oder fordern. (..) Aber dass die Lehrperson das mehr fördert. (..) Mhm. (..) Mhm. (11 Sekunden Pause)
- 138 S01: *Wie geht es euch? (.....) Wie geht es euch mit dem Kommunikationsgerät? (..)*
- 139 S00: Das hätten sie zum Beispiel fragen können? (..) //S01: Ja.// (..) Hast du noch andere Ideen, wie man das fördern könnte? (10 Sekunden Pause)
- 140 S01: (vok.) *Nein. (..)*
- 141 S00: Nein, okay. (...) Das heisst, wenn wir gerade bei den Lehrpersonen sind, hast du das auch genutzt in der Schule oder nur in der Logopädie? //S01: (vok.)// Schon auch. //S01: Ja.// Mhm. Okay. (..) Und ... Das mit Fördern meinst du mehr, (..) dass sie auch schauen, wie es euch damit geht. Geht es gut, geht es schlecht, mehr in diese Richtung. //S01: Ja.// Okay. Gut. Ja, jetzt muss ich schnell spicken. (42 Sekunden Pause) Gut? //S01: Ja.// Okay. (..) Jetzt haben wir es von den Lehrpersonen gehabt. (..) Wie haben dich die Lehrpersonen unterstützt? Wie hat dich deine Logopädin unterstützt? (..) Wie war das zuhause als du das Gerät bekommen hast? Wie hat deine Familie darauf reagiert? Wie hat sie dich unterstützt? (..)
- 142 S01: (vok.)
- 143 S00: Magst du dich noch erinnern? //S01: (vok.)// Magst du dich nicht mehr so genau erinnern? (..)
- 144 S01: Nein. (..)

- 145 S00: Weisst du vielleicht von Erzählungen von deinen Eltern oder deinen Geschwistern etwas zu dieser Zeit? Haben Sie denn mal etwas erzählt? (.) Wie das war? (.....) Eher nicht? (..) //S01: (vok.)// Gut, nein, ist alles gut. (.) Ähm ... Was ist denn da mit dem Gerät? Mhm. (2 Minute[n] Pause)
- 146 S01: *Wenn Gerät kaputt gegangen ist, hat mein Vater Sorge.*
- 147 S00: Okay (...) Wie machst du das jetzt? (11 Sekunden Pause)
- 148 S01: *Ich habe...* (10 Sekunden Pause) *Ich habe ein älteres Gerät noch.* (.)
- 149 S00: Ja. (...) Und jetzt in Bezug auf ... Wenn du technische Probleme hast, habe ich es mehr gemeint. (..)
- 150 S01: (vok.) (18 Sekunden Pause)
- 151 S01: (vok.) *Gerät einschickst.* (...) *Gerät einschicken.*
- 152 S00: Zu Active?. //S01: Ja.// Mhm. Alles klar. Gut. (..) Okay, wir haben schon mega viel durch. Magst du noch kurz? //S01: Ja.// Ich habe viele Fragen. Ähm ... (12 Sekunden Pause) Ja, wir haben es am Anfang davon gehabt. Da hast du erzählt, dass du das Gerät von Anfang an gut gefunden hast? Habe ich das richtig verstanden?
- 153 S01: Ja ... (..)
- 154 S00: Würdest du sagen, du könntest das Gerät von Anfang an akzeptieren? (.....) Oder hat sich da etwas im Lauf der Zeit geändert? (..)
- 155 S01: (vok.) (.) (unv.) (..)
- 156 S00: Hat sich nichts geändert? (.....) (34 Sekunden Pause)
- 157 S01: *Ich wünsche mir manchmal noch die Lautsprache.* (..)
- 158 S00: Mhm. Ja. Und das ist gleich bleiben? //S01: Ja// Ja. Alles klar. Mhm. (...) Aber hindert dich das dein Gerät zu nutzen? Oder hat dich das gehindert? //S01: (vok.) (unv.)// Nicht? //S01: Nein// Mhm. Gut. Das heisst ... Wie hast du reagiert, als man dir das Gerät gegeben hat? (....) Hast du gefunden, ja mega cool? (...) Oder hast du gefunden...
- 159 S01: (vok.) Ja. (lacht) (15 Sekunden Pause) *cool.* (..)
- 160 S00: Alles klar. (.....) Okay (.....) Ich glaube wir sind durch. (..) Gibt es sonst noch etwas, wo du findest, das passt zum Thema. Oder wäre vielleicht wichtig oder spannend zum sagen? (.....)
- 161 S01: (vok.) (....) (vok.) (23 Sekunden Pause) (unv.) (29 Sekunden Pause) *Das Gerät hilft mir für die Inklusion.* (...) (vok.) (.)
- 162 S00: Gut, ja. (....) Sonst noch etwas? (....)
- 163 S01: (vok.) (.....) *Fertig.* (2 Minute[n] Pause) *Normalerweise spricht ein Showmoderator ohne einem Kommunikationsgerät. Aber ich schon ...* (..)
- 164 S00: Also bist du ein Novum, würdest du sagen? //S01: Ja.// Ja, ist es ja. (.) Also hast du mehr Möglichkeiten, möchtest du damit sagen? (42 Sekunden Pause)
- 165 S01: *Nein, ich meine, ich mache trotzdem einfach ohne Lautsprache.*
- 166 S00: Okay, ja. (..) Mhm. (..) Gut. (...) Mhm. Wenn du nichts mehr sagen hast, ist es easy, können wir auch. (...) Aber wenn du etwas sagen hast, ich höre dir gerne zu. Ist fertig. (....) //S01: (vok.)// Gut, dann stoppe ich.

1 **Interview B**

2 Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: /Users/Eliane/Desktop/250113_002.MP3

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: fast | Sprache: auto | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 0 | Pausen markieren: 1)

3 Interviewerin: S00

4 Interviewte: S03

5 Anwesende Drittperson: SL

6 13.01.2025, 14:15

7

8 (12 Sekunden Pause)

9 S03: *Schönes Wochenende.* (..)

10 S00: (lacht)

11 SL: Gell? (.) Fragst du, ob wir ein schönes Wochenende hatten? (..) Oder willst du uns jetzt ein schönes Wochenende wünschen?

12 S00: Ja. (...) aber dann könnte ich dich auch gleich fragen. Hast du ein schönes Wochenende gehabt?

13 S03: *Dort.* (.....) (12 Sekunden Pause) *Sch.* (....) *Scha* (...) *Schatz*

14 S00: Ah. (.) Okay. (.) Hast du dein Schatz getroffen? Am Wochenende. (.....)

15 S03: (lacht)

16 S00: Das ist schön. Das glaube ich, das ist mega schön. (..)

17 S03: *Scha.* (....) *Schatz.*

18 S00: Ja, genau. Dein Schatz. (...) Du, wollen wir mal mit der ersten Frage anfangen?. (.....) Ich würde nämlich gerne wissen, (..) du hast schon vor einer Weile deinen Computer bekommen. (..) Und vielleicht magst du dich daran erinnern, wie das war.

19 S03: *E.* (.) *Einfach.* (...)

20 S00: Einfach war es? (.....)

21 S03: *Ü.* (12 Sekunden Pause)

22 S00: Wolltest du noch mehr sagen? (.....) Also es war einfach. (...) Und... (..) wer war da alles dabei, wo du dein Computer bekommen hast? (..) Magst du dich daran erinnern? (.....)

23 S03: *Nein.*

24 S00: Ist es zu lange her? (..)

25 S03: *Ich weiss nicht.*

26 S00: Ich überlege mal. Und du sagst, vielleicht kommt es dir nachher in den Sinn. War vielleicht Frau [Name der Logopädin] dabei? (.....)

27 S03: *Nein.*

28 S00: Nicht? War Frau [Name der Logopädin] nicht dabei? War jemand anderes dabei? (....) Vielleicht deine Mama oder dein Papa? (....)

29 S03: *Ich weiss nicht.* (..)

30 S00: Du weisst nicht mehr. (..) Wollen wir Frau [Name der Logopädin] fragen? (..)

31 S03: *Ja.* (..)

32 SL: Also (.) [Name], du hast den Computer bekommen, bevor du an die [Name der Schule] gekommen bist. (..) Kurz davor. (.) und bist mit dem Computer an die Schule gekommen. (.) Und dann hat man schon mit dem angefangen zu üben. Es war eben nicht DAS Gerät. (.) Ich weiss nicht ob du diesen Computer, den ganz neuen, weil das ist auch noch eine Geschichte für sich, als du erfahren hast, dass es einen Neuen gibt. //S03: *D.*// (.....) Du wolltest unbedingt diesen und wolltest mit dem anderen nicht mehr schwatzen. So wie Kinder, die ein neues iPad oder ein iPhone wollen. (...) So, Oh wow, es gibt ein neues Modell. Ich brauche jetzt ein neues. (...)

33 S00: Oh, dann hätte ich hier aber vielleicht noch eine andere Frage. (.) Das heisst, du hattest vorher einen anderen Computer. Hat man den auch mit den Augen ansteuern können? (10 Sekunden Pause)

34 S03: *Nein.* //SL: (lacht)// (lacht) (..) *Gut.* (.) *Ja.* (..)

35 S00: Also hast du ihn schon mit den Augen //S03: *Ja.*// angesteuert? (...) Ok (.) Und jetzt hat Frau [Name der Logopädin] gesagt, du hättest den nicht so gut gefunden? (....)

36 S03: *N.* (.) *Nö.* (....)

37 S00: Nein? (...)

38 S03: *Schlecht.* (.)

39 S00: Okay, kannst du sagen, was schlecht war? (.)

40 S03: *Nein.* (.)

41 S00: Oder was war doof? (.....) Kannst du das sagen? (....)

42 S03: *Ich weiss nicht.* (.)

43 S00: Mhm. Du hast einfach gefunden, das gefällt mir nicht mehr. (..)

44 S03: *Ja.* (..)

45 S00: Und dann hast du aber gesagt, was du gerne hättest. Hast du das gewusst? (..)

46 S03: *Ja.*

47 S00: Was wolltest du dann genau? (..) Wolltest du genau DEN? (...)

48 S03: D. *Der.* (20 Sekunden Pause) A. (.)

49 S00: Ich habe gerade gesehen, dass du noch bei einem anderen Wort warst. Wollstest du noch mehr sagen?

50 S03: *Nein.*

51 S00: Nein, habe ich dich falsch verstanden, äxgüsi. (12 Sekunden Pause) Wollen wir weitergehen? (...) also du hast gefunden, ich möchte einen Neuen. (..) Gut. (.)

52 [Unterbrechung: Klärung, wann die Logopädin unterstützen soll und wann nicht]

53 S00: Okay. Weissst du noch, in welchem Jahr du den alten Computer bekommen hast? Das ist jetzt vielleicht ein wenig schwierig. (...) Oder habt ihr ihn im Fragebogen... da habt ihr ein Jahr angegeben? Ist das das Jahr von diesem Computer?

54 SL: Ich glaube, es ist... Bei dem waren wir eh unsicher... //S00: Ja, ja, schon gut.// Im Fragebogen haben wir das von dem [aktuellen Computer] angegeben. //S00: also 22?// Ja, Ja, ich glaube es. Und der erste, den hat sie vor dem Kindsgi bekommen, und in den Kindsgi bist du gekommen im 2000... (..) //S00: Uh, dann ist das aber lang her.// 14 wohl (..)

55 S00: Dann hast du den ersten schon mega lang her bekommen. (...) Dann verstehe ich, dass man sich nicht so gut erinnern mag. Das ist schon so lang her. (.....)

56 SL: Ja, aber das müsste 2014 sein. (.)

57 S00: Ja, das ist doch gut. (.) Jetzt bleiben wir aber bei dem, das du jetzt brauchst. (.) Was würdest du sagen, wie findest du den Computer? (.....)

58 S03: *R. (.) Ja, keine Chance. Ja, gut.*

59 S00: Findest du es gut? (....) Kannst du auch sagen, was du besonders gut findest? (.....)

60 S03: [*Name des Bruders.*] (.) *Nein.* (13 Sekunden Pause): A (...) *Augensteuerung.* (.)

61 S00: Die findest du gut? (.....)

62 S03: (gähnt)

63 S00: Oh, du bist etwas müde. (.....)

64 S03: *Ja.*

65 S00: Okay. (.....) Gibt es sonst noch etwas, das du an deinem Computer gut findest? (.....)

66 S03: *Nein.* (...)

67 S00: Wenn man jetzt so einen Computer bekommt, (.) kann man das ja nicht von Anfang an so gut brauchen. Das heisst, man muss es ja lernen. (..) Mit wem übst du und mit wem lernst du mit deinem Computer? (.....)

68 S03: *Ich weiss nicht.* (.)

69 S00: Ich frage mal, du sagst ja, nein. (..) Lernst du vielleicht mit Frau [*Name der Logopädin*]? Den Computer zu brauchen? (.....)

70 S03: *Nein.* (..)

71 S00: Nein? Machst du das vielleicht? //S03: *Ich weiss nicht.* (.)// Soll ich die Frage anders stellen? (....)

72 S03: *Ich weiss nicht.*

73 SL: Du schaust mich an. (..)

74 S03: *Ja.* (....)

- 75 SL: Also, soll ich? //S03: Ja// du hast einmal in der Woche, hast du inzwischen noch Gruppenlogo. Und dort ist gerade noch das Anwenden mit anderen Kindern. (10 Sekunden Pause) Früher haben wir ganz viel mit dem Compi geübt. (.) viele, viele Jahre (.) Und dann brauchst du ihn auch noch an anderen Orten (..)
- 76 S00: Ja, das würde mich Wunder nehmen.
- 77 S03: Z. (.) *Zuhause*. (..)
- 78 S00: Und mit wem zuhause? Oder mit mehreren? (...)
- 79 S03: Ü (...) *Ich weiss nicht*. (..)
- 80 S00: Vielleicht mit Mama oder Papa? (....)
- 81 S03: Ja.
- 82 S00: Und ich weiss nicht, vielleicht hast du Geschwister. (.) Hast du Geschwister? (.)
- 83 S03: [*Name des Bruders*]. (..)
- 84 S00: [*Name des Bruders*]? (..) Und mit [*Name des Bruders*] brauchst du ihn [*den Computer*] auch? (.) Oder nicht? (.....)
- 85 S03: Ja. (..)
- 86 S00: Mhm. (.) Haben wir jemanden vergessen? (.....)
- 87 S03: D. (.) *Di [unverständlicher Name]*. (....)
- 88 S00: Ist das ein Name? //SL: Mhm// Okay. (.)
- 89 SL: Das ist eine Frau, die manchmal zu euch nachhause kommt und hilft. (..) Die manchmal mit dir auch Sachen unternimmt. Die auch eine Art Assistentin ist zuhause. (.)
- 90 S00: Okay. (.) Super, das sind schon recht viele... (..) Das heisst du brauchst ihn in der Schule und zuhause. Brauchst du ihn sonst noch irgendwo? (...)
- 91 S03: L. (.) *Le* (.) L. (.) *Le*. (.) *Lernwohnung*. (.)
- 92 S00: Ah, in der Lernwohnung auch noch. (...) Gibt es noch einen Ort an dem du deinem Computer brauchst?
- 93 S03: Fe (.) *Feuerwehrmann*. (.)
- 94 S00: Mit einem Feuerwehrmann? (....) Oh das klingt spannend. (..) du grinst. (.) //SL: von dem weiss ich auch nichts (lacht)// Willst du da mehr erzählen?
- 95 S03: (nonverbal: „Nein“)
- 96 S00: Nein, okay. Das ist gut. (..) Jetzt weiss ich schon dass du deinen Computer an vielen Orten brauchst. Und brauchst du den Computer in der Schule genau gleich wie auch zuhause?
- 97 S03: A. (.) *Anderes*. (...) Y. (.) *Youtube*. (.) *Youtube*. (..)
- 98 S00: Ja kannst du da noch mehr erzählen? Vom Youtube? (...) //S03: (nonverbal: „Nein“)// (...) Darf ich trotzdem nachfragen? Brauchst du das Youtube zuhause? Und in der Schule brauchst du weniger YouTube? //S03: (nonverbal: „Ja“// (...) Super Ich muss schnell spicken Ich habe mir Notizen gemacht, dass ich nichts vergesse. (...) Wenn du dir überlegst. (.) Wenn du zum Beispiel in die Logo gehst zum Lernen. (.) Oder als du früher in die Logo gegangen bist. (...) Das ist ja manchmal für gewisse ist das einfach und für gewisse ist das streng. (.) anstrengend. (...) Wie hast du das gefunden? Eher einfach? Oder eher anstrengend? Eher cool? Oder eher doof?
- 99 S03: *Furzpflaume*.
- 100 S00: Furzpflaume? Ist das ein Schimpfwort das du gerne brauchst? Für wenn etwas doof ist? (lacht)
- 101 S03: (nonverbal: „Ja“)
- 102 S00: Ja, kann ich mir vorstellen.
- 103 SL: Da kommt mir etwas in den Sinn, was ich dazu sagen könnte. Du kannst deinen Kopf noch nicht so lange so schön ruhig halten Und dann hat der Kopf immer ganz viele Bewegungen gemacht und dann auch der Arm (..) Und dann ist es auch mega anstrengend und schwierig die Augen zu brauchen. Zum die Augensteuerung brauchen.
- 104 S00: War es dann auch anstrengend? (..) Ist man schnell müde geworden?
- 105 S03: Ja.
- 106 S00: Und hast du manchmal keine Lust gehabt?
- 107 S03: Ja (.)
- 108 S00: Mhm, das kann ich mir vorstellen (..) Und hat dir jemand geholfen dich zu motivieren? (...) Gesagt, doch du schaffst das. (..)
- 109 S03: [*Name des Bruders*].

110 S00: [Name des Bruders]? Was hat denn dein Bruder gemacht um dich zu motivieren? (...) Hat er etwas gemacht? (..)

111 S03: *Ja. (23 Sekunden Pause) Ich verstehe es nicht. (.)*

112 S00: Die Frage? (..) Ich formuliere es anders. Also du hast gesagt dein Bruder war super, wenn du mal keine Lust hattest.
//S03: *Tu es nicht!! (...)*

113 S03: *Ja.*

114 S00: Hat er dann etwas gesagt?

115 S03: *Ja (.)*

116 S00: Hat er etwas Bestimmtes gesagt?

117 S03: *Ja (..)*

118 S00: Magst du erzählen was er dann gesagt hat? (.....)

119 S03: *Ich verstehe nicht.*

120

121 S00: Ist okay. //SL: Oder hat er gesagt, ich verstehe es nicht?// Ah...Er hat gesagt, ich verstehe es nicht) //S03: *Ja!! Danke*
vielmals. (..)

122 SL: Hat er das gesagt? (..) Und dann musstest du schwatzen (..) //S03: *(grinst)!! (.)*

123 S00: Okay. (.) Das ist super zum Wissen. Hat es noch andere Leute gegeben, die dir da geholfen haben, //S03: *Ja!! die dich*
motiviert haben? Ausser [Name des Bruders]. (.....)

124 S03: *Mami. [Name].*

125 SL: [Name]. ist der Papi.

126 S00: Der Papi okay. (..) Und? (.) //S03: *D!! Haben die vielleicht etwas bestimmt gesagt? (.....)*

127 S03: *Ja. (.)*

128 S00: Magst du dich erinnern, was sie gesagt hat?

129 S03: *Nein.*

130 S00: Okay.

131 S03: *Gern geschehen. Ja. Schlecht. (..)*

132 S00: Hast du das gerade sagen wollen? (.) Gern geschehen und schlecht? (..)

133 S03: *Ja. (..)*

134 S00: Heisst, das haben Mami und der Papi gesagt? (...) //S03: *(nonverbal: „Ja“)// Ja. Habe ich dich richtig verstanden? (...)*
Ja. Okay. (..) Das ist aber sehr gut zum Wissen. Das heisst, [Name des Bruders] und Mami und der Papi haben dich fest
motiviert. (..) Und hat es sonst noch etwas gegeben, was dir geholfen hat beim Lernen? (...) Das ist jetzt schon ein
schwieriger Frage. (34 Sekunden Pause)

135 S03: *Ich verstehe es nicht. (.)*

136 S00: Also auch wieder Menschen, die gesagt haben, ich verstehe es nicht. Habe ich das richtig verstanden? (.)

137 S03: *(nonverbal "Ja")*

138 S00: Ja. (..) Okay. Also vielleicht ... Ich weiss es nicht. Sind das vielleicht auch Menschen in der Schule gewesen? (....)

139 S03: *Ja.*

140 S00: Okay. (...) Also könnte man im in dem Fall sagen, dass du gerne etwas erzählen wolltest. Und wenn du nicht verstanden
wurdest, hat dich das motiviert? Würdest du sagen dieser Satz ... das stimmt //S03: *Ja!! Okay, sehr gut. (..) Und jetzt ... Ich*
gehe davon aus. Da hinten [Anm.: hinten am Kommunikationshilfsmittel] sehe ich einen Kleber von [Name der
Hilfsmittelfirma]. (...) Vielleicht ist [Name eines Hilfsmittelberaters] gekommen? Oder ... Ist der [Name des Hilfsmittelberaters]
gekommen bei dir? (.....)

141 141 S03: *Ja. (.)*

142 S00: Hat er noch viel gemacht? Hat er dir auch geholfen? //S03: *Ja. (.)// Auch ein bisschen? (.....) Super. (...)*

143 SL: Der Herr [Name des Hilfsmittelberaters] hat dir in den letzten Frühlingsferien DAS Gerät ausgeliehen. Und dann wolltest
du es nicht mehr hergeben //S03: *(lacht)!!*

144 S00: Und dann hast du ein eigenes bekommen. (.) Und wie war das? Wo du dann endlich //S03: *Ja!! bekommen hast?*

145 S03: *Ja. (grinst)*

- 146 S00: War das gut? Das glaube ich. Das stelle ich mir aber fies vor. Dann leiht er dir eines aus und dann nimmt er es irgendwann wieder mit. (...) Und dann hat man das einfach nicht mehr. (.....)
- 147 S03: *Mami. Ja.* (...)
- 148 S00: Willst du hier noch mehr dazu sagen? (....)
- 149 S03: *Nein.* (..)
- 150 S00: Jetzt überlegen wir mir mal (..) vorher hast du gesagt, (...) du findest die Augensteuerung cool an dem Gerät. Gibt es vielleicht etwas an deinem Computer? Und so wie du sprichst, (.) das du doof findest? (.....) Manchmal gibt es Sachen, die man cool findet und Sachen die man doof findet. Gibt es auch etwas, was du doof findest? (14 Sekunden Pause)
- 151 S03: *Ja. (..) Nein.*
- 152 S00: Oh, jetzt hast du ja und nein gesagt. Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Gibt es etwas, was du doof findest? //S03: Schlecht.// Etwas, was du schlecht findest? (..)
- 153 S03: *Nein.*
- 154 S00: Bist du zufrieden so? (...)
- 155 S03: *Ja. (....) Kannst du mir helfen? (.....) Ja.*
- 156 SL: Was soll ich helfen? (.) Vom Compi erzählen. Oder brauchst du irgendwie sonst Hilfe mit den Füßen? //S03: Ja.// (..) Mit dem Compi? //S03: Nein.// Vom Compi? Etwas erzählen? (..)
- 157 S03: *Ja. (..)*
- 158 S00: Also weiss vielleicht Frau [Name der Logopädin], irgendetwas? etwas, was du doof findest? (....)
- 159 S03: *Ja. (.)*
- 160 SL: Also einmal (.) hat der Compi nicht mehr geredet. (.) Das Bild konnte man zwar anwählen, aber der Compi hat nicht geschwatzt. Das fandest du blöd (..)
- 161 S03: (grinst)
- 162 S00: Das verstehe ich. Das ist ein Mist.
- 163 SL: Aber das passiert zum Glück nicht so oft. Ja. (..) Aber immer wenn so technische Probleme sind, (.) da kannst du dich ganz fest aufregen.
- 164 *Ja. (...)*
- 165 S00: Ja, das verstehe ich. Würde ich mich auch darüber aufregen. (...) Würdest du in diesem Fall vielleicht etwas wünschen, was man anders machen könnte mit dem Compi? (..)
- 166 [kurze Unterbrechung, Fuss muss neu positioniert werden]
- 167 S00: Ich frage noch einmal. (.) Wenn er z.B. nicht schwatzt, dann findest du es doof. (.) Gibt es dann etwas, was du gerne anders hättest? Manchmal hat man noch Wünsche (....) oder ist es gut so? (15 Sekunden Pause)
- 168 S03: *Ja.*
- 169 S00: Ist gut so. Du ich frage mal dazwischen, (.) magst du noch? (..)//S03: *Nein.*// Oder wirst du langsam müde? (.....)
- 170 S03: *Ja.*
- 171 S00: Wollen wir langsam fertig machen? (..)
- 172 S03: *Ja.*
- 173 S00: Gut. Ich schaue dir ganz schwingend, ob ich noch etwas sehr wichtiges vergessen habe. (..) Du hast mir schon viel erzählt. (11 Sekunden Pause) Für mich ist es okay, willst du noch etwas wissen? (.) Hast du noch eine Frage? (.....)
- 174 S03: *Nein.* (..)
- 175 S00: Gut, wenn die nächsten Wochen etwas auftaucht, Frau [Name des Logopädin], hat ja meine Adresse und dein Papi auch. Ihr dürft mir immer noch schreiben. (...) Super. Dann machen wir hier fertig.

1 Interview C

2 Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: /Users/Eliane/Desktop/Interview 4.m4a

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: fast | Sprache: auto | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 0 | Pausen markieren: 1)

3 Interviewerin: S00

4 Interviewte: S04

5 22.01.2025, 10:00

6 (....)

7 S00: Okay, also, dann, willst du mal anfangen...//S04: Ich würde gerne ... Ich ... Ich muss mein Böxli holen.//
(...) Willst du das ... willst du das lauter machen? (..) Ich glaube, stimmt etwas mit deinen Lautsprecher nicht auf den
iPad? (..)//S04: Mol.// Wolltest du das lauter machen? Ich glaube, es reicht so. Sag mal, wir fangen mal an. Wenn es zu leise
ist, dann sage ich dir das. Aber es sollte eigentlich funktionieren. (..) //S04: Okay.// Willst du anfangen und mir kurz noch mal
sagen, wie alt du bist? (.....)

8 S04: *Ich bin 20 Jahre alt.*

9 S00: Okay. (..) Ich sehe es jetzt natürlich gerade, was du für ein Hilfsmittel hast. Willst du es mir trotzdem noch mal sagen? (.)

10 S04: *Ich spreche mit dem iPad. (.)*

11 S00: Und deine App ist ein TD-Snap, gell? //S04: Ja.// Okay. (.....) Seit wann hast du das Hilfsmittel? (.)

12 S04: *Ich habe seit ich bin sechs Jahre alt. Also im 2010 habe ich das erste Sprachcomputer bekommen. Nicht, das. (.)*

13 S00: War es ein solches oder ein anderes? (..) //S04: Anders.// Ähm ... Okay, magst du dich erinnern, was das war? Was du
im 2010 bekommen hast? (..) War das auch ein iPad? (..) Hat das anders ausgesehen? /(..)//S04: *Dick.// Dick war es? (..) Ähm*
... Ähm ...//S04: weiss nicht mehr.// Hat man es auch rumgetragen wie ein iPad? (..) Ein bisschen schwer. (..) //S04: Ja.// Ist
es ein ... Ein Communicator gewesen? (..) Ein bisschen hellblau. Die Felder. Hellblau und dunkelblau. Weisst du nicht. Aber es
war auch so mit dem Finger anwählen. //S04: Ja.// Okay, super. Sehr gut. Ähm ... Ich muss gerade noch mal kurz
überlegen. (.....) Nein, denn dann sind so die ersten wichtigen Sachen. Das ist super. (..) Und dann würde es mich mal
Wunder nehmen. Da darfst du erzählen so viel und was du willst. Ähm ... Wie das war. Falls du dich noch mal erinnern magst.
Wo du dein UK-Gerät bekommen hast. (20 Skeunden Pause)

14 S04: *Das weiss ich gar nicht mehr, wo ich das erste Sprachcomputer bekommen habe. (.....) Aber danach habe ich mich*
immer sehr freuen. Und ich war sehr froh, weil mein früherer Sprachcomputer weil der Computer war sehr langsam und
er hat nicht immer mitgemacht. Mhm

15 S00: Oh da muss ich kurz dazwischenfragen. Seit wann hast du dann das iPad mit dem TD Snap? (..) Ungefähr seit
einem Jahr, seit fünf Jahren ... (..) ... //S04: zwei Jahre.// ... etwa zwei Jahre? //S04: Ja.//

16 S04: Aber (.....) zwei Jahre.

17 S00: Okay. Ja, ja, so ungefähr. Das reicht. (..) Aber da magst du dich sicher daran erinnern, oder? Wo du dieses iPad mit dem
TD Snap bekommen hast, oder? //S04: Mhm.// Dann kannst du mir auch von dem erzählen, wie das genau war. (.)

18 S04: Das habe ich nicht auf ... //S00: Macht nichts. Du darfst es mir entweder mit dem Mund oder ...// (unv.) //S00: Nimm dir
so viel Zeit, wie du willst.// (..) *Was willst du wissen?*

19 S00: Ähm ... Wie du das gefunden hast, wo du DAS bekommen hast. (..)

20 S04: (unv.).

21 S00: Besser. //S04: Ja.// Ähm ... Ist es deine Idee gewesen, zu wechseln? Oder war das jemand anderes, der die Idee hatte?
(.....) //S04: Wei ...// (..) Weisst du nicht mehr? (..)

22 S04: (unv.). (..)

23 S00: Das musst du mir noch mal sagen. //S04: Andere ... // Personen? //S04: Ja.// Okay. Da warst du aber noch in der
Schule, oder? Ja. Okay. Und ... Aber dann würde ich mich Wunder nehmen, wenn du vorhin gesagt hast, du warst mit deinem
Alten nicht so zufrieden. Du hast gesagt, es sei langsam. (...) Ähm ... Wie war das für dich, es zu brauchen? (..) Hast du das
gerne gebraucht (..) oder hast du das so mittelmäßig gerne gebraucht? (..) viel gebraucht, wenig gebraucht? (.....)

24 S04: *Ich bin sehr froh, dass ich ein iPad für das Reden habe. (.....) Ich brauche den Kompil besonders in neuen Situationen,*
mit neuen Personen, auch mit bekannten Personen bei schwierigen oder emotionalen Themen. Der Kompil hilft mir, mich
mitzuteilen, wenn ich etwas brauche, ich eine Frage habe, mich jemand nicht verstanden hat oder wenn das Sprechen für
mich gerade anstrengend ist. Ich programmiere schon seit einigen Jahren auch selber, aber seit ich das iPad mit der neuen
Kommunikationsapp habe, programmiere ich alles alleine. (..)

25 S00: Cool. Hast du auch mit dem Alten selbst programmiert? (..)

26 S04: Ja (..) aber nicht ... (..) Einfach. (..) (unv.). (..)

27 S00: Also, das iPad ist einfacher zu programmieren? (..) //S04: Ja.// Ja, geht mir auch so. //S04: (lacht)// (.....) Ich gehe noch
mal zurück zu deinem ... Wir müssen es ziemlich aufteilen, dein Altes und dein Neues, weil du zwei hattest. (..) //S04: Nein (...)
Drei// Drei? Haben wir eines vergessen? (..) Oh, dann musst du mir noch erzählen. Was war das dritte Gerät? (..)

- 28 S04: iPad. (...) Aber nicht so (.....) ähm. [zeigt mit den Händen] (.)
- 29 S00: Okay. (...) Größer und breiter? Mit der gleichen App? (.) //S04: (...) Noch nicht.// Okay. Also, das heisst, als erstes, ich fasse es zusammen, hast du das schwere langsame Gerät gehabt, von dem wir nicht genau wissen, wie es geheissen hat. Dann bekamst du ein grosses breites iPad. //S04: Mhmm.// (...) Und dann weisst du, weil du nicht mehr welche App gebraucht hast. (...) Eine andere? Hat die vielleicht MetaTalk geheissen? (...) Egal. Und dann hast du ... //S04: Vielleicht...// weil das auch eine App, die man gebraucht hat. Und dann bekamst du das. Okay. Und das ungefähr vor zwei Jahren. (.)
- 30 S04: Sicher haben (unv.). //S00: Aha.// Und dann haben (unv.). (...)
- 31 S00: Ich frage noch mal, um sicher zu sein, dass ich dich richtige verstanden habe. (...) Das ist jetzt ein kleineres als vorher? (.) //S04: grösser.// Das ist das Größere. Ah, dann habe ich es vorher falsch gesagt. Dein zweites war ein kleines. (...)
- 32 S04: Wir haben kleineres probiert ... Und dann haben wir auf den (unv.).
- 33 S00: Ah, okay. Also du hast ein kleineres probiert, und dann hast du gewechselt.
- 34 S04: (vok.)(..)
- 35 S00: Wenn du jetzt an das erste zurückdenkst, das schwere langsame. (...) Wie gerne hast du das gebraucht? (...) Ist das gewesen? War das: Oh ja, das finde ich super. Mega cool. Das möchte ich jetzt immer brauchen. (.) Oder hast du vielleicht gefunden, pff, naja (...) vielleicht ... (...) kannst du das mit einer Emotion verbinden? (.....)
- 36 S04: *Ich war von Anfang an motiviert, hatte Spass und habe schnell gelernt. (.....) Ich habe das iPad oft selbst geholt, oder wenn die Leute mich nicht verstanden haben und nach mehrmals nachfragen, haben sie gesagt, kannst du das mit dem iPad sagen? (.)*
- 37 S00: Okay, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, deine Motivation. (.) //S04: Mhm..Ja.// Und du sagst, du warst mmer motiviert. //S04: Ja.// Und was würdest du sagen, ist das die grösste Motivation, ist die von dir selber gekommen? //S04: Ja.// Hat es noch andere Sache gehabt, die dich motiviert haben? andere Leute vielleicht ... (...)
- 38 S04: Wie mein? (...)
- 39 S00: Wie ich das meine? hat es vielleicht eine bestimmte Person gegeben, die dich sehr fest motiviert hat?
- 40 S04: Nein (..) ich.
- 41 S00: Du selber. Du warst die Person. //S04: Mhm, ja.// Okay. (.) Also, und sonst ... Manchmal sind es Leute in der Familie, vielleicht ist es irgendwie eine Freundin, oder ein Freund, oder jemanden der Schule. (..) Bist du das du selber gewesen?
- 42 S04: Vor allem ich.
- 43 S00: Vor allem du...ja, das ist doch super. (...) Und das heisst, hast du dein Hilfsmittel ... (.) Was heisst du Hilfsmittel, oder wie wollen wir es nennen? (.) //S04: iPad.// iPad, wir nennen es iPad. Alle nennen es anders. (...) Dann hast du dein iPad auch das alte, erste Geräte, von Anfang an akzeptieren können, weisst du, was ich damit meine? (..) Oder hast du es am Anfang noch etwas komisch gefunden? (..)
- 44 S04: Ich war sechs.. //S00: Ist etwas lang her, gell? Ja, du, das ist schon gut.// (.....) Ich bin nicht jemand. (..) Ich bin (unv.) und ... (.) //S00: Ich wiederhole das schnell, damit ich es auf die Aufnahme habe. Du hast mit deiner Körpersprache gezeigt, du bist nicht jemand, der gegen etwas Neues ist. Du bist offen.// Ja. Ja.
- 45 S00: Okay. //S04: Du musst sagen... Du darf einfach sagen ...// Ist gut... mache ich, ich sage einfach. (..) Heisst das deine Einstellung? Wie du ... (..) wie du dein iPad findest, ist das immer gleich geblieben? Hast du das immer gleich gefunden? (..) Und gab es eine Zeit, wo du dein iPad ... (.) wo du zu deinem iPad anders gestanden bist? (...) Schwierige Frage. (...) Soll ich sie nochmal anders stellen? (...) Also, das klingt so ... als ... (...) bist du sehr positiv, (.) was dein iPad angeht. Und meine Frage ... ist das immer so gewesen? (..)
- 46 S04: *Ich war bis Sommer [Jahr] in der [Name der Schule]. (.....) Ich habe dort Logopädie gehabt. (.....) Die Logopädin hat mich sehr unterstützt, (...) vor allem in meinem letzten Schuljahr. (.....) Sie hat mich unterstützt, Sachen zu ändern. Ich darf jederzeit nachfragen. (.....) Ganz am Anfang haben mich die Lehrer und meine Mama unterstützt, als es komplexer wurde auch in [Name] von [Name einer Hilfsmittelfirma]. (..)*
- 47 S00: Okay, du sprichst gerade auch einen wichtigen Punkt. (.) Zuerst haben wir gesagt, was motiviert dich. Das hast du gesagt. (.) Aber wer hat dir geholfen, wer hat dich unterstützt? //S04: Genau.// Deine Logopädin von der [Name der Schule], dein Mami, [Name Hilfsmittelberatung] ... Deine Lehrpersonen auch? //S04: Ja. (..) Alle. (.) Ja.// (..) Wie findest du die Unterstützung? (.....) Bist du da zufrieden so, wie sie ist? (..) Oder hättest du es gerne manchmal anders? (...)//S04: (unv.)// Nein, du bist zufrieden so, wie sie ist? //S04: Mhm.// Okay. Gut. (.....) Und jetzt würde mich noch Wunder nehmen, du hast ganz viele Leute genannt. (..) Vielleicht magst du dich erinnern, du warst 6, aber vielleicht kannst du auch von später erzählen, wie die Leute auf dein iPad reagiert haben. (.....)
- 48 S04: (unv.)(.....) *Für mich hat es so gepasst. Meine Meinung ist, dass alle Menschen, die ein Mittel zur unterstützten Kommunikation benötigen, sollten Zugang dazu erhalten. (...) Alle haben ein Recht auf Kommunikation. Mein Tipp ist, dass Menschen, die ein Sprachausgabe gerät, nutzen immer weiter machen, auch wenn es manchmal vielleicht anstrengend ist und sie keinen Bock haben, mit dem Compi zu reden. (...) Weil wenn man nicht dabei bleibt, vergisst und verlernt man ganz schnell vieles. Es ist auch wichtig, immer Neues zu lernen. (...) Ich zum Beispiel möchte unbedingt Anfang Bücher zu lesen. Da muss ich mich noch selber motivieren. Weil es ist für mich anstrengend. Ich merke auch, dass ich im Vergleich zur Schule auch schon weniger den Compi benutze. (...)*

- 49 S00: Okay. Das finde ich jetzt aber spannend. Jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, da würde ich gerne noch ein bisschen nachfragen. (.) Gerade den letzten Punkt. Dass du merkst, dass du im Vergleich zur Schule den Compi schon weniger benutzt, (.) hast du eine Idee, warum du ihn weniger brauchst? (...)
- 50 S04: Schule habe ich (..) viele meine Compi (..) arbeiten. (.)
- 51 S00: Hast du viele damit gearbeitet?
- 52 S04: Ich habe dürfen. (.)
- 53 S00: Ja, du durftest. (.) Und was ist jetzt anders? (....) Dass du ihn weniger benutzt? (.....)
- 54 S04: Ich weiss nicht, (unv.) ... //S00: Darf ich ... Du weisst nicht, ob ...// Ich weiss nicht, ... //S00: Wie sagen? (...)// Ja. (.)
- 55 S00: Ich frage noch etwas anders. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber du darfst auch sagen, falsch, falsch. (..) Was ist deine Arbeit im Moment hier? (..) In der Schule arbeitet man ja ganz viel mit Lesen und Schreiben arbeiten. (.) Und was ist deine Arbeit jetzt hier in [Name der Institution]? (...)
- 56 S04: Ein Moment. //S00: Ja, ja, auch eine Minute.// (.....)
- 57 S04: *Ich bin im [Name der Institution] in [Ortsname]. (.) Dort arbeite ich als Dienstleisterin und in [Arbeit & Arbeitsort]. Ich bin Wochenaufenthalterin auf der Wohngruppe [Name der Wohngruppe] auf der Orange Seite. Ich bin mit meinem Freund [Name] auf der Wohngruppe. Ich bin noch in der Eingewöhnungsphase. (.) Ich wohne in [Ortsname] zusammen mit Mama. (...)*
- 58 S00: Okay, das heisst, deine Arbeit in [Name der Institution] ist [Arbeit] (..) Könnte sein, dass man da das iPad weniger braucht? (.) Würdest du das sagen, das stimmt //S04: Ja.// oder stimmt nicht? //S04: Mol.// Stimmt eher? (.) Könnte das evtl. Grund sein, wieso du es weniger brauchst? (..)
- 59 S04: Ja. Ich habe nie überlegt.
- 60 S00: Du hast dir das nie überlegt? //S04: Nein. (lacht)// (....) Und vielleicht müssen wir auch noch überlegen, in der Schule. (..) Dann hast du es sicher in der Schulstunde und der Logo gebraucht. Und wenn du unterwegs warst, in der Pause ...
- 61 S04: Ich habe immer [Anm.: das iPad] mitgenommen, aber (unv.) (..)
- 62 S00: Du hast es immer mitgenommen, aber ...? (..)
- 63 S04: Ich habe auch mit [zeigt auf den Mund]...
- 64 S00: Hast dann mit dem Murd gesprochen? Okay. (...) Vielleicht ist da in [Name der Institution] die Situation anders. (..) Und darum brauchst du es weniger? (..) //S04: Ja.// (..) Vorher hast du gesagt, du bist eigentlich motiviert. (..) //S04: Mhm.// (..) Meinst du, es ist richtig, wenn ich sage, dass es an der Motivation nicht liegt? //S04: Nein.// Das ist nicht das Problem. (...)
- 65 S04: *Das sage ich auch.* //S00: Genau, das sagst du auch.// (.) Nicht, Mama, (unv.). (....) Du (unv.) Nein, ich finde ...
- 66 S00: Ja, ich habe einen Teil verstanden, das ich sicher bin. Du findest, dass du den Compi ... //S04: ... nicht mehr so oft.// Nicht mehr so oft brauchst. (.) //S04: Mit Mama.// Mit Mama?
- 67 S04: Mama find auch aber ich (unv.)
- 68 S00: Okay, aber deine Mama findet das aber auch, und du sagst das auch. Verstehe ich das richtig? //S04: Vor allem [zeigt auf sich]// Vor allem du. Gut, ich verstehe das. Okay, also jetzt haben wir es davon gehabt,
- 69
- 70 S00: Okay. Jetzt haben wir es davon gehabt, dass du ... (..) Ich muss gut überlegen, weil du so viel gesagt hast.
- 71 S04: Entschuldigung. (lacht) (....)
- 72 S00: Dass du ihn nicht so oft bruchst. (.) Ich habe vergessen, was du vorher noch alles gesagt hast. (...) Magst du mir das letzte noch mal abspielen? Ja, das ist der letzte Teil. (...)
- 73 S04: *Für mich hat es so gepasst. Meine Meinung ist, dass alle Menschen, die ein Mittel zur unterstützten Kommunikation benötigen, sollten Zugang dazu erhalten. (...) Alle haben ein Recht auf Kommunikation. Mein Tipp ist, dass Menschen, die ein Sprachausgabe gerät, nutzen immer weiter machen, auch wenn es manchmal vielleicht anstrengend ist und sie keinen Bock haben, mit dem Compi zu reden. (...) Weil wenn man nicht dabei bleibt, vergisst und verlernt man ganz schnell vieles. Es ist auch wichtig, immer Neues zu lernen. (...) Ich zum Beispiel möchte unbedingt Anfang Bücher zu lesen. Da muss ich mich noch selber motivieren. Weil es ist für mich anstrengend. Ich merke auch, dass ich im Vergleich zur Schule auch schon weniger den Compi benutze. (...)*
- 74 S00: Okay. Jetzt habe ich mir Notizen gemacht. (.) Damit ich es nicht wieder vergesse (...) Du hast gerade einen Tipp gesagt. (.) Den du anderen Menschen, die UK nutzen, weitergeben würdest. //S04: Mhm.// Immer weitermachen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. (.....)
- 75 S04: Das ist einfach sagen, aber selber machen...nicht einfach ...
- 76 S00: Das ist dein Tipp, das du sagst, aber selber umsetzen... //S04: Ja.// Das ist immer schwierig. Ich kenne das auch. (..) //S04: (lacht) Ja.// (....) Also das heisst, das ist auch für dich schwierig. //S04: Mhmm.// (....) Wenn es für dich auch schwierig ist, (.) wie machst du es dann? Wenn du z.B. sagst, du wirst mehr Bücher lesen, aber du musst auch noch üben, das ist

- anstrengend. Hast du einen Trick oder etwas, das du machst, das dir hilft? (..) machst du das alleine? Gibt es vielleicht eine Person, die dich da unterstützt? Mit was kannst du dich motivieren?
- 77 S04: Mama hat mir einen Würfeln gemacht. //S00: Deine Mama hat dir einen Würfel gemacht.// Wenn (unv.) ich machen. (..)
- 78 S00: Kannst du das noch einmal sagen? Dein Mama hat einen Würfeln gemacht?
- 79 S04: Wenn ich nicht weiss. (..)
- 80 S00: Wenn du nicht weiss, was du machen sollst //S04: Ja.// Ich lese das schnell vor, damit ich das auf meiner Aufnahmen habe. Das steht Spiel, Mandala, Karten, (..) M und N. Da musst du mir helfen. (..)
- 81 S04: Ich kenne (unv.) (..) (unv.). (....)
- 82 S00: Ich bin nicht ganz draus gekommen, was das genau ist. //S04: (winkt mit Hand ab)// (..) Aber ich muss nicht unbedingt wenns nicht wichtig ist (..) Lesen, puzzeln. (..) Dann verstehe ich das richtig. Würfelnst du, wenn du nicht weiss, was du machen sollst? Dann machst du das, was du gewürfelt hast? //S04: Ja.// Okay. (.) Ist das eine Art... etwas, das dich motiviert (..) oder das dir hilft, (.) wenn du nicht weiss?
- 83 S04: motiviert...aber für mich (..) ist das noch (unv.). (..)
- 84 S00: Ist es noch schwierig? //S04: Mhmm. (.)// Gut. (..) Aber dann ... ist das etwas, was du mehrmals machst und dann übst du uns so? (..)
- 85 S04: Okay, ich ... Einmal ... (unv.)
- 86 S00: Ist es noch neu? (.) //S04: Nein. (lacht)// Nein? (.) Macht nichts, ist doch okay. Okay. Super. (....) Ich muss kurz schauen, dass ich nichts vergesse. (.)
- 87 S04: Noch etwas wichtig.
- 88 S00: Ja, sag mir. (.....)
- 89 S04: *UK-Symposium. (..) Ich brauche den Kompil besonders in neuen Situationen, mit neuen Personen, auch mit bekannten Personen bei schwierigen oder emotionalen Themen. (...)*
- 90 S00: Ja. Das heisst, wann du ... das iPad brauchst? (..) Da habe ich noch etwas ... (....)
- 91 S04: Nochmal etwas. (..) //S00: Mhm.// (....) *Ja, ich bereite mich vor, wenn ich zum Beispiel einen Termin habe. Ich bereite die Themen vor, über die ich sprechen möchte. (..)*
- 92 S00: Ja. (....) Ist das auch etwas, was dir hilft, wenn du dich so vorbereiten kannst? //S04: Ja sehr.// Super. (.) Und bereitest du dich dann für solche Sachen selbstständig vor? Oder machst du das mit Unterstützung?
- 93 S04: (unv.) hilf mich (unv.) Rechtschreibung (unv.). (..)
- 94 S00: Jemand hilft dir mit der Rechtschreibung? //S04: Mama.// (.) Ja okay. (.)
- 95 S04: Aber ich ... sage was.
- 96 S00: Ja, du sagst was, also den Inhalt. //S04: Wie heute.// Wie heute. Ja, gut. (..) Super. (....) Ich würde gerne noch mal zurück zu deinen Tipps, die du gesagt hast. (..) weil mich nimmt es auch Wunder... du hast jetzt sehr positiv gesprochen, über dein iPad und über die Unterstützung, die du bekommen hast. Du bist sehr motiviert, dass alles klingt sehr, sehr positiv. (..) Gibt es trotzdem etwas, wenn du zurückdenkst, (..) wenn jemand ein Hilfsmittel bekommt, was man dort besser machen könnte? Ja. (..)
- 97 S04: Ich habe noch etwas. (.) *Der Kompil hilft mir, mich mitzuteilen, wenn ich etwas brauche. Ich eine Frage... (18 Sekunden Pause) Ja, zum Beispiel, wenn ich nicht weiss, wie man ein Wort schreibt und es auch verbal nicht verstanden wird. (..)*
- 98 S00: Bezieht du dich hier noch mal, wenn du dein iPad brauchst oder wenn du Hilfe brauchst?
- 99 S04: Da, okay. Ich habe (unv.). (..)
- 100 S00: Das habe ich jetzt leider nicht ganz verstanden.
- 101 S04: Du (unv.) vorhin gefragt (..) was ist nicht cool
- 102 S00: Was ist nicht cool? //S04: habe mich...// Habe ich dich gefragt. Ja, und was ist nicht cool? (.....)
- 103 S04: *Ja, zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie man ein Wort schreibt und es auch verbal nicht verstanden wird. (.)*
- 104 S00: Ja. (..) Das ist etwas, womit du noch nicht ganz zufrieden bist. (.) Oder was du einfach nicht cool findest //S04: Mhm.// (..) Wenn wir noch einmal zurückgehen, zu all den Leuten, die dir geholfen haben, die dich unterstützt haben. //S04: Immer noch.// Immer noch, ja. (.) Aber dort würde es mich schon interessieren, du gehst jetzt nicht mehr in die Schule. Das heisst, deine Logopäden von der Schule oder deine Lehrpersonen. Sind ja nicht deine Lehrpersonen und deine Logopäden. Wer unterstützt dich denn jetzt vor allem? (..)
- 105 S04: Bei ...was?
- 106 S00: Wenn du Probleme hast mit deinem iPad, zum Beispiel, oder? (.)
- 107 S04: [Name der ehemaligen Lehrperson].

108 S00: [Name der ehemaligen Lehrperson], immer noch?

109 S04: Oder (.) meine [Anm. ehemalige] Logo.

110 S00: Das heisst, du hast immer noch Kontakt. //S04: Mhm.// Ah okay, ja, das ist gut. (.)

111 S04: Oder Mama. (...) Aber Mama ist ... (.)

112 S00: Mama ist ... ?

113 S04: Nicht so (unv.) //S00: nicht so super mit dem Compi?// Aber sie sagen auch ...

114 S00: Okay, sie weiss das auch, sie sagt das auch. (.) //S04: Ja.//

115 S04: Aber Mama (.) hilft mir. (...)

116 S00: Das heisst, du hast mega viele Leute, die dir helfen, die dich unterstützen. Und das klingt für mich, so wie du es mir erzählt hast, als fändest du die Unterstützung gut. //S04: KORREKT.// (.) Gibt es trotzdem etwas, was du dir vielleicht früher anders gewünscht hättest? (.) //S04: Nein.// Ist das gut so gewesen? //S04: Ja.// (.) Dann möchte aber wissen, wenn du das gut gefunden hast. (...) Wie hat das dann ungefähr ausgesehen, wenn du z.B. deine Logopädin geholfen hat? Kannst du das ein bisschen beschreiben? (.) Nein. (.)

117 S04: Ich habe viele, viele, von (unv.) (.) //S00: rechnen?// Nein. Nein. (12 Sekunden Pause)

118 S04: Lesen (...)

119 S00: Also du hast auch ohne Compi gearbeitet? Und wenn du mit dem Compi gearbeitet hast, (.) was habt ihr dort gemacht?

120 S04: eben (.) *speichern* (.)

121 S00: Also so ein bisschen Programmieren? so ein bisschen Informatik. //S04: Mhm.// (.....) Okay, ich speichern üben. Habt ihr sonst noch etwas geübt, was du gut gefunden hast? Oder was dir geholfen hat? (.)

122 S04: Hmm (.) Ich habe auch Logo (unv.) (.) Nein. (.) UK. (.)

123 S00: Ja, was heisst das UK? (.)

124 S04: UK (.) Unterstützte Kommunikation (.)

125 S00: Und was hast du dort gemacht? (.)

126 S04: Mit Compi reden.

127 S00: Ah, okay. Also ist das eine Stunde? Und wie sieht so eine UK Stunde aus? (.)

128 S04: Ich früher (.) (unv.) gelernt (unv.) etwas machen. (.) letzt Jahr //S00: mhm, letztes Jahr...// habe ich (.) auch UK gehabt (unv.) aber (.) für mich ist das (unv.) (...) wie sagen... (.) (unv.).

129 S00: Okay, also früher früher hast du wirklich UK gehabt noch mit dem iPad (.) und im letzten Jahr hast du nicht mehr so viel damit nicht mehr UK gemacht.

130 S04: Moll... Aber wir haben einfach ... geredet

131 S00: Ihr habt einfach geredet. (.) Also, jetzt wart ihr in einer Gruppe. //S04: Mhm.// Wie viele? //S04: Pff.// Ungefähr... 1 oder 10?

132 S04: Viel.

133 S00: Viel. Grosse Gruppe? //S04: Mhm.// Okay.

134 S04: Einmal vor (unv.) (.) Bin ich UK ... wo...alle... ähm (...) //S00: kleine?// Nein...Ich bin so über (unv.) (.) Aber andere sind... //S00: die jüngeren?(...) oder andere die noch weniger wissen?// (.) (unv.) //S00: Okay, z.B....// Ich mache nicht mehr mit. (.)

135 S00: Okay. Ich versuche das zusammenzufassen und du sagst, ob ich es richtig verstanden habe. (.) Du hast jetzt gegen den Schluss deiner Schulzeit bist du in der Gruppe die stärkste? //S04: Ja.// Die Beste sozusagen. Und die anderen konnten viel weniger. //S04: Ja.// Und dann hast du gesagt, ich mache nicht mehr mit.

136 S04: Nicht, ich ... alle haben ... gefunden

137 S00: ...Du musst nicht mehr mitmachen. Okay, du bist zu gut. //S04: Mhm.// Okay. (.) Ja. (.) Gut. (...) Und wo du ... Ich weiss nicht, vielleicht magst du dich erinnern. Wo du selber ... Du hast auch immer gelernt, du bist auch immer besser geworden. Das heisst, du hattest auch am Anfang noch nicht so viel können. Bist du dort auch schon in so einer UK-Gruppe gegangen? (.) Und hattest du auch mit Kindern oder Jugendlichen zu tun gehabt, die besser waren als du mit UK? //S04: (lacht)// Weissst du das noch?

138 S04: Das, was ich nicht in der (unv.) ... (unv.) nicht (unv.) gleich ... wie ich.

139 S00: Also, dass jemand besser war, wie du, hat es nicht gegeben? (.) Das gewisse gleich gut waren, wie du, ja?

140 S04: Oder (unv.) ... bizli ... aber //S00: nicht viel// Nein ... darum reden ... schwierig.

141 S00: Okay.

- 142 S04: Ich habe auch eigentlich ... im ... (unv.) ... bin ich ... (unv.)... bereit ... aber ... (unv.)... nicht mehr ... keine besser machen. (..)
- 143 S00: Okay, ich glaube, du sagst etwas mega wichtiges, das ich leider nicht alles verstanden habe. Etwas im Grossen und im Kleinen. (..) So wie ich deine Handzeichen deute, kannst du mir das noch genauer noch einmal sagen. Das will ich gerne verstehen.
- 144 S04: Ja, ich habe keine ... ich ... ich kann ... (unv.). (..) Compi. (....)
- 145 S00: Vielleicht musst du mir das ...[nimmt iPad in die Hand] ... ja gerne. (57 Sekunden Pause)
- 146 S04: *Ich komme sehr gut und ich weiss schon alles, aber in ...* in (unv.) Teil
- 147 S00: Ein ...? (...)
- 148 S04: (unv.) Teil
- 149 S00: Ich verstehe Teil. (.)
- 150 S04: (unv.) ... Teil. (.) I
- 151 S00: Oh ich glaube, ich denke in die falsche Richtung
- 152 S04: (unv.) ... Beispiel ... (unv.) (.....) Dinge ... ich komme sehr gut und ich weiss schon alles, aber in Dinge //S00: in gewissen Dingen?// ich ... (unv.) ... schon viel //S00: du weisst schon viel...// aber... ich (unv.) //S00: in gewissen Teilen?...ungefähr, bin ich etwa dort? (..) noch nicht ganz, das ist noch nicht das was du sagenmöchtest.// (unv.) (...) //S00: es tut mir mega Leid...// das ist ... ein... Beispiel (.)
- 153 S00: Das Wort, das ich gerade nicht verstehe, ist das ein Nomen? (..) oder ein Ort? (..) oder eine Situation?
- 154 S04: ein (unv.)... aber ich bin... (....) (unv.) nehme... ich ... //S00: gross?//
- 155 S00: also wenn man ganz viele Leute... //S04: ein Beispiel.// ... du machst ein Beispiel, ja
- 156 S04: vorher ... hab ... ich ... erzählt ... ich ... UK ... gewesen ...
- 157 S00: ... Ja , du hast gesagt du bist in der UK gewesen ... (..)
- 158 S04: ... bin ... ich ... Gruppe ... (unv.) ... wo ... ich die höchste ...
- 159 S00: ... genau, da warst du die beste in deiner Gruppe. Ja.
- 160 S04: Und ich komme ... zum ... (unv.) ... aber im ... (unv.) ... Themen ... (unv.) ... besser ... noch mehr ... lernen
- 161 S00: Also in ein paar Themen bist du gut, aber in anderen Themen möchtest du ... noch besser werden, willst du das sagen? //S04: Ja.// Okay. Gut. (..) Danke, bist du dran geblieben. (..) Super.
- 162 S04: (lacht) Ich bin so ... jemand ...
- 163 S00: Das finde ich super. (...) Zeichne dich das aus, das bist du?
- 164 S04: Ja. Ja. (unv.), ich ... bin ... jemand ... der... nicht aufhört.
- 165 S00: Du hörst nicht auf, ja. Wie würdest du dich sonst noch beschreiben? (.)
- 166 S04: Ich will ... alles wissen.
- 167 S00: Ja, du willst alles wissen.
- 168 S04: (unv.)
- 169 S00: Ist das etwas, das du nie aufhörst, das du alles wissen möchtest, ist das etwas, was du glaubst, dass das ein Einfluss hat, auf wie du UK nutzt, oder hat das vielleicht keinen Einfluss? (.)
- 170 S04: Ich ... glaube (unv.) [zuckt mit den Schultern]
- 171 S00: Weisst du nicht? Ist okay. (..) Hey, jetzt haben wir schon ... (..) ... sind schon drei Viertelstunden dran.
- 172 S04: Was? (lacht) (.)
- 173 S00: Magst du noch? Wir haben fast schon mega viel ... von allen meinen Fragen ... eigentlich schon durchguckt. (..) Ich schaue noch einml darüber, falls ich etwas vergessen habe. (...)
- 174 S04: Oder hast du noch einen Tipp? (.)
- 175 S00: Ob ich noch einen Tipp habe?
- 176 S04: Was ich kann ... erzählen. (.)
- 177 S00: Also, ob ich ein Tipp habe, was du noch erzählen könntest?

- 178 S04: Nicht von mir. //S00: Ja?// (unv.) ... besser machen (unv.)...Beispiel... (unv.) mein Freund ... hat Compi mit Augen Und ...
... er ist jemand der ... unten ist. (.) //S00: Was UK angeht, ist er noch nicht so gut, meinst du? //(.) (unv.) ... was kann
man ... besser machen?
- 179 S00: Also, du fragst, ob ich ein Tipp habe, was man besser machen kann mit UK. Ein Tipp für dich oder dein Freund? (..)
- 180 S04: Überhaupt.
- 181 S00: Allgemein.
- 182 S04: Nacher ich ... sage ...
- 183 S00: Wollen wir das nachher machen, wenn wir das Interview fertig haben, dann können wir gerne darüber reden, aber das
gehört eben wie nicht so ganz da rein. Aber wir sind eigentlich schon fast fertig. (.) Wir können dann gerne darüber reden. (...)
Ähm ... (...) Habe ich noch etwas vergessen? //S04: Hmm.// (.) Nein, ich glaube es nicht. Hey, hast du noch etwas, das du
findest, ist mega wichtig? //S04: Nein.// (.) Alles gesagt. (..) Dann könnten wir die Aufnahme stoppen, Interview
beenden. Und dann haben wir noch noch ein bisschen Zeit zum plaudern. Ist das gut? Also, dann stelle ich da ab.

1 Interview D

2 Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: /Users/Eliane/Desktop/250204_001.MP3

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: fast | Sprache: auto | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 0 | Pausen markieren: 1)

3 Interviewerin: S00

4 Interviewte: S05

5 04.02.2025, 15:45

6

7 (...)

8 S00: Perfekt. Also, zum Anfangen. Mich würde es Wunder nehmen, dass du mir mal erzählst von deiner Hilfsmittelversorgung. Du hast mir jetzt schon mal geschrieben, dass du DAS eher neu hast und dass du früher etwas anderes hattest. Vielleicht sagst du mir ganz kurz, was an Kommunikationshilfsmittel du schon gehabt hast, womit du gestartet hast, wann das ungefähr war, damit ich einen groben Überblick habe. (..)

9 S05: Ja. (15 Sekunden Pause) Ich komme gleich. (...) Ich komme gleich

10 S00: Ist gut. (1 Minute[n] Pause) Kommst du mit dem Gerät? //S05: (lacht)// (.) Oh, warte. (.) Okay. Soll ich es nehmen? Ja. Oh jesses (lacht) Darf ich reinschauen?

11 S05: Ja

12 S00: Hast du alles aufbewahrt? //S05: Ja// (.....) Jetzt musst du mir sagen, welches du. (..) Das sieht nach einem älteren Modell aus. (1 Minute[n] Pause) Gibt es noch mehr? //S05: Ja// (....) Das nicht? (....) Das? //Nein// Auch nicht? Nein. //S05: (vok.)// Bonbons? (..) Das? //S05: Ja// (....) Und, da hat es noch eines. (.) Zum Kommunizieren. Ich glaube es das, die Tafel. (..)

13 S05: *Ich habe für Sie meine Meilensteingeräte dabei. Das erste Gerät war das grosse Handy. Obwohl es sehr grosse Tasten hat, war die Bedienung sehr schwierig für mich, da ich damals viel mehr Spastik hatte. Die Tasten auf dem blauen Talker haben wir damals etwa vom Handy übernommen. Als es das Handy nicht mehr gab, musste ich mit dem kleineren Handy klarkommen. Weil die Wege kürzer waren, ging es nach kurzer Zeit noch besser als das grosse. Wenige Jahre später war mein Ziel, ein Smartphone bedienen zu können, da ich geahnt habe, dass diese wichtigen werden können. Viele haben gesagt, dass ich es nie schaffen würde. Heute mache ich fast alles über das Smartphone, neuerdings sogar kommunizieren. Dies mit einer Geschwindigkeit, die noch nie da war. Der Weg, der ich jetzt eingeschlagen habe, mit dem Smartphone zu kommunizieren, zeigt wie individuell. (.....) Ja*

14 S00: Okay, also die hast du am Anfang gehabt? //S05: Ja// (.) Wann hast du mit dem ersten Handy angefangen? Weisst du es noch? //S05: Ja// (25 Sekunden Pause)

15 S05: Mit (.....) 14. (1 Minute[n] Pause) *Ich lebte vorher in einem kleinen Dorf, und dort reichte die ABC-Tafel aus. (.)*

16 S00: Okay, alles klar. Und dann bist du zu dem gewechselt? //S05: Ja// Ist das das Vorgängermodell von dem? //S05: Ja// Okay, also dann hast du nachher einen Accent bekommen? //S05: Ja// Hast du das MinSpeak drauf gehabt? //S05: Ja// Okay, und da danach auch. //S05: Ja// Okay. (1 Minute[n] Pause)

17 S05: *Das ist war ein Small Talker. (.) Ja*

18 S00: Okay, gut. Und wie alt warst du, wo du dann den [Anm.: den Smalltalker] bekommen hast? (20 Sekunden Pause) //S05: 17// 17? //S05: Ja// Okay. (.) Und dann später hast du den bekommen? (..) Und ...

19 S05: Und (..) jetzt (....) mit (....) //S00: Und dann mit dem Handy?// (46 Sekunden Pause) *Und dann noch einmal der Nachfolger. (.)*

20 S00: Alles klar. Und jetzt bist du mit dem Smartphone unterwegs? //S05: Ja// Nutzt du dafür eine bestimmte App? //S05: Ja// Kannst du mir den Namen sagen? Ja. (....) Weil das ist Neuland für mich. (24 Sekunden Pause) Soll ich es ablesen? //S05: Ja// (..) Sprachschalter? //S05: Ja// Cool. (..) Und seit wann hast du das? Ich habe das. (1 Minute[n] Pause)

21 S05: *Der Übergang war sehr schleichend. (35 Sekunden Pause) Voll ab etwa August.*

22 S00: 24? //S05: Ja// Okay. (..) Jetzt habe ich einen Überblick. (.) Mir ist aber wichtig, einerseits, du hast gesagt, das [das aktuelle Kommunikationshilfsmittel] du dir das selber beigebracht hast. Ja. Und darum würde ich sagen, ich würde gerne meine Fragen unterteilen. Einerseits würde mich Wunder nehmen, wie du deine erste Versorgung gefunden hast. Und dann nimmt es mich natürlich auch Wunder wie das mit dem Handy war. Aber ich würde gerne starten mit deiner ersten Versorgung, mit deinen alten Geräten. Wir müssen es jetzt nicht auf jedes Gerät einzeln beziehen (..) Aber dort würde mich Wunder nehmen, wie das war, wo du dein erstes bekommen hast. Magst du dich da noch erinnern? //S05: Ja. (...) Da (1 Minute[n] Pause)

23 [Unterbruch: Assistenz verabschiedet sich und geht]

24 (15 Sekunden Pause)

25 S05: *Das Handy haben meine Eltern und die Therapeuten geschaut und den (20 Sekunden Pause) blauen Talker dann über die FST. (1 Minute[n] Pause) Ich war nicht motiviert, weil ich nicht vorstellen konnte, was das Ganze soll, weil im Dorf das andere gereicht hat. (.)*

26 S00: Das andere meinst du, das Handy? //S05: Ja// Und die Tafel? //S05: Ja// Ja, okay.

27 S05: Aber (2 Minute[n] Pause) *Mit der Zeit sah ich aber, dass ich dann allein in die Stadt kann und noch mehr. (..)*

28 S00: Okay. Das finde ich gerade einen wichtigen Punkt, da würde ich gerne ansetzen. Du hast gesagt du bist am Anfang nicht motiviert gewesen. //S05: Ja// Ähm, (...) //S05: (lacht)// hat es dir irgendwie jemanden oder etwas gegeben, was dich motiviert hast, du gesagt hast, mit der Zeit hast du gemerkt, du kannst alleine in die Stadt? Hat es sonst noch Sachen gegeben, die dir geholfen haben, dich zu motivieren? (...) Sagen wir mal in der Anfangsphase? (.....) Oder hätte dich gar nichts motivieren können? (3 Minute[n] Pause)

29 S05: *Ein anderer Nutzer kam bevor ich zu dem Gerät Ja, gesagt habe zu mir und dann sah ich, wie selbstständig er damit ist. (.) Ja (.)*

30 S00: Okay. Ähm, war das (...) jemand, der seine UK-Geräte bereits viel eingesetzt hat? //S05: Ja// Okay. (...) Hat es auch, vielleicht hast du eine Person genannt, hat es auch vielleicht eine Situation oder Situationen gegeben, die ich in der Anfangszeit motiviert haben (..) oder vielleicht auch nicht? (...)

- 60 S00: Nein, aber ich finde das ist ein legitimer Punkt. //S05: (lacht)// Warst du in einem Gewissenskonflikt? //S05: Ja.// Ja, gut, es bleibt ja anonym. //S05: Ja (lacht// Wir haben fast schon sehr viele Punkte und in Anbetracht der Zeit, sonst wird es wirklich noch Acht Uhr. (lacht) //S05: (lacht)// (...) Ich würde gerne noch eine letzte Frage geben. (15 Sekunden Pause) Wenn du zur Hilfsmittelversorgung... (.) Hättest du Ideen oder einen Vorschlag, (.) um die Hilfsmittelversorgung zu verbessern. (14 Sekunden Pause) Jetzt etwas, das du noch nicht gesagt hast, gerade hast du schon viele Sachen gesagt, die in die Richtung gehen, aber vielleicht gibt es noch irgendetwas? (.)
- 61 S05: Bei der (..) IV. //S00: Bei der IV?//Ja (..)
- 62 S00: Dort hättest du noch ein paar Verbesserungsvorschläge? //S05: Ja. (lacht)// Verbesserungsvorschläge bezüglich Finanzierung oder ...//S05: Nein.// (.) bezüglich Abläufe. //S05: Ja.// Ich gehe mal davon aus, du tendierst dazu, dass die Abläufe ein bisschen geschmeidiger sein könnten. //S05: Ja.// Weniger Zeitaufwändig, weniger lang. //S05: Ja.// Wenn du an die Leute denkst, die bei dir involviert sind, das können Lehrpersonen sein, Therapeuten, oder auch Berater von Hilfsmittelfirmen, gibt es dort etwas, das du findest, das müsste eigentlich besser oder anders gehen? (.....) Oder du würdest sagen, alles in allem ist okay? //S05: Ja.// Gut, ist super. (.) Ich schaue dir schnell durch, ob ich etwas Wichtiges vergessen habe. (..) Oh ja, etwas, was ich noch ... Du hast jetzt erwähnt, dass du Leute in der Institution oder in der Schule hatten, die dich hier unterstützt haben. Wie war das bei dir zu Hause, in einer Familie? (10 Sekunden Pause)
- 63 S05: Ich ... (.....) ich bin ... ich bin nur am Wochenende ... zuhause. (schwer verständlich) (.)
- 64 S00: Okay. (..) (6 Minute[n] Pause)
- 65 S05: *Ich wollte von Freitagabend bis Montag weder von einer Institution, noch von einem Talker etwas wissen. Einmal in die Ecke (lacht) und wehe, es, sagt jemand was von der Sache. Mit der Zeit, wurde es besser, als ich spürte, dass es wirklich etwas bringt.*
- 66 S00: Okay. //S05: (lacht)// (lacht) Alles klar. (..) Von meiner Seite her, wir sind ... wir sind durch alles durch. //S05: Ja, ja.// Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, oder findest du, das ist mega wichtig zum Thema, muss ich noch loswerden? (.....) Vielleicht irgendetwas, wenn du gerade denkst, (.) um ... jung [Name], also noch jünger als jetzt... der neu seine Geräte bekommen hat, was würdest du ihm... würdest du ihm etwas sagen, oder Kinder oder Jugendliche //S05: Ja, ja.// die gerade in dieser Situation //S05: Ja, ja...ja.// Was würdest du ihnen sagen? (5 Minute[n] Pause)
- 67 S05: *Es lohnt sich wirklich, ich meine ich lebe mit Assistenz, bin Arbeitgeber von ihnen und war in einer Firma und habe jetzt mein Ding [Anmerkung: ist selbstständig]. Geht nicht darum, dass das alle machen, geht darum eine Perspektive aufzubauen.* Ja (..)
- 68 S00: Ich finde das ein super Schlusswort //S05: (lacht)// Darf ich das als Schlusswort nehmen? //S05: Ja.//... Okay, tiptop, dann schalte ich da aus.

1 **Interview E**

2 Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: /Users/Eliane/Desktop/Master/7_Masterarbeit/05_Audioaufnahmen/Interview 2.MP3

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: fast | Sprache: auto | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 0 | Pausen markieren: 1)

3 Interviewerin: S00

4 Interviewte: S02

5 Anwesende Drittperson: LP

6 13.01.2025, 13:30

7 (.....)

8 S00: Ich möchte gerne mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, willst du mir mal erzählen, wenn du zurückdenkst, wo du dein Gerät bekommen hast, wie das war? (.....) Ist eine ganz offene Frage. Wenn du willst, dass ich genauer frage, dann kann ich auch genauer fragen.

9 S02: (...) *Super!* (..)

10 S00: Wieso war es super? Oh, entschuldige. Ich schaue ein bisschen mit, damit ich weiss, ob du noch am Schreiben bist, damit ich dir nicht zu fest reinschwatze. (10 Sekunden Pause)

11 S02: *Ich kann (..) nicht (..) mehr (..) sprechen.* (.....)

12 S00: Darum war es super. (.....) Magst du mir erzählen, wer hier alles dabei war, wo du das Gerät bekommen hast? (..) Du warst ja nicht alleine? (10 Sekunden Pause)

13 S02: Mama. (11 Sekunden Pause) *Er (..) sie. (..)* [schaut zu LP]

14 LP: Herr [Name des Hilfsmittelberaters] und Frau [Name der Logopädin]? (..)

15 S00: Okay, Mama, Herr [Name des Hilfsmittelberaters] und Frau [Name der Logopädin] waren dabei. Und wem seine Idee war das? (.....)

16 S02: *Sie.* (..)

17 S00: Frau [Name der Logopädin]? Okay. (..) Und magst du dich noch erinnern, was du da gedacht hast, wo Frau [Name der Logopädin] die Idee hatte? (..) Oder ist es zu lange her? (..) Magst du dich noch erinnern? (..)

18 S02: *Nicht.*

19 S00: Nicht, ist zu lange her. Macht nichts. (..) Und magst du dich daran erinnern, wie das war, wo du das [Anm.: das Hilfsmittel] hier hattest und das erste Mal gebraucht hast? (.....)

20 S02: *Nicht.*

21 S00: Auch nicht, ist zu lange her. (..) Das ist okay. Man muss sich vielleicht anders fragen. (..) Du kannst das jetzt ja schon gut brauchen. War das schon immer so? (26 Sekunden Pause)

22 S02: *Nein.*

23 S00: Okay. (...) Heisst das, du musstest es lernen? (....)

24 S02: *Ja.* (.....)

25 S00: Und weisst du, du bist jetzt noch immer am Weiterlernen, manchmal lernt man ja noch lange. (..) Wie ist das mit dem Lernen? (..) Wie findest du das? (.....)

26 S02: *Super.* (....)

27 S00: Findest du echt noch ein anderes Adjektiv aus dem Super? (...) Ist es nur Super? (14 Sekunden Pause)

28 S02: *Nein.*

29 S00: Ist nicht einfach. (.....)

30 S02: *Ah.* (38 Sekunden Pause) *Streng.*

31 S00: Mhm. Wenn etwas streng ist, habe ich manchmal keine Lust. Ist das bei dir auch so oder ist das bei dir nicht so? (.....) [Anm. S02 schaut zu LP] Das darfst DU sagen. (10 Sekunden Pause)

32 S02: *Nicht.* (....) *Auch.* (....)

33 S00: Jetzt habe ich zwei Sachen gehört, auch und nicht. (.....) Ich frage noch mal. Es ist manchmal streng. Hast du dann trotzdem Lust, obwohl es streng ist? (..)

34 S02: *Ja.*

35 S00: Okay. (..) Super. (..) Das heisst, könnte man sagen, du bist motiviert zum Lernen. //S02: nonverbal: Ja// Du bist selber alleine motiviert. (..) Manchmal braucht es jemanden von aussen, der einen motiviert. (..) Oder bist selber so motiviert, dass du das eigentlich gar nicht brauchst? //S02: nonverbal: Ja// Du bist selber mega motiviert. Super. (..) Wenn man etwas neu lernt,

- geht es meistens nicht so ganz alleine. Man braucht etwas Hilfe. (...) Wer hat dir da oder wer tut dir jetzt dabei helfen? (...) Mit dem Gerät. (...) Sind das die gleichen Leute, die vorher gesagt hast? (...) Frau [Name der Logopädin]? (...) //S02: *Ja*// Mhm. (...) Das Mami? (...) Das Mami auch? (...) //S02: *nicht*// Das Mami nicht. (...) Haben wir jemanden vergessen, der dir beim Lernen hilft? (...) Sind das die zwei Wichtigsten? (...) Okay. Super. (...) Vielleicht und manchmal, dass Mami und Leute zuhause anders helfen. (...) Vielleicht nicht beim Lernen, aber beim Brauchen von Geräten. (...) Vielleicht brauchst du das Gerät auch zuhause? Stimmt das? Brauchst du es auch zuhause? (...)
- 36 S02: *Nein* (...) *Nicht*.
- 37 S00: Nicht so? (...) Wo brauchst du es dann? (...) Das Gerät? (...) Eine blöde Frage, da wo wir jetzt sind, oder? //S02: (lacht) *Ja*// (...) Also sagen wir in der Schule. (...) Gibt es einen anderen Ort, wo du es auch noch brauchst? (...) Oder schon brauchst du es auch an einem anderen Ort? (...) //S02: *Nein*// Würdest du es gerne an einem anderen Ort brauchen? (...) Ausser der Schule? (...) //S02: (grinst)// Oh, da bin ich gespannt. Wo würdest du es gerne brauchen? (22 Sekunden Pause)
- 38 S02: *Ich weiss nicht*.
- 39 S00: Okay. Gut, macht nichts. Das ist gut. (...) Ich muss kurz spicken. Weisst du, dass ich meine Fragen nicht vergessen.
- 40
- 41 S00: Du lernst ja mit deinem Gerät zu sprechen da in der Schule mit Frau [Name der Logopädin]. Und mit Frau [Name der Logopädin] machst du ja Logopädie. Und machst du mit Frau [Name der Logopädin] nur alleine Logopädie oder machst du auch mit anderen Leuten zusammen
- 42 S02: *Anderes*
- 43 S00: Noch mit einer Kollegin? Wie findest du DAS? (...)
- 44 S02: *Gut*
- 45 S00: Okay, ich stelle mir das so vor, dass du mit deiner Kollegin in dieser Stunde auch schwatzt. Ist es anders mit den Kollegen oder vielleicht noch mit anderen Schulspändli zu reden? Als jetzt vielleicht mit [Name der Logopädin] oder mit mir? (...)
- 46 S02: *Nicht* (...)
- 47 S00: Würdest du sagen, es ist gleich. (...) Jetzt kommt eine Frage. (...) Darfst du ganz ehrlich sein. Wenn man etwas blöd findet, darf man auch sagen, dass es blöd ist. (...) Auch wenn die Lehrerin daneben sitzt, ist gut? (...) Wenn du jetzt daran denkst, du hast dein UK-Gerät, (...) gibt es etwas, das du gerne anders hättest? (20 Sekunden Pause)
- 48 S02: *Mund*. (...) *Spricht*. (...)
- 49 S00: Ich frage dir noch einmal nach, dass ...
- 50 LP: Wolltest du DAS sagen? Also du wirst gerne selber reden? (...)
- 51 S02: *Ja*.
- 52 S00: Ja, das verstehe ich. Genau. Gibt es noch etwas anderes, das du gerne anders hättest? (...) Weisst du, manchmal möchte man am Gerät etwas anders haben. (...) Oder ... (...)
- 53 S02: *Nicht* (...)
- 54 S00: Kann man sagen, du bist zufrieden mit deinem Computer, so wie er ist? (17 Sekunden Pause)
- 55 S02: *Ja*.
- 56 S00: Gehen wir noch einmal zurück zum Lernen. Wie du mit deinem UK-Gerät gelernt hast, oder wie du immer noch lernst, damit zu kommunizieren. (...) Wenn du ... Mit all dem, was du jetzt schon weisst, machen wir einen Zeitreise. Zurück zu dem Punkt, wo du noch kein Gerät gehabt hast, (...) würdest du dann genau alles gleich machen? Oder denkst du, das wäre cool, wenn das anders wäre. (30 Sekunden Pause)
- 57 S02: *Auch alles machen*. (...)
- 58 S00: Also du würdest sagen, du würdest es gleich machen. (...) Und wenn du dir jetzt vorstellst, (...) jemand kommt zu dir, ein Kind, (...) und hat noch kein UK-Gerät. (...) Gibt es irgendetwas, was du dem Kind sagen könntest? Zum UK-Gerät. (...) Das Kind sagt vielleicht, "Oh, was kommt wohl da? Wie ist das wohl?" (...) Was würdest du so einem Kind sagen? (...)
- 59 S02: *Es ist* ... (...) *Cool*. (...)
- 60 S00: Warum? (10 Sekunden Pause)
- 61 S02: *Nicht mehr*. (...) *Mund*. (...) *Spricht*. (...)
- 62 S00: Ich habe eine Idee, was du mit dem würdest. Kannst du mir noch etwas genauer sagen? Was würdest du dem Kind sagen?
- 63 LP: Dein Mund spricht nicht. Was ist jetzt das Coole daran, wenn du einen Computer hast? (...)
- 64 S02: *Computer Sagen*. (...)

- 65 S00: Du kannst mit dem Computer statt mit dem Mund sprechen. (...) Und das ist cool. (...) Magst du noch? (...) Ich frage vielleicht blöde Fragen, weil ich dich nicht kenne. Und nicht, dass du nachher mega müde bist. Darum frage ich. (...) Ich konnte schon fast alles fragen. (...) Es könnte sein, dass ich vielleicht eine Frage stellte, (...) die du gerne etwas hättest, zu erzählen. Gibt es vielleicht irgendetwas, was du mir gerne würdest sagen? Und ich habe gar keine Fragen dazu gestellt. (...) Darfst du auch kurz einen Moment überlegen? Darfst du so viel Zeit nehmen, wie du willst? (22 Sekunden Pause)
- 66 S02: *Nicht.*
- 67 S00: Gibt es gerade nichts. (...) Jetzt nimmt es ich mich trotzdem noch Wunder. Hast du von Anfang an das TD-Snap mit der Augensteuerung gesprochen? Oder hast du mit einem anderen angefangen? (...) Weisst du das noch? (13 Sekunden Pause)
- 68 S02: *Ja.* (...)
- 69 S00: Also hast du von Anfang an mit dem gesprochen? (...)
- 70 S02: *Wissen.* (.....)
- 71 S00: Willst du noch mehr sagen? (...) //S02: nonverbal: nein.// Und hat es von Anfang an genau so viel Felder gehabt wie jetzt? Weisst du das noch? (.....)
- 72 S02: *Nicht.* (...)
- 73 S00: Hat es weniger gehabt? (.....)
- 74 S02: *Ja.* (...)
- 75 S00: Und das eine ist, man muss ja die Wörter lernen. Und das andere man muss lernen, wie man das mit den Augen macht. (...) Wie hast du das geübt? Hast du etwas Spezielles gemacht, (...) um das Üben mit den Augen anzusteuern? (.....)
- 76 S02: *Nicht.* (.....)
- 77 S01: Nicht Speziells. Okay. (...) Das ist gut. (...) Das heisst, du hast das einfach mit dem brauchen gelernt. (.....)
- 78 LP: Und das Ding ist, du hast vorher das iPad gehabt, das ganze Anfang, wo du das TD-Snap...
- 79 S00: Ah, willst du von dem mal noch erzählen? (...) Das würde mich auch interessieren. (...)
- 80 S02: [Anm.: schaut zur LP]
- 81 LP: Ich kenne dich noch nicht so lang. (...) Aber in der Mittelstufe weiss ich, du hattest das schon, aber 82 auch noch mit dem iPad zusammen. Ich weiss gar nicht, wie lange du das schon hast, die Augensteuerung. (...) Ich kenne dich nur mit dem, aber angefangen hast du mit dem iPad. Ich glaube, weil es dann einfach vom Drücken her schwierig geworden ist. Hat man dann gewechselt. (...) Von diesem her hast du schon die Ebenen... //S00: Ja, es hat gleich aus gesehen. Aber dann hat man einfach mit dem Finger und den Augen...// Genau, die Ebenen hast du gekannt. (...)
- 82 S00: Und wenn es schwierig war, mit dem Finger das iPad zu bedienen, Wessen Idee war es dann, zu wechseln? (.....)
- 83 S02: *Sie.*
- 84 S00: Auch wieder Frau [Name der Logopädin]? (...) Und magst du dich erinnern, was du dazu dazu gedacht hast? (.....)
- 85 S02: *Ich weiss nicht.* (...)
- 86 S00: Weisst du nicht mehr? (...)
- 87 LP: Aber du hast, hast du dich darauf gefreut? (.....)
- 88 S02: *Ja.*
- 89 S00: Ja. Gewisse sagen ja eher, oh nein, etwas Neues. (...) Scheiss mich an. (...) Aber dann hast du gefunden, oh cool, eher so, hast dich eher gefreut. //S02: *Ja.*//(...) Gut. (...) Wir konnten schon ganz viele Fragen durchgehen. (.....) Jetzt haben wir ganz viel von früher gesprochen. (...) Und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Oder du darfst die Zukunft überlegen. (.....) Denken wir mal vielleicht in 3 oder 5 Jahren. Ich weiss nicht, irgendwie so. (...) Gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest? Mit dem UK-Gerät. (...) Vielleicht hast du ein Ziel oder ein Wunsch? (29 Sekunden Pause)
- 90 S02: *Neu.* (13 Sekunden Pause) *iPad.* (...)
- 91 S00: Heisst das, du wünschst dir ein Neues? (...) Oder was hättest du gerne Neues? (...)
- 92 S02: *Neu* (...)
- 93 S00: Warum? (...)
- 94 S02: *Aus.* (.....)
- 95 LP: Das spinnt manchmal ein bisschen gell?
- 96 S02: *Akku.* (...)
- 97 S00: Darum das Kabel hier. (...) //LP: Ja, der Akku, geht sehr schnell runter.// Das ist natürlich blöd, wenn man unterwegs ist. Dann geht es einfach runter. (...) Ja, das ist ein sehr berechtigter Wunsch. (...) Also ein Neues, das einen besseren Akku hat.

- //LP: Vielleicht kann man den Akku wechseln.// Ja, vielleicht. Da müsste man mal den Herr [Name des Hilfsmittelberaters] fragen. (.) Was er so im Angebot hat. (.)
- 98 LP: Aber was ist sonst so, mit dem ganzen Gerät oder so? Was ist dein Ziel? (...) Was haben wir am SSG? Was hast du dort gesagt, was du willst? (.....)
- 99 S02: *Mehr*. (.....) *fahren*. (..)
- 100 S00: Also fahren mit dem Rollstuhl, heisst das. //LP: Genau, fahren mit der Augensteuerung.// Ich habe das vorher gesehen. Und hast du noch andere Ziele? (18 Sekunden Pause)
- 101 S02: *Mehr*. (.) *Sagen*.
- 102 S00: Mehr sagen können.
- 103 LP: Oder einfach noch mehr schwatzen. Und das machst du auch (....)
- 104 S00: Bist du eine Quasseltante? (lacht) //S02: (lacht)// (.) Da möchte ich noch genauer wissen. Mehr schwatzen, heisst das für dich mehr Wörter kennen. Oder schneller sein. Oder längere Sätze machen. (.) Was heisst das für dich? (.....)
- 105 S02: *Mehr*. (13 Sekunden Pause) *Wö*. (.) *Wörterbuch* (.)
- 106 S00: Ich glaube, das ist mehr Wörter? //S02: *Ja*.// Ja, sozusagen ein grösseres Wörterbuch. //S02: *Wörter*.//
- 107 LP: Und wirklich klarer. So. Und schlagfertig, bist du auch geworden. (.....)
- 108 S00: Und jetzt eine Frage, die mir gerade im Sinn kommt. Jetzt, du kennst mich ja nicht. Ich komme Ihnen und sage hallo, wir sprechen jetzt miteinander. (...) Wie ist das mit mir zu schwatzen? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht anders ist. (15 Sekunden Pause)
- 109 S02: *Okay*.
- 110 S00: Ist das okay? (...) Gut. (.) Ich schaue auf die Uhr. (..) Möchtest du mir noch etwas sagen, //S02: *Nicht*.// was ich vergessen habe? (..) Nichts. (....) Super. (.) Dann tu ich dann... (...) Entschuldigung. (.) Dann tu ich mal abstellen, unsere zwei Geräte.

4. Datenanalyse

4.1. Kategoriensystem

Hauptkategorien mit Subkategorien

Akzeptanzfaktoren <i>Welche Faktoren haben die Akzeptanz des Kommunikationshilfsmittels beeinflusst?</i>		
Umfasst Aspekte, die die Annahme und subjektive Bewertung eines Kommunikationshilfsmittels durch die betroffene Person beeinflussen.		
Subkategorien	Beschreibung der Aussage / Definition	Ankerbeispiel
Benutzerfreundlichkeit & Verbesserungen	Wahrnehmung der Bedienbarkeit und Verbesserungen im Laufe der Zeit und deren Einfluss auf die Akzeptanz.	Und ich war sehr froh, weil mein früherer Sprachcomputer weil der Computer war sehr langsam und er hat nicht immer mitgemacht. Mhm (Interview C, Abs. 14)
Beteiligung des sozialen Umfelds	Einfluss von Familie, Freunden, Fachpersonen oder anderen Bezugspersonen auf die Nutzung und Akzeptanz des Hilfsmittels.	Das Handy haben meine Eltern und die Therapeuten geschaut (Interview D, Abs. 25)
Einstellungsänderung	Veränderungen der persönlichen Haltung gegenüber dem Hilfsmittel sowie Entwicklung der Akzeptanz über die Zeit hinweg.	Mit der Zeit, wurde es besser, als ich spürte, dass es wirklich etwas bringt. (Interview D, Abs. 65)
Erste Erfahrungen	Die initiale Auseinandersetzung und Erfahrungen mit dem Hilfsmittel, erste Herausforderungen und Erfolgsgefühle.	Ich habe das iPad oft selbst geholt, oder wenn die Leute mich nicht verstanden haben und nach mehrmals nachfragen, haben sie gesagt, kannst du das mit dem iPad sagen? (Interview C, Abs. 36)
Negative Einstellungen	Negative Einstellungen und Gefühle, die die persönliche Haltung gegenüber dem Hilfsmittel beeinflussen.	Und jetzt hat Frau [Name der Logopädin] gesagt, du hättest den nicht so gut gefunden? (....) S03: N. (.) Nö. (...) S00: Nein? (...) S03: Schlecht. (.) (Interview B, Abs. 35-38)

Positive Einstellungen	Positive Einstellungen und Gefühle gegenüber dem Hilfsmittel und der Hilfsmittelversorgung. Oder positive Veränderungen und neue Chancen, die sich durch die Nutzung ergeben	S04: Ich bin sehr froh, dass ich ein iPad für das Reden habe. (Interview C, Abs. 24)
------------------------	--	---

Lernprozess		
<i>Wie beschreiben die Betroffenen den Lernprozess mit ihrem Hilfsmittel?</i>		
Beschreibt die individuellen und strukturellen Aspekte, die den Erwerb und die Verbesserung der Fähigkeiten im Umgang mit dem Hilfsmittel beeinflussen sowie Schlussfolgerungen die die Teilnehmenden daraus ableiten.		
Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Lernstrategien	Methoden und Ansätze, die UK-Nutzende verwenden, um sich mit ihrem Hilfsmittel vertraut zu machen und ihre Kommunikationsfähigkeiten damit zu erweitern.	S00: Okay. Ja. Und ... (..) Was hat dir da ... (.) ... geholfen? (..) Am Anfang? (.....) (30 Sekunden Pause) S01: Ich lernte Wörter auswendig. (Interview A, Abs. 41-42)
Lernerleben	Die subjektiven Erfahrungen und Emotionen, die mit dem Erlernen des Hilfsmittels verbunden sind.	hatte Spass und habe schnell gelernt. (Interviews C, Abs. 36)
Ratschläge an andere UK-Nutzende	Die aus den Erfahrungen abgeleiteten Empfehlungen, die UK-Nutzende weitergeben, um anderen Betroffenen den Lernprozess und die Akzeptanz zu erleichtern.	Mein Tipp ist, dass Menschen, die ein Sprachausgabe gerät, nutzen immer weiter machen, auch wenn es manchmal vielleicht anstrengend ist und sie keinen Bock haben, mit dem Compi zu reden. (Interview C, Abs. 48)

Motivationsfaktoren		
<i>Welche Rolle spielte die Motivation der Betroffenen beim Erlernen und der langfristigen Nutzung des Kommunikationshilfsmittels?</i>		
Beschreibt die verschiedenen Einflüsse und Faktoren, die sich auf die Bereitschaft und das Engagement zur Nutzung des Hilfsmittels auswirken.		
Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Intrinsische Motivation	Eigenständiges Interesse und Freude an der Nutzung des Hilfsmittels, das Bedürfnis nach Kommunikation sowie der Wunsch nach Unabhängigkeit.	S04: Ich war von Anfang an motiviert (Interview C, Abs. 36)
Personen	Einfluss von Fachpersonen oder Personen aus dem sozialen Umfeld, die die Nutzung des Hilfsmittels positiv unterstützen.	Und hat dir jemand geholfen dich zu motivieren? (...) Gesagt, doch du schaffst das. (..) S03: [Name des Bruders]. (Interview B, Abs. 108-109)
Situationen	Konkrete Erlebnisse, die die Nutzung des Hilfsmittels gefördert haben	S05: Und dann durfte ich schon bald einmal das erste, sehr kurze 10 Minuten Referat machen. Und das war auch noch so ein Teil. //S00: Okay, so eine Situation.// Ja (Interview D, Abs. 38)
UK-Nutzende	Vorbilder oder Gleichgesinnte, die selbst mittels UK kommunizieren, die durch Austausch oder gemeinsame Erlebnisse motivierend gewirkt haben	Ein anderer Nutzer kam bevor ich zu dem Gerät Ja, gesagt habe zu mir und dann sah ich, wie selbstständig er damit ist. (.) Ja (.) S00: Okay. Ähm, war das (...) jemand, der seine UK-Gerät bereits viel eingesetzt hat? //S05: Ja.// (Interview D, Abs. 29-30)

Unterstützung

Welche Unterstützung und von welchen Personen haben die Betroffenen während und nach der Hilfsmittelversorgung erhalten und wie wurde diese erlebt?

Umfasst alle Formen der Begleitung, Förderung und Hilfe, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Umgang mit dem Hilfsmittel erfahren haben. Die Unterstützung kann in verschiedenen Kontexten und durch unterschiedliche Personen erfolgen.

Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Angehörige & soziales Umfeld	Die Unterstützung von Eltern, Geschwistern, Freund*innen und anderen nahestehenden Personen aus dem privaten sozialen Umfeld der Person	S01: Wenn Gerät kaputt gegangen ist, hat mein Vater Sorge. (Interview A, Abs. 146)
Fachpersonen	Die Unterstützung durch Fachpersonen aus den Bereichen der Logopädie, Heilpädagogik oder der Hilfsmittelberatung bei der Versorgung und dem Erlernen der Hilfsmittelnutzung.	Die Logopädin hat mich sehr unterstützt, (...) vor allem in meinem letzten Schuljahr. (Interview C, Abs. 46)
Nicht näher definierte Personen	Unterstützung die nicht direkt einer bestimmten Personengruppe zugeordnet werden kann, aber dennoch Einfluss auf die Person und die Nutzung hat oder hatte.	Therapeuten und sonst Leute haben eigentlich die Hilfsmittelversorgung angerissen. (...). Konnten die dich dann auch unterstützen? (.) S05: Ja. (Interview D, Abs. 47-48)
Art der Unterstützung	Beschreibt welche Art von Unterstützung erhalten wurde und wie diese wahrgenommen wurde.	Wenn du technische Probleme hast, habe ich es mehr gemeint. (...) S01: (vok.) (18 Sekunden Pause) S01: (vok.) Gerät einschickst. (...) Gerät einschicken. S00: Zu Active?. //S01: Ja.// (Interview A, Abs. 149-152)

Herausforderungen

Welche Hürden und Schwierigkeiten erleben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Hilfsmittelversorgung und der späteren Hilfsmittelnutzung?

Beschreibt die unterschiedlichen Schwierigkeiten, welche bei der Hilfsmittelversorgung oder der späteren Hilfsmittelnutzung auftreten und sich damit negativ auf die Hilfsmittelversorgung und die Nutzung auswirken können.

Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Individuelle Barrieren	Individuelle Voraussetzungen wie motorische Behinderungen, geringe bis fehlende Motivation oder sonstige Schwierigkeiten, die die Bedienung und Nutzung des Hilfsmittels oder den Lernprozess erschweren	Obwohl es sehr grosse Tasten hat, war die Bedienung sehr schwierig für mich, da ich damals viel mehr Spastik hatte. (Interview D, Abs. 13)
Soziale Herausforderungen	Herausforderungen, welche im Kontakt mit anderen Personen auftreten einschliesslich die Schwierigkeit überhaupt mit anderen Personen in Kontakt zu treten.	S01: Leute haben meistens wenig Zeit, zum mir zuhören. (Interview A, Abs. 116)
Technik & Hilfsmittel	Probleme mit der Technik, die behoben werden müssen, die die Hilfsmittelnutzung erschweren einschliesslich der Grenzen des Hilfsmittels	S02: Aus. (.....) LP: Das spinnt manchmal ein bisschen gell? S02: Akku. (.) S00: Darum das Kabel hier. (.) //LP: Ja, der Akku, geht sehr schnell runter.// (Interview E, Abs. 94-97)

Verbesserungsvorschläge

Gibt es aus Sicht der Jugendlichen und jungen Erwachsenen rückblickend Verbesserungsvorschläge in Bezug auf den Prozess der Hilfsmittelversorgung und die weitere therapeutische Unterstützung?

Umfasst Anregungen und Wünsche der Betroffenen zur Optimierung der Hilfsmittelversorgung und – Nutzung. Die Vorschläge reflektieren persönliche Erfahrungen und identifizieren dadurch mögliche Schwachstellen der aktuellen Praxis.

Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Strukturelle Veränderungen	Wünsche nach besseren Rahmenbedingungen auf der Ebene der Behörden und des bestehenden Versorgungssystems	S05: Bei der (..) IV. //S00: Bei der IV?//Ja (..) (Interview D, Abs. 61)
Technische Wünsche	Wünsche zur Optimierung der Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit des Hilfsmittels	S01: Ich möchte (19 Sekunden Pause) Ich möchte dass sie [Anm.: die Simkarte] eingebaut ist. (Interview A, Abs. 100)
Therapeutische /Fachliche Unterstützung	Anregungen zur Verbesserung der logopädischen und pädagogischen Begleitung der UK-Nutzenden	S05: Vielleicht noch mehr die Möglichkeit zeigen, zum Beispiel mit mir in der Stadt was einkaufen gehen und zeigen, das könnte ich dann alleine. Und ich darf aber auf der Gruppe oder in der Schule weiter meine Sprache nutzen. (Interview D, Abs. 50)

Hilfsmittelnutzung		
Beschreibt die Aspekte der Hilfsmittelnutzung, also der Art und Weise wie das Hilfsmittel genutzt wird.		
Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Programmierung	Beschreibt ob und wie Anpassungen der Software vorgenommen werden sowie durch wen diese Anpassungen erfolgen.	<p>Ich programmiere schon seit einigen Jahren auch selber, aber seit ich das iPad mit der neuen Kommunikationsapp habe, programmiere ich alles alleine. (..)</p> <p>S00: Cool. Hast du auch mit dem Alten selbst programmiert? (..)</p> <p>S04: Ja (..) aber nicht ... (..) Einfach. (..) (unv.). (..)</p> <p>(Interview C, Abs. 24-26)</p>
Multimodalität	Beschreibt die Kombination von verschiedenen Kommunikationsformen, welche durch die Betroffenen zur Kommunikation genutzt werden.	<p>S04: Ich habe immer [Anm.: das iPad] mitgenommen, aber (unv.) (..)</p> <p>S00: Du hast es immer mitgenommen, aber ...? (..)</p> <p>S04: Ich habe auch mit [zeigt auf den Mund]...</p> <p>(Interview C, Abs. 61-63)</p>
Kontext/Ort	Angaben dazu in welchen Kontexten bzw. an welchen Orten das Hilfsmittel genutzt wird	<p>S03: L. (.) Le (.) L. (.) Le. (.) Lernwohnung. (.)</p> <p>(Interview B, Abs. 91)</p>
Kommunikationspartner:innen	Angaben dazu mit welchen Personen kommuniziert und interagiert wird	<p>mit neuen Personen, auch mit bekannten Personen bei schwierigen oder emotionalen Themen.</p> <p>(Interview C, Abs. 24)</p>

Nutzen des Hilfsmittels		
<i>Welche Funktionen und Vorteile bringt das Hilfsmittel?</i>		
Beschreibt die vielfältigen Funktionen und Vorteile, die das Kommunikationshilfsmittel für die Nutzenden in unterschiedlichen Lebensbereichen hat.		
Subkategorien	Beschreibung der Aussage	Ankerbeispiel
Kommunikation & Interaktion	Die zentrale Funktion des Hilfsmittels um mit anderen Personen in Kontakt zu treten und sich zu verständigen.	S04: Ich spreche mit dem iPad. (.) (Interview C, Abs. 10)
Notwendigkeit für Inklusion	Das Hilfsmittel als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe.	Das Gerät hilft mir für die Inklusion. (...) (vok.) (.) (Interview A, Abs. 161)
Unabhängigkeit & Selbstständigkeit	Der Nutzen des Hilfsmittels zur selbstständigen und unabhängigen Bewältigung alltäglicher Aufgaben.	Ich fahre Züge, gehe allein einkaufen. (Interview A, Abs. 21)
Gesprächsvorbereitung	Die Nutzung des Hilfsmittels zur Planung und Strukturierung von Gesprächen, z.B. durch das Vorformulieren und Speichern von Aussagen, welche für eine bestimmte, teilweise komplexe Situation gebraucht werden.	Ja, ich bereite mich vor, wenn ich zum Beispiel einen Termin habe. Ich bereite die Themen vor, über die ich sprechen möchte. (Interview C, Abs. 91)
Unterhaltung	Das Hilfsmittel als Unterhaltungsmedium, vergleichbar mit einer Handy- oder Computernutzung	S03: A. (.) Anderes. (...) Y. (.) Youtube. (.) Youtube. (.) (Interview B, Abs. 97)
Mobilität	Das Hilfsmittel wird zur Mobilität (z.B. zur Steuerung eines Elektro Rollstuhls) verwendet.	S02: Mehr. (.....) fahren. (.) S00: Also fahren mit dem Rollstuhl, heisst das. //LP: Genau, fahren mit der Augensteuerung.// (Interview E, Abs. 99-100)

Hauptkategorien ohne Subkategorien

Persönliche Informationen & Faktoren

Welche Angaben machen die Teilnehmenden über sich selber und ihre Einstellungen?

Beschreibt individuelle Merkmale wie Angaben zu Alter, Geschlecht, Wohn- oder auch Arbeitsort, Persönlichkeitsmerkmale und allgemeine sowie spezifische Einstellungen ebenso wie individuelle persönliche Wünsche. Alle Punkte können in Zusammenhang aber auch unabhängig vom Hilfsmittel und deren Nutzung stehen.

Angaben zum Hilfsmittel und der Hilfsmittelversorgung

Welche Informationen zu den Hilfsmitteln und der Hilfsmittelversorgung werden gegeben?

Beinhaltet Angaben zum aktuellen oder früheren Hilfsmittel einschliesslich Software, Hardware oder Ansteuerungsmethode. Dies beinhaltet auch Aspekte der Hilfsmittelauswahl, dem Prozess der Entscheidungsfindung und der gesamten Hilfsmittelversorgung. Ebenfalls Angaben zum Zeitraum der (Erst-) Versorgung sind hier beschrieben.

Die Informationen und Beschreibungen ergänzen die Aussagen aus den anderen Haupt- und Subkategorien. Sie sind nüchtern und beschreibend.

5. Ergänzungen zu den Ergebnissen

5.1. Nutzen des Hilfsmittels

Abbildung 19: Haupt- und Subkategorie zum Nutzen des Hilfsmittels mit der Häufigkeit der Codes